

Masterarbeit

**Entwicklung und Überprüfung einer Aerosoltrocknung für
kostengünstige Feinstaubsensoren**

**Development and Investigation of aerosol drying for cost-
effective particulate matter sensors**

Martin Nothhelfer

Matrikelnummer: 3071543

19. Januar 2021

Prüfer: Dr.-Ing. Christof Asbach
Prof. Dr.-Ing. Dieter Bathen
Professur für thermische Verfahrenstechnik

Bearbeitungszeit: 25.11.2019 bis 11.05.2020

Versicherung an Eides Statt

Ich versichere an Eides statt durch meine untenstehende Unterschrift,

- dass ich die vorliegende Arbeit - mit Ausnahme der Anleitung durch die Betreuer - selbstständig ohne fremde Hilfe angefertigt habe und
- dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus fremden Quellen entnommen sind, entsprechend als Zitate gekennzeichnet habe und
- dass ich ausschließlich die angegebenen Quellen (Literatur, Internetseiten, sonstige Hilfsmittel) verwendet habe und
- dass ich alle entsprechenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen habe, dass sie der Wahrheit entsprechen und dass ich nichts verschwiegen habe.

Mir ist bekannt, dass eine falsche Versicherung an Eides Statt nach § 156 und nach § 163 Abs. 1 des Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft wird.

Duisburg, 11.05.2020

Ort, Datum

A solid black rectangular box used to redact the signature of the student.

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	VI
Terminologie	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Aufgabenstellung:	3
2 Grundlagen.....	4
2.1 Definitionen und Quellen für Aerosol und Feinstaub	4
2.1.1 Feinstaubquellen	6
2.2 Partikeleigenschaften	8
2.2.1 Sedimentationsgeschwindigkeitsäquivalente Durchmesser	8
2.2.2 Streulichtäquivalenter Durchmesser	9
2.2.3 Feuchtigkeitsabhängiges Partikelverhalten	10
Hydrophile Materialien	10
Hydrophobe Materialien	10
2.2.4 Hygroskopisches Verhalten	10
2.2.5 Volatile Partikel	13
2.3 Aerosoleigenschaften	14
2.3.1 Anzahl- und Massenkonzentration	14
2.3.2 Chemische Zusammensetzung	16
2.4 Messsysteme / Messmethoden	16
2.4.1 Messgenauigkeit.....	16
2.4.2 Trägheitsabscheider	17
2.4.3 Manuelle Messverfahren	19
2.4.4 Automatische Messverfahren	21
2.4.4.1 TEOM	21
2.4.4.2 Optische Messmethoden	24
2.4.5 Trocknungsmethoden	27
2.5 Partikelverluste.....	31
2.5.1 Thermophorese	32
2.5.2 Diffusion.....	32
2.5.3 Diffusiophorese.....	33
2.5.4 Trägheit.....	34
2.5.5 Sedimentation.....	34
2.6 Gesundheitliche Folgen von Feinstaub	34
2.7 Gesetzliche Feinstaubgrenzwerte	35
2.8 Messorte.....	37
2.9 OK Lab Stuttgart (Luftdaten.info)	38
3 Verwendete Messtechnik	39
4 Auslegung des Aerosoltrockners.....	43

5	Laborversuche	51
5.1	Temperaturbeständigkeit SDS-Sensor	51
5.1.1	Versuchsaufbau	51
5.1.2	Versuchsdurchführung	52
5.1.3	Versuchsauswertung	53
5.2	Überprüfung der Lufterwärmung durch die Heizung	56
5.3	Effektivität der Heizung	58
5.3.1	Versuchsaufbau	58
5.3.2	Versuchsdurchführung	60
5.3.3	Versuchsauswertung	60
6	Feldmesskampagne	65
6.1	Versuchsaufbau	65
6.2	Durchführung der Messkampagne	66
6.3	Datenauswertung	67
6.3.1	Vergleich und Ergebnisse der PM ₁₀ -Konzentrationen	70
6.3.2	Ursachenbestimmung	76
6.3.3	Vergleich und Ergebnisse der PM _{2,5} -Konzentrationen	81
6.3.4	Vergleich der Trocknungsmethoden	82
7	Fehleranalyse	84
7.1	SDS-Sensoren	84
7.2	Partikelverluste durch Heizung	84
7.3	TEOM-Messgerät	85
7.4	Referenzmessverfahren	85
7.5	Wetterstation WXT510	85
7.6	DHT-Sensoren	86
7.7	Fehlerfortpflanzung	86
8	Fazit und Ausblick	88
9	Literaturverzeichnis	91
10	Anhang	97
10.1	Anhang A	97
10.2	Anhang B	102
10.3	Anhang C	103
10.4	Anhang D	106

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2-1 ideale und reale Abscheidekurve eines Vorabscheiders [15] [16]	5
Abbildung 2-2 Staubeinteilung [19].....	6
Abbildung 2-3 Feinstauberteilung [21].....	7
Abbildung 2-4 reales Partikel und dessen stokes'schen- und aerodynamisch äquivalenten Durchmesser mit gleicher Sedimentationsgeschwindigkeit [23].....	9
Abbildung 2-5 Änderung der relativen Massenkonzentration von Natriumchloridpartikeln als Funktion der relativen Feuchte [26]	11
Abbildung 2-6 Größenverteilungen (von oben nach unten): Anzahl-, Flächen- und Volumen- bzw. Massenkonzentration [32]	15
Abbildung 2-7 Messgenauigkeit [34].....	17
Abbildung 2-8 Funktionsweise Impaktor [36]	18
Abbildung 2-9 Zyklon Aufbau.....	19
Abbildung 2-10 Aufbau Referenzmessung	20
Abbildung 2-11 Aufbau TEOM [41].....	22
Abbildung 2-12 TEOM Funktionsweise der oszillierenden Mikrowage [42]	23
Abbildung 2-13 optischer Partikelzähler, Prinzipskizze [43]	24
Abbildung 2-14 Streulichtintensität abhängig von Partikeldurchmesser für monochromatisches (links) und polychromatisches Licht (rechts) [46]	25
Abbildung 2-15 Aufbauskitze eines Photometers.....	27
Abbildung 2-16 Funktionsweise eines Nafion [®] trockners [48]	29
Abbildung 2-17 Silicagel Trockner	30
Abbildung 2-18 Brownsche Partikelbewegung (Diffusion) zur Oberfläche [49].....	32
Abbildung 2-19 Feinstaubdeposition im menschlichen Lungensystem [55].....	35
Abbildung 2-20 Messorte nach Lenschow et al. 2001 [54].....	37
Abbildung 3-1 SDS011-Sensor (links) und aufgeschnittene Darstellung (rechts) [13].....	39
Abbildung 3-2 welas [®] -Sensor der Firma Palas [45]	41
Abbildung 4-1 Verlauf der Heiznennleistung in W/m abhängig von der Rohrtemperatur [63] 45	
Abbildung 4-2 Kupferrohr mit Heizdraht umwickelt und mit Klebeband fixiert	48
Abbildung 4-3 fertiges Heizungsrohr ohne Isolierung	49
Abbildung 4-4 fertiger Aufbau des SDS-Sensors mit Heizung	50

Abbildung 5-1 Außenansicht isolierter Würfel (links); Innenansicht des Würfels (rechts)	51
Abbildung 5-2 Temperaturversuch PM_x und Temperatur über die Zeit aufgetragen.....	53
Abbildung 5-3 Massengrößenverteilung der DEHS Partikel in der Prüfkammer.....	54
Abbildung 5-4 Temperaturversuch (Verhältnisse: rot = PM_{10} SDS/ PM_{10} welas [®] ; blau = PM_{10} SDS/ $PM_{2,5}$ welas [®] ; SDS_1 = Kreis, SDS_2 = Stern)	55
Abbildung 5-5 Thermoelement im Heizrohr	56
Abbildung 5-6 Klimaschrank mit SDS-Sensor.....	57
Abbildung 5-7 Temperaturdifferenz durch Heizung (y) und Temperatur in der Klimakammer (x)	58
Abbildung 5-8 Positionierung der Sensoren (links), Aufbau außerhalb des Würfels (rechts).	59
Abbildung 5-9 Salzpartikel-Versuch 3: Massenkonzentrationen der SDS- und welas [®] -Sensoren mit der Temperatur und relativen Feuchte über die Zeit aufgetragen (Sensoren 1 und 2 = mit Heizung; Sensoren 3 und 4 = ohne Heizung).....	61
Abbildung 5-10 Anzahlverteilung (links), Massenverteilung (rechts)	61
Abbildung 5-11 Vergleich der verwendeten SDS-Sensoren (links mit Heizung; rechts ohne Heizung).....	62
Abbildung 5-12 Verhältnis SDS-Sensoren (Mittelwert PM_{10} ohne Heizung)/(Mittelwert PM_{10} mit Heizung) über die Heizungstemperatur (oben) und über die relative Luftfeuchtigkeit (unten)	63
Abbildung 5-13 Partikelmassenverteilung von 12:41h bis 13:45h über dem Partikeldurchmesser.....	64
Abbildung 6-1 Positionierung der Messgeräte im Messcontainer für die Feldmessung.....	65
Abbildung 6-2 seitliche Ansicht auf das Dach des Messcontainers.....	66
Abbildung 6-3 Vergleich TEOM mit Referenzmessung (grün: nicht korrigiert, schwarz: korrigiert).....	69
Abbildung 6-4 Gesamtübersicht der PM_{10} -Tagesmittelwerte über den Versuchszeitraum	70
Abbildung 6-5 Vergleich der PM_{10} -Tagesmittelwerte der Sensorpaare miteinander (links: mit Heizung; rechts: ohne Heizung)	72
Abbildung 6-6 Rohwerte SDS (links), Korrigierte PM_{10} -Messwerte (mitte und rechts) (x = Referenzmessung; y = TEOM oder SDS); F = Korrekturfaktor aus mittlerem Verhältnis; S = Korrekturfaktor aus Kehrwert der Steigung.....	73
Abbildung 6-7 Gesamtübersicht der korrigierten Tagesmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen über den Versuchszeitraum.....	75
Abbildung 6-8 Verhältnisse der Stundenmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen über die relative Feuchtigkeit.....	76

Abbildung 6-9 Windrose auf Karte 0-Punkt auf Messort	77
Abbildung 6-10 Ergebnisse der chemischen Analyse (grau: TC; blau: Ionen; grün: Rest)	79
Abbildung 6-11 PM ₁₀ -Stundenmittelwerte der SDS-Sensoren, des TEOM und die relative Feuchte über die Zeit aufgetragen.....	80
Abbildung 6-12 PM ₁₀ -Tagesmittelwerte der SDS-Sensoren 1-4 und mks (mit Silicageltrocknung), TEOM und der Referenzmessung über den Zeitraum des Feldversuchs	83
Abbildung 10-1 vorbereitetes Heizkabel	98
Abbildung 10-2 Kupferrohr mit Heizkabel umwickelt und Klebeband fixiert.....	99
Abbildung 10-3 SDS-Verbindungsstück (links), gesamter Heizungsaufbau ohne Isolierung (rechts).....	99
Abbildung 10-4 isolierte Heizung mit angeschlossenem Ansaugkabel, DHT-Sensor und SDS-Sensor.....	100

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1 Einteilung organischer Verbindungen anhand Ihrer Siedebereiche gemäß WHO	13
Tabelle 2-2 Sättigungsdampfdrücke von Wasser für 0 °C, 20 °C und 40 °C	28
Tabelle 2-3 Feinstaubgrenzwerte (Stand 01.11.2019) [59]	36
Tabelle 4-1 Wärmeleitkoeffizienten λ für unterschiedliche Materialien [66]	45
Tabelle 6-1 Vergleichsparameter korrigierte TEOM-Messwerte zur Referenzmessung	70
Tabelle 6-2 Vergleichsparameter für PM ₁₀ der Sensoren zur Referenzmessung	74
Tabelle 6-3 Auswahlkriterien für eine chemische Analyse der Filterbeladung	78
Tabelle 6-4 Vergleichsparameter für PM _{2,5} der SDS-Sensoren zum TEOM	81

Terminologie

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
ae	aerodynamic
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung
bzw.	beziehungsweise
cm	Zentimeter
d	Durchmesser
DEHS	Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat
DIN	Deutsches Institut für Normung
EC	elemental carbon
EU	Europäische Union
FDMS	filter dynamics measurement system
h	Stunde bzw. Uhrzeit
IUTA	Institut für Energie- und Umwelttechnik
ISO	International Organization for Standardization
l (ml)	Liter (Milliliter)
LED	light-emitting diode
m	Meter
min	Minute
mks	Mit Klebestreifen
mm	Millimeter
NaN	not a number
OC	organic carbon
OCs	organic compounds
oks	ohne Klebestreifen
PM	particulate matter
PSL	Polystyrol-Latex
PVC	Polyvinylchlorid
R ²	Bestimmtheitsmaß / Korrelationskoeffizient
rel.	relative
r.F. / r.H.	relative Feuchtigkeit / relative humidity
s	Sekunde
Stk ₅₀	Stokes-Zahl bei der 50 % Abscheidung vorliegt
SVOC	semi-volatile organic compounds
TC	total carbon
TEOM	tapered element oscillating microbalance
TSP	total suspended particles
UFP	Ultrafeine Partikel

USA	United States of America
USEPA	United States Environmental Protection Agency
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
VOC	volatile organic compounds
VVOC	very volatile organic compounds
WHO	World Health Organization
z. B.	zum Beispiel
μm	Mikrometer
μg	Mikrogramm

Nomenklatur (griechische Buchstaben)

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
α	Wärmeübergangskoeffizient	W/(m ² *K)
η	Dynamische Viskosität	kg/(m*s)
λ	Wärmeleitfähigkeit	W/(m*K)
ν	Kinematische Viskosität	m ² /s
π	Kreiszahl Pi	dimensionslos
ρ	Dichte	kg/m ³
τ	Zeit	s
φ	Relative Feuchte	dimensionslos

Nomenklatur (lateinische Buchstaben)

Formelzeichen	Bezeichnung	Einheit
A	Fläche	m ²
C_c	Cunningham-Korrekturfaktor	dimensionslos
C_m	Massenkonzentration	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
c_p	Wärmekapazität	J/(kg*K)
D	Diffusionskoeffizient	m ² /s
D_j	Düsendurchmesser	m
d	Durchmesser	m
F	Korrekturfaktor	dimensionslos
f	Frequenz	1/s
K_0	Kalibrierfaktor des TEOM	kg*s ²
l	Länge	m
M	Molekulare Masse	kg/mol
m	Masse	kg
\dot{m}	Massenstrom	kg/s
N	Anzahl	dimensionslos
Nu	Nusselt-Zahl	dimensionslos

p	Druck	Pa
PM	particulate matter	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
\dot{Q}	Wärmestrom	W
R	spezifische Gaskonstante	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
Re	Reynolds-Zahl	dimensionslos
$\Delta r.F.$	Änderung der relativen Feuchte	dimensionslos
Stk	Stokes-Zahl	dimensionslos
T	Temperatur	K
ΔT	Temperaturdifferenz	K
t	Zeit	s
U	durchschnittliche Düsenaustrittsgeschwindigkeit	m/s
\dot{V}	Volumenstrom	m^3/s
v	Geschwindigkeit	m/s
Y	absolute Feuchtebeladung der Luft	K

Nomenklatur (chemische Formeln)

Formelzeichen	Bezeichnung
Al_2O_3	Aluminiumoxid
C	Kohlenstoff
Ca	Calcium
Cl	Chlorid
H_2O	Wasser
K	Kalium
N_2	Stickstoff
Na	Natrium
NaCl	Natriumchlorid
NH_4	Ammonium
NH_4NO_3	Ammoniumnitrat
NO_3	Nitrat
SO_4	Sulfat

1 Einleitung

Durch das weltweit steigende Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein, rückt auch das Thema Luftqualität zunehmend in den Fokus der öffentlichen Diskussion. [1, 2, 3] In vielen Großstädten gibt es eine anhaltende, sehr hohe Feinstaubbelastung, welche sich beispielsweise als „Smog“ in den betreffenden Regionen darstellt. [4, 5] Dieses Phänomen ist überwiegend anthropogener Natur und dadurch ein Eingriff des Menschen in die Atmosphäre. Mittlerweile haben sich einige Studien mit den gesundheitlichen Folgen einer hohen Feinstaubbelastung der Luft auf die menschliche Gesundheit befasst und einen klaren Zusammenhang zwischen steigender Mortalität und Feinstaubbelastung festgestellt. [6, 7, 8] Um die Menschen und die gesamte Umwelt zu schützen, gibt es weltweit, abhängig von den jeweiligen Ländern, beschlossene Feinstaubgrenzwerte, um die gesundheitlichen Folgen der Feinstaubexposition zu reduzieren. In der EU ist ein Grenzwert für die PM₁₀-Konzentration von maximal 50 µg/m³ für den Tagesmittelwert festgelegt, wobei insgesamt 35 Überschreitungen pro Jahr erlaubt sind. Der maximale Jahresmittelwert für die PM₁₀-Konzentration beträgt 40 µg/m³. Für die PM_{2,5}-Konzentration ist seit dem Jahr 2020 im Jahresmittel ein Wert von 20 µg/m³ einzuhalten. [9] Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) passt Ihre Richtwerte für die maximale Feinstaubkonzentration dabei immer an die aktuellsten Studien und Forschungsergebnisse an und gibt dadurch Grenzwertempfehlungen bekannt. Diese liegen zurzeit für die PM₁₀-Konzentration bei 20 µg/m³ als Jahresmittelwert und für die PM_{2,5}-Konzentration bei 10 µg/m³ als Jahresmittelwert. Auch in der EU ist eine generelle Reduktion von Feinstaubemissionen und die Vermeidung von sogenannten ‚hot spots‘ in Großstädten ein angestrebtes Ziel. Daher wird auch dort kontrolliert, ob die vorgegebenen Feinstaubgrenzwerte eingehalten werden. Allerdings sind die festgelegten Grenzwerte der EU im weltweiten Vergleich eher als hoch anzusehen. [10]

Nicht nur die staatliche Seite, sondern auch Privatpersonen wollen daher immer mehr über die Belastung an gesundheitsschädlichen Substanzen in der Luft, verursacht beispielsweise durch Verbrennungsprozesse nahe Ihres Wohnorts, informiert sein. Dazu zählen zum einen gesundheitsschädliche Gase, welche in die Luft emittiert werden und zum anderen Feinstaub, der durch unterschiedliche Vorgänge in die Umgebungsluft gelangen kann. Solche Feinstaubquellen können in städtischen Gebieten zum Beispiel ältere Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter, Bremsstaub, Reifenabrieb und Ruß aus Heizungsanlagen sein. Vor allem in Großstädten gibt es hier häufig Probleme bei der Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte. Aktuelle Gegenmaßnahmen sind beispielsweise die Einführung von

- Verkehrsregelungen, wie Umweltzonen, Verkehrsverbote, Tempo30-Zonen in Städten, moderne Ampelanlagen, Park & Ride
- der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- die Rückhaltung von Feinstaub durch Partikelfilter
- die Förderung erneuerbarer Energien,

welche zu einer Reduzierung der Feinstaubmenge in der Luft führen sollen. Durch die gestiegene Aufmerksamkeit ist es vielen Privatpersonen, welche in Städten wohnen, in denen Probleme mit der Einhaltung der Grenzwerte bestehen, wichtig zu wissen, ob es bei Ihnen auf dem

Balkon, oder im Garten, oder auch nur direkt vor dem Fenster ihrer Wohnung gesundheitliche Risiken für einen dauerhaften Aufenthalt gibt. [11] [1]

Offizielle Messungen werden über Messstationen, welche in ganz Deutschland an bestimmten Orten platziert sind, durchgeführt. Allerdings sind die Kosten für die Feinstaubmessung anhand dieser Messgeräte sehr hoch, wodurch ein engmaschiges Netz zur Feinstaubüberwachung sehr kostenintensiv wäre. Somit ist es notwendig die Kosten für ein Feinstaubmessgerät zu reduzieren, um eine flächendeckende Überwachung der Feinstaubbelastung zu ermöglichen. Mit diesem Ziel hat sich die Bürgerinitiative Luftdaten.info in Stuttgart gegründet und mit dem Bau kostengünstiger Feinstaubsensoren auseinandergesetzt. Mithilfe ihrer Anleitung kann jeder, der Interesse an der Messung der Feinstaubbelastung hat, für vergleichsweise wenig Geld ein Feinstaubmessgerät bauen. Die gemessenen Feinstaubkonzentrationen werden online für jeden zugänglich auf einer Karte darstellt. [12]

Allerdings wurde durch vorherige Untersuchungen dieser kostengünstigen Feinstaubsensoren (Streulichtsensoren) festgestellt, dass die relative Luftfeuchtigkeit einen großen Einfluss auf das Messergebnis der Sensoren hat. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und bei bestimmten Zusammensetzungen des Feinstaubes in der Luft wird eine zu hohe Feinstaubkonzentration von den Sensoren gemessen. Daher ist an solchen Tagen über diese Feinstaubsensoren keine verlässliche Aussage zu der tatsächlichen Feinstaubbelastung möglich.

Um diesem Problem zu begegnen, werden die gemessenen Werte bei Luftdaten.info rechnerisch korrigiert bevor sie in der Karte dargestellt werden. Allerdings wurde in einer im Jahr 2019 veröffentlichten Arbeit zur Untersuchung des Feuchteinflusses auf das Messergebnis der Feinstaubsensoren festgestellt, dass diese mathematische Korrektur keineswegs genaue Werte für die Feinstaubbelastung liefert. [13]

Im Verlauf dieser Thesis eine mögliche Aerosoltrocknung für die Sensoren entwickelt, um unabhängig von Umweltbedingungen aussagekräftigere Messergebnisse über die Feinstaubkonzentrationen zu erhalten. Die genauen Ziele dieser Arbeit werden in Aufgabenstellung erläutert.

1.1 Aufgabenstellung:

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung, Konstruktion und Überprüfung eines Aerosoltrockners, wodurch wetterunabhängige, genauere Feinstaubmesswerte mit einem kostengünstigen Feinstaubsensor gemessen werden können. Dieser Aerosoltrockner soll als erweiterter Aufbau für kostengünstige Feinstaubsensoren dienen und für Privatpersonen einfach nachzubauen sein.

Folgende Aufgaben werden zum Erreichen dieses Ziels bearbeitet:

- Auswahl einer geeigneten Trocknungsmethode
- Auswahl geeigneter Materialien zum Bau der Aerosoltrocknung
- Entwicklung eines einfachen und kostengünstigen Aufbaus des Trockners
- Dimensionierung des Aerosoltrockners
- Untersuchung der Funktionen der Aerosoltrocknung in Laborversuchen
- Untersuchung der Aerosoltrocknung in einer Feldmesskampagne zur Bestimmung der Feinstaubkonzentration mit kostengünstigen Feinstaubsensoren
- Aufstellen einer Bauanleitung zum Nachbau der Aerosoltrocknung

Da es sich bei den Feinstaubsensoren um sehr günstige und nicht unbedingt immer zuverlässige Sensoren handelt, ist es nicht das Ziel der Thesis mit der Aerosoltrocknung die Sensoren auf ein Genauigkeitslevel zu heben, wie es die staatlich anerkannten Vergleichsmessungen haben. Allerdings könnte es möglich sein, mit diesen Sensoren unabhängig von Umweltbedingungen, Veränderungen von Feinstaubkonzentrationen an den Messpunkten der Sensoren festzustellen.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen und Quellen für Aerosol und Feinstaub

Der Begriff Aerosol bedeutet „in Luft gelöst“. Aerosole sind entsprechend feste oder flüssige Teilchen die in einem Gas, wie beispielsweise Luft, dispergiert sind. In der Atmosphäre kommen Partikel in einem Größenbereich von $0,001 \mu\text{m}$ bis $100 \mu\text{m}$ vor. Aerosole sind häufig aufgrund der geringen Partikelgrößen und der niedrigen Konzentrationen unsichtbar. Sichtbare Aerosole sind beispielsweise Nebel und Rauch. In dieser Arbeit werden atmosphärisch vorhandene Aerosole mit Partikelgrößen kleiner $10 \mu\text{m}$ betrachtet.

In der Luft vorhandene Partikel können in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Zum einen gibt es primäre Partikel, welche durch natürliche und anthropogene Quellen direkt in die Atmosphäre eingebracht werden. Natürliche Quellen, wie Bodenerosion und Salzaerosole aus Meeressgisch sind meist größer als $1 \mu\text{m}$ und bilden das grobdisperse Aerosol. Asche und Ruß von z. B. Waldbränden und Partikel aus Kraftfahrzeugabgasen haben hingegen direkt an der Emissionsquelle einen Durchmesser von $< 0,1 \mu\text{m}$, welche allerdings im Weiteren durch Agglomeration bis ca. $1 \mu\text{m}$ anwachsen können.

Zum anderen gibt es die sekundären Partikel, welche sich in der Atmosphäre durch Nukleation aus gasförmigen Vorläufersubstanzen bilden. Typischerweise können Partikel dieser Aerosolgruppe nach einiger Zeit einen Durchmesser um die $0,1 \mu\text{m}$ erreichen.

Nahezu sämtliche in der Atmosphäre vorkommende Aerosole liegen in polydispenser Form vor.

Die durch Menschen eingebrachten Partikel und Gase in die natürliche Luftzusammensetzung werden Luftverunreinigungen genannt. Da Luftverunreinigungen durch atmosphärische Transportprozesse abtransportiert und verdünnt werden, liegt die höchste Konzentration immer nahe der Emissionsquelle vor. [14]

Der für den menschlichen Organismus als schädlich angesehene Staub ist der inhalierbare bzw. lungengängige Feinstaub. Die Definition für diese Art von Staub geht auf den im Jahre 1987 von der amerikanischen Umweltschutzbehörde USEPA als „National Air Quality Standard for Particulate Matter“ (kurz: PM-Standard) zurück. In der EU-Norm DIN EN12341 wird Feinstaub näher definiert. PM_x ist Schwebestaub in der Luft, der einen gröÙenselektiven Lufteinlass passiert, der bei einem aerodynamischen Durchmesser von $x \mu\text{m}$ eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Dadurch lässt sich Feinstaub in unterschiedliche Größenfraktionen einteilen. Die Bezeichnung PM_{10} bedeutet beispielsweise, dass Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von $10 \mu\text{m}$ bei einem gröÙenselektiven Lufteinlass (z. B. Impaktoren)

mit 50 % Wahrscheinlichkeit abgeschieden werden. In Abbildung 2-1 ist eine ideale und reale Abscheidekurve eines Partikelvorabscheiders dargestellt. Für einen PM_{10} -Vorabscheider ist der dargestellte ‚cut off‘-Durchmesser $d(ae)_{50} = 10 \mu m$.

Abbildung 2-1 ideale und reale Abscheidekurve eines Vorabscheiders [15] [16]

Durch die Abscheideeffizienz von 50 % des gröÙenselektiven Lufteinlasses werden somit auch geringe Anteile von gröÙeren Partikeln zur Messvorrichtung durchgelassen, beziehungsweise kleinere Partikel als der vorgegebene PM-Wert abgeschieden.

Weitere Untergruppen des Feinstaubes sind PM_4 , $PM_{2,5}$ und PM_1 . Heutzutage sind häufig die Feinstaub-Größenfraktionen PM_{10} (thorakale Fraktion) und $PM_{2,5}$ (alveolare Fraktion) gemeint, wenn es um Feinstaub geht, da diese besonders bedeutsam für die gesundheitlichen Folgen des menschlichen Organismus sind. In der EU gelten daher Grenzwerte für die PM_{10} -Konzentration, die flächendeckend einzuhalten sind. Für die $PM_{2,5}$ -Konzentration sind diese jedoch nur im städtischen Hintergrund einzuhalten. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel China, Indien und den USA gibt es hingegen strikte Regulierungen der $PM_{2,5}$ -Konzentration, was auch von der WHO befürwortet wird. In Deutschland gilt seit dem Jahr 2020 ein Grenzwert von $20 \mu g/m^3$ als Jahresmittelwert für die $PM_{2,5}$ -Konzentration. An Arbeitsplätzen gelten durch die dauerhafte Inhalation des Aerosols besonders für die PM_4 Konzentration gesetzliche Bestimmungen. [17] [15] [18]

Eine Einteilung der Staubarten ist in Abbildung 2-2 aufgezeigt.

Abbildung 2-2 Staubeinteilung [19]

Nach dieser Abbildung lässt sich Staub in vier Fraktionen unterteilen.

1. Grobstaub ($> 10 \mu\text{m}$)
2. Feinstaub ($< 10 \mu\text{m}$, inhalierbar/thorakal)
3. Lungengängiger/alveolarer Feinstaub ($< 2,5 \mu\text{m}$)
4. Ultrafeinstaub ($< 0,1 \mu\text{m}$)

Die gesamten von Luft getragenen Partikel bezeichnet man als Schwebstaub (TSP = „total suspended particles“). Dies sind Partikel bis zu einer Größe von $< 50\text{-}100 \mu\text{m}$. [20]

2.1.1 Feinstaubquellen

Hauptsächlich werden Feinstaubquellen in natürliche und anthropogene Quellen unterschieden (siehe Abbildung 2-3). Je nach Gebiet kann die Zusammensetzung des natürlichen Feinstaubes variieren. So ist in maritimen Gebieten häufig viel Salz und in sehr trockenen Gebieten Staub aus Bodenerosion in der Luft vorhanden. Außerdem sind natürlicherweise auch kleine biologische Organismen, wie beispielsweise Bakterien oder Viren, in der Luft vorhanden. Anthropogen erzeugter Feinstaub entsteht oftmals aus Verbrennungsprozessen und besteht daher häufig aus Asche bzw. Rußpartikeln. Allgemein kann gesagt werden, dass Partikel,

welche durch mechanische Prozesse entstehen, größtenteils $> 1 \mu\text{m}$ sind. Partikel, die aus thermischen Verbrennungsprozesse entstehen, sind hingegen größtenteils $< 1 \mu\text{m}$. [14]

Abbildung 2-3 Feinstaubenteilung [21]

Durch globale Windphänomene kann es sogar sein, dass Feinstaub von anderen Kontinenten bis nach Deutschland getragen wird. So kommt es regelmäßig vor, dass Staub aus der Sahara in Afrika über die Atmosphäre nach Europa transportiert wird und dort zum Teil als Feinstaub detektiert werden kann. [22]

Die natürlichen und anthropogenen Feinstaubquellen sind somit gebietsweise unterschiedlich stark ausgeprägt und bilden daher auch unterschiedliche Feinstaubzusammensetzungen der Luft. Durch die unterschiedlichen Bestandteile der Staubpartikel, bilden sich unterschiedliche Formen, Dichten und Lichtstreuungen für die jeweiligen Partikel aus. Bei der Klassifizierung der Partikel kann es daher notwendig sein, auch die Partikeleigenschaften zu berücksichtigen. Um die Eigenschaften der einzelnen Partikelarten miteinander vergleichen zu können, werden für unterschiedliche Messmethoden spezifische Äquivalenzdurchmesser zur Klassifizierung

der einzelnen Partikel verwendet. Diese Äquivalenzdurchmesser sagen aus, dass sich das untersuchte Partikel im Messsystem verhält wie ein kugelförmiges Partikel ebendieses Durchmessers.

2.2 Partikeleigenschaften

Allgemein ist bei einem Partikel allerdings nicht nur der äquivalente Durchmesser von Bedeutung. Von Interesse sind für gewöhnlich neben der Partikelgröße auch die Partikelform. Anhand dieser beiden Merkmale können weitere Eigenschaften der Partikel abgeleitet werden, wie z. B. die Sedimentationsgeschwindigkeit und die Schädlichkeit für biologische Organismen. Für diese Arbeit ist jedoch vor allem die Partikelgröße von Bedeutung.

Die Partikelgröße eines sphärischen Partikels kann über

- den Partikeldurchmesser (d_p),
- die Partikeloberfläche ($\pi * d_p^2$),
- das Partikelvolumen ($\frac{\pi}{6} * d_p^3$) oder
- die Partikelmasse ($\rho_p \frac{\pi}{6} * d_p^3$)

definiert werden. Allerdings sind in der Luft getragene Partikel selten ideal kugelförmig, wie es die Gleichungen für die Partikelgröße voraussetzen. In den meisten Fällen sind Partikel unförmig und unterschiedliche Partikelspezies haben unterschiedliche Formen, in denen sie vorliegen. In Abbildung 2-3 sind Beispiele solcher Partikelformen dargestellt.

Die für diese Arbeit relevanten Äquivalenzdurchmesser werden über zwei verschiedene physikalische Prozesse abgeleitet. Einerseits über die Sedimentation von Partikeln und andererseits durch das Streulichtverhalten.

2.2.1 Sedimentationsgeschwindigkeitsäquivalente Durchmesser

Bei diesem Äquivalenzdurchmesser wird ein sphärisches Partikel angenommen, welches die gleiche Sedimentationsgeschwindigkeit hat, wie das reale Partikel. Hierbei können zwei Äquivalenzdurchmesser unterschieden werden.

Zum einen können Feinstaubpartikel anhand ihres aerodynamisch äquivalenten Durchmessers quantifiziert werden. Hier wird eine Sphäre bei Einheitsdichte (1 g/cm^3) angenommen, welche die gleiche Sedimentationsgeschwindigkeit hat, wie das betrachtete Teilchen. Dies erlaubt es unterschiedliche Partikel mit unbekannter Dichte und Form miteinander zu vergleichen

und einzuordnen. Dieser Äquivalenzdurchmesser ist für Partikel relevant, dessen Masse bzw. Trägheit für dessen Transport und für die Eigenschaften des Partikels relevant ist.

Zum anderen können Feinstaubpartikel über den mobilitätsäquivalenten Durchmesser oder auch Stokes-Durchmesser genannt, quantifiziert werden. Bei diesem Durchmesser hat die angenommene Sphäre neben der gleichen Sedimentationsgeschwindigkeit, auch die gleiche Dichte wie das reale Partikel. Dieser Äquivalenzdurchmesser ist für Partikel relevant, dessen Masse bzw. Trägheit nicht für dessen Transport und für die Eigenschaften des Partikels relevant ist.

Abbildung 2-4 reales Partikel und dessen stokes'schen- und aerodynamisch äquivalenten Durchmesser mit gleicher Sedimentationsgeschwindigkeit [23]

In Abbildung 2-4 sind diese beiden Durchmesserarten dargestellt. Die beiden Äquivalenzdurchmesser sind gleich groß, wenn das zu untersuchende Partikel die Einheitsdichte von 1 g/cm^3 besitzt. [23]

2.2.2 Streulichtäquivalenter Durchmesser

Bei dieser Durchmesserart wird ein Partikel anhand seiner Eigenschaft, Licht zu klassifiziert. Die Lichtstreuung an einem Partikel hängt von den folgenden drei Eigenschaften ab.

- Partikelgröße
- Partikelform
- Brechungsindex

Der Brechungsindex ist materialabhängig. Wenn das Partikel nun mit Licht bestrahlt wird, kann unter der Annahme der Partikelform und des Brechungsindex von Kalibrierpartikeln der streulichtäquivalente Durchmesser ermittelt werden. Um das gestreute Licht zu detektieren, wird

ein Streulichtdetektor, welcher meistens 90° versetzt zur Einstrahlrichtung platziert wird, verwendet. Je nach Partikelgröße, -form und -material können gleich viel Licht gestreut werden, obwohl zwei der genannten Größen voneinander abweichen. Daher werden die ermittelten Streulichtintensitäten häufig auf ein PSL-Partikel (Polystyrol Latex) bezogen und der resultierende Durchmesser als PSL-Äquivalenzdurchmesser bezeichnet. PSL-Partikel sind als kugelförmige, monodisperse Partikel definierter Größen verfügbar und werden üblicherweise als Kalibrierpartikel für Aerosolmesstechnik verwendet. [23]

2.2.3 Feuchtigkeitsabhängiges Partikelverhalten

In Bezug auf das Verhalten von luftgetragenen Partikeln zu Wasser beziehungsweise Feuchtigkeit können Partikelmaterialien in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden, wobei es bei dieser Unterteilung keine klar definierte Grenze gibt.

Hydrophile Materialien

Je besser sich ein Stoff in Wasser löst, umso hydrophiler (polarer) ist dieser. Dies bedeutet, dass diese Materialien die in der Luft vorhandene Feuchtigkeit besser in sich aufnehmen können als unpolare Stoffe. Ein Beispiel hierfür sind NaCl Partikel. [24] [25]

Hydrophobe Materialien

Im Gegensatz zu den hydrophilen Materialien lassen sich hydrophobe nicht oder sehr schlecht in Wasser lösen. Je unpolarer ein Stoff ist, desto hydrophober ist er. Dies bedeutet, dass auch hohe relative Luftfeuchtigkeit keinen bzw. einen sehr kleinen Einfluss auf diese Materialien haben. Ein Beispiel hierfür sind Fette.

Wie schon zuvor erwähnt gibt es jedoch keine genaue Grenze zwischen diesen Kategorien. Ob ein Stoff hydrophobe oder hydrophile Eigenschaften hat, ist von der Polarität des Moleküls abhängig. Polare Stoffe lassen sich gut in polaren Stoffen und schlecht in unpolaren Stoffen lösen. Dafür lassen sich unpolare Stoffe gut in unpolaren Stoffen und wiederum schlecht in polaren Stoffen lösen. Somit ist zu sagen, je polarer ein Molekül ist, desto hydrophiler ist es und je unpolarer ein Molekül ist, desto hydrophober ist es.

Moleküle, welche teils polar, teils unpolar sind, können sowohl in Wasser als auch in Fett gelöst werden. Hier gilt diese Einteilung somit nicht. Da in dieser Thesis allerdings vor allem das Partikelverhalten in Bezug auf hygroskopisches Wachstum interessant ist, werden die Begriffe hydrophil und hydrophob als Einteilung verwendet. [25]

2.2.4 Hygroskopisches Verhalten

Wenn nun eine hohe relative Luftfeuchtigkeit in der das Partikel umgebenden Luft vorhanden ist, entsteht bei hydrophilen Partikeln eine Triebkraft hin zum Gleichgewichtszustand. Diese bewirkt, dass ein Teil des Wassers aus der Luft im Partikel an- bzw. eingelagert wird. Diese Triebkraft entsteht aufgrund von Partialdruckdifferenzen. Wenn der Partikeldampfdruck höher

ist als der Partialdruck des Wasserdampfes, verdampft Wasser und das Partikel wird kleiner. Wenn der Partikeldampfdruck niedriger ist als der Dampfdruck der Feuchte, kondensiert Wasser an der Oberfläche des Partikels und lässt dieses dadurch anwachsen. [26, p. 58] Für bestimmte Materialien existiert eine sogenannte Deliqueszenzfeuchte oder auch Grenzfeuchte ab der Wasser vom Partikel aufgenommen beziehungsweise eingelagert wird. Dabei spricht man von hygrokopischem Wachstum der Partikel. Durch die Aufnahme von Wasser nimmt die Masse und das Volumen des Partikels zu. Allerdings sind Feinstaubpartikel häufig nicht in Reinstoffen vorhanden. Durch Koagulation können auch gemischte Partikel aus hydrophoben und hydrophilen Materialien entstehen. Dadurch kann es bei nahezu allen Feinstaubpartikeln zu hygrokopischem Wachstum kommen, jedoch in unterschiedlich stark ausgeprägter Form.

Betrachtet man den Stofftransport von Wasser von der Oberfläche eines sphärischen Partikels in die Luft, setzt sich dieser aus der Desorption der Wassermoleküle von der Partikeloberfläche, und dem Stofftransport durch die das Partikel umgebende Grenzschicht zusammen. Der Stofftransport der Wassermoleküle aus der Luft hin zu den Partikeln ist ein Diffusionsprozess, der aufgrund von zuvor beschriebenen Unterschieden in den Partialdrücken entsteht. [27]

Für Feinstaubpartikel, bestehend aus nur einem hydrophilen Material, wie z. B. Natriumchlorid, existiert eine Grenzfeuchte. Diese ist materialspezifisch und gibt an, ab welcher relativen Luftfeuchtigkeit die Partikel beginnen Wasser aufzunehmen. In Abbildung 2-5 ist der Verlauf der relativen Massenkonzentration von Natriumchlorid über die relative Feuchte der Luft aufgetragen.

Abbildung 2-5 Änderung der relativen Massenkonzentration von Natriumchloridpartikeln als Funktion der relativen Feuchte [26]

Dabei ist $c_{m,i}$ eine vorgegebene Massenkonzentration von Natriumchloridpartikeln in trockener Luft und $c_{m,i,r.F.}$ ist die Massenkonzentration der Partikel bei der jeweiligen relativen Feuchte. Die Grenzfeuchte von Natriumchlorid ($r.F.g = 75\%$) ist durch den sprunghaften Anstieg der relativen Massenkonzentration zu erkennen. Dieser sprunghafte Anstieg entsteht durch den Übergang von der Fest- in die Flüssigphase der Salzpartikel. Bei relativen Feuchten unterhalb

der Grenzfeuchte ist nahezu keine Massenzunahme der Partikel zu beobachten. Daher ist davon auszugehen, dass das Natriumchloridpartikel als Basis für eine Tröpfchenbildung fungiert. Die Adsorption der Wassermoleküle an der Partikeloberfläche ist unterhalb der Grenzfeuchte hinsichtlich der Massezunahme des Partikels zu vernachlässigen. Für die weitere Betrachtung der Wasseraufnahme bzw. Wasserabgabe der Partikel wird daher ein rein diffusionsgetriebener Ansatz gewählt. [26]

Bei der Massenänderung der Salzpartikel durch eine Änderung der relativen Feuchte ist zwischen der Wasseraufnahme und Wasserabgabe der Partikel zu unterscheiden. Bei abnehmenden relativen Feuchten ist die sprunghafte Änderung der Masse zu niedrigerer relativer Feuchte verschoben, als es in Abbildung 2-5 für eine steigende relative Feuchtigkeit zu erkennen ist. Der Vorgang der Wasserabgabe der Partikel wird Effloreszenz genannt und die relative Luftfeuchtigkeit, bei der dieser Sprung der Massenkonzentration bei abnehmender relativer Feuchte zu erkennen ist, wird entsprechend Effloreszenzfeuchte genannt. [28] Dieses Verhalten der Partikel nennt man Hysterese. Dabei wird das Ausgangsverhältnis von $\frac{c_{m,l,r.F.}}{c_{m,i}} \approx 1$ erst bei einer relativen Feuchte von ca. 55 % wieder erreicht. [26]

In Abbildung 2-5 ist zu erkennen, dass Natriumchloridpartikel bei einer relativen Feuchte von mehr als 75 % auf über das 4 fache Ihrer Größe bei trockener Luft anwachsen können. Dieser Faktor ist Materialabhängig und daher bei einem polydispersen Aerosol mit einer veränderlichen chemischen Zusammensetzung nicht vorherzusehen. Dadurch kann es bei Feinstaubmessungen zu einer Verfälschung der Massenkonzentration kommen. [26] Daher ist es oftmals von Vorteil das Aerosol vor der Bestimmung der Massenkonzentration zu trocknen. Der Begriff Aerosoltrockner impliziert, dass dieser dazu dient Flüssigkeitströpfchen zu verdunsten. Tatsächlich geht es aber hauptsächlich darum, die (relative) Luftfeuchtigkeit zu senken, wodurch dann auch in den Partikeln eingelagertes Wasser verdunstet. Daher würde der Begriff Aerosolentfeuchter für diesen Prozess passender sein. Jedoch wird im Verlaufe dieser Arbeit auch für die Aerosolentfeuchtung weiterhin der Begriff Aerosoltrocknung für eine einheitliche Bezeichnung verwendet.

Wenn die Massenzunahme bzw. Massenabnahme der Partikel als reiner Diffusionsprozess betrachtet wird, lässt sich die benötigte Zeit $\Delta\tau$ zur Erreichung des Gleichgewichtes für eine vorgegebene Änderung der relativen Feuchte $\Delta r.F.$ über Formel 2-1 berechnen.

$$\Delta\tau = \frac{1}{2D} \frac{d_{p,r.F.}^2 - d_{p,0}^2}{\Delta r.F.}$$

Formel 2-1 [29]

D ist hier der Diffusionskoeffizient für das Diffundieren von Wasserein- bzw. -anlagerungen der Partikel in die umgebende Luft. Der Diffusionskoeffizient ist dabei Temperaturabhängig und erhöht sich mit steigender Temperatur. Diese Formel lässt sich ausgehend von einer Diffusionsgleichung für Kugelkoordinaten über eine Differentialgleichung für die Kondensation bzw. Verdampfung herleiten. Dabei können die Einflüsse durch Gravitation, Turbulenzen und Kondensationswärme vernachlässigt werden. [30] Unter der Annahme einer konstanten Partikeldichte, kugelförmiger Partikel und einem gleichbleibenden Volumenstrom lässt sich die

benötigte Zeit zum Erreichen des Gleichgewichts bei bekannten Partikelkonzentrationen über Formel 2-2 bestimmen.

$$\Delta\tau = \frac{1}{2D} \frac{d_{P,0}^2}{\Delta r \cdot F} \left[\left(\frac{c_{m,i,r.F.}}{c_{m,i}} \right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]$$

Formel 2-2 [31]

Nach dieser Formel wird für ein Partikel mit einem Durchmesser von $d_{P,0} = 1 \mu\text{m}$, einer Änderung der relativen Feuchte um 50 %, einem Diffusionskoeffizient $D = 2,0204 \cdot 10^{-9}$ (bei 20 °C) und einer Veränderung des Massenkonzentrations-Verhältnisses von $\frac{c_{m,i,r.F.}}{c_{m,i}} = 4$ eine Zeit $\Delta\tau = 0,00075\text{s}$ zur Erreichung des Gleichgewichts benötigt.

2.2.5 Volatile Partikel

Volatile (flüchtige) Partikel sind organische Komponenten, welche bei der Temperatur der Messung eine sehr schwache Bindung zwischen den einzelnen Molekülen aufweisen. Sie werden auch als VOCs (volatile organic compounds) abgekürzt und beschreiben gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. Zu diesen Komponenten gehören beispielsweise Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren. Diese Komponenten können sich an vorhandene Partikel anlagern oder auch durch Nukleation Partikel neu bilden. Wenn bei solchen Partikeln die Umgebungstemperatur erhöht wird, kann es dazu kommen, dass das Partikel verdunstet und in die Gasphase übergeht.

Die Gesamtheit der volatilen Komponenten lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Zum einen die schwer flüchtigen organischen Komponenten (SVOC's = semi-volatile organic compounds), zum anderen in die flüchtigen organischen Komponenten (VOC's) und als drittes in die sehr flüchtigen organischen Komponenten (VVOC's = very volatile organic compounds). Laut WHO (World Health Organisation) können diese bei Standardbedingungen anhand Ihrer Siedepunkte (Tabelle 2-1) in diese Untergruppen eingeteilt werden. Eine darüber hinausgehende, international einheitliche Definition existiert derzeit allerdings nicht.

Substanzgruppe	Siedebereich
VVOC	<0°C – 50...100°C
VOC	50...100°C – 240...260°C
SVOC	240...260°C – 380...400°C
OCs als Feinstaub assoziiert	>380°C

Tabelle 2-1 Einteilung organischer Verbindungen anhand Ihrer Siedebereiche gemäß WHO

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch hat sich der Sammelbegriff VOC für alle diese Substanzen durchgesetzt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird daher nur das Kürzel VOC für jegliche volatilen Komponenten verwendet.

VOC können auf natürliche, als auch anthropogene Art erzeugt werden. Als anthropogene Quelle ist hier vor allem der Verkehr zu nennen, wo durch die Verwendung von Verbrennungsmotoren VOC im Abgas zu finden sind. Weitere Quellen sind die Verwendung von Lösemitteln als auch die Emission von Methan durch Pflanzen, Tiere und Menschen.

Volatile Stoffe führen aufgrund ihrer flüchtigen Eigenschaften dazu, dass in Gegenwart von Reaktionspartnern wie z. B. Stickstoffdioxid (NO_2) und Energiezufuhr durch Sonnenstrahlung Ozon (O_3) gebildet wird. Durch die geringen Siedepunkte besitzen VOC's eine hohe photochemische Reaktivität. An sehr sonnenreichen und heißen Sommertagen kann es somit zu einer erhöhten Ozonkonzentration in den Gebieten kommen, wo VOC's und Stickoxide aufeinandertreffen. Diese Gebiete sind häufig städtische Randgebiete.

Wenn man an kälteren Tagen die Luft erwärmt, kann es aufgrund der geringen Siedepunkte der VOC dazu führen, dass diese wieder verdampfen und sich die Partikelmasse dadurch reduziert. Dies gilt auch für Partikel, welche vollkommen aus VOC bestehen.

2.3 Aerosoleigenschaften

Aerosoleigenschaften können anhand unterschiedlicher Größen charakterisiert werden. Zu diesen Größen zählen Konzentrationsmaße, Partikeleigenschaften als auch die chemische Zusammensetzung.

2.3.1 Anzahl- und Massenkonzentration

Gängige Konzentrationsmaße zur Aerosolcharakterisierung sind die Anzahlkonzentration und die Massenkonzentration der dispergierten Partikel. Die Anzahlkonzentration beschreibt die Anzahl an Feinstaubpartikeln, die pro Volumeneinheit in einem Aerosol vorhanden sind. Dieser Wert kann je nach Messort sehr stark schwanken. In Reinräumen sind beispielsweise weniger als 1 Partikel/ cm^3 , dagegen können in Straßenschluchten mit starkem Verkehr > 100.000 Partikel/ cm^3 vorkommen.

Die Massenkonzentration gibt an, wie viel Feinstaubmasse in einem bestimmten Aerosolvolumen vorhanden ist. Der Gesetzgeber hat zwar für diese Größe Grenzwerte festgelegt, allerdings bewertet die Massenkonzentration vor allem wenige große Partikel, wohingegen sehr viele kleine Partikel kaum einen Einfluss auf die Masse haben. Verschiedene Studien haben aber ergeben, dass bei gleicher Masse die gesundheitlichen Effekte kleiner Partikel stärker sind als von großen Partikeln, weswegen mittlerweile häufig auch eine Messung der Anzahlkonzentration gefordert wird.

Durch die Aufteilung der Massenkonzentration und der Anzahlkonzentration auf einzelne Intervalle von Partikelgrößen erhält man eine Massen- bzw. Anzahlgrößenverteilung. Dabei gibt die Anzahlkonzentration vor allem Auskunft über kleine Partikel und die Massenkonzentration

über wenige große Partikel. In Abbildung 2-6 ist ein Vergleich der einzelnen Konzentrationsmaße dargestellt. Je nach chemischer Zusammensetzung des Aerosols ist die Aussagekraft der jeweiligen Konzentrationsmaße im Hinblick auf die Gesundheit des menschlichen Organismus unterschiedlich stark.

Abbildung 2-6 Größenverteilungen (von oben nach unten): Anzahl-, Flächen- und Volumen- bzw. Massenkonzentration [32]

Für Stoffe, die sich im Lungentrakt auflösen, ist die Massenkonzentration von Bedeutung. Dagegen sind Partikel kritischer Morphologie (z. B. Asbest) bereits bei einer sehr niedrigen Anzahlkonzentration gefährlich für die Gesundheit. Allerdings lassen sich nicht alle Gefahrstoffe mit diesen beiden Konzentrationsmaßen beschreiben. Partikel mit einer großen Oberfläche dienen häufig als Adsorbens für bestimmte Gase, Flüssigkeiten oder andere kleine Partikel. Dadurch können eine Vielzahl an ungesunden Stoffen in menschliche und tierische Lungen gelangen. Für diese Stoffe sind die Oberflächenkonzentration von größerer Bedeutung. In Abbildung 2-6 ist ein typischer Verlauf dieser Konzentrationsmaße in der Umgebungsluft dargestellt.

Es ist gut zu erkennen, dass der Großteil der Partikel einen kleinen Durchmesser hat. Aus den gezeigten Formeln für sphärische Partikel in Kapitel 2.2 ist zu erkennen, dass bei der Oberfläche der Durchmesser zum Quadrat in die Berechnung mit eingeht. Beim Kurvenverlauf ist daher zu erkennen, dass die mittelgroßen Partikel den Großteil der Oberflächenkonzentration ausmachen. Da das Volumen ebenso wie die Masse über den Durchmesser mit der 3. Potenz berechnet wird, tragen wenige große Partikel zu einem Großteil der Volumen- bzw. Massen-

konzentration bei. Um feststellen zu können, welche der genannten Konzentrationen am aussagekräftigsten in Bezug auf eine schädliche Wirkung auf den menschlichen Organismus ist, benötigt es Kenntnisse der chemischen Zusammensetzung des Aerosols.

2.3.2 Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung von Feinstaub in der Umgebungsluft kann abhängig vom Messort schwanken. Somit sind in maritimen Bereichen viele Salzpartikel, die durch die Meeresgisch in die Luft gelangen, vorhanden. In urbanen Gebieten sind hingegen vor allem Partikel, die durch thermische Verbrennung (Straßenverkehr, Heizung usw.) entstehen bzw. Bremsstaub in der Umgebungsluft. Des Weiteren können durch Winde Partikel sehr weit getragen werden. So kommt es z. B. dazu, dass in Deutschland bei bestimmten Großwetterlagen Staub von Bodenerosion aus der Sahara niederschlägt. [33] Es ist somit neben der Messung der Konzentrationsmaße des gesamten Feinstaubes von Bedeutung, die chemische Zusammensetzung des gemessenen Aerosols zu kennen, einerseits, um eine mögliche Gesundheitsgefährdung abschätzen zu können. In dieser Arbeit wird die chemische Zusammensetzung von auf einem Filter abgeschiedenen Partikeln bestimmt. Dabei wird die Luft über einen Zeitraum von 24 Stunden gefiltert und die Partikel auf dem Filterbett gesammelt. Dadurch ist zwar nur eine zeitliche Auflösung von einem Tag möglich, jedoch liefert dieses Ergebnis eine Aussage darüber, ob - und wenn ja - wie viele hydrophile Partikel über den Tag verteilt in der Umgebungsluft vorhanden waren.

2.4 Messsysteme / Messmethoden

Es gibt verschiedene Messsysteme, welche unterschiedliche Methoden nutzen, um die in Kapitel 2.3 vorgestellten Konzentrationen und Größenverteilungen zu messen. Dabei kann sich ein Messsystem aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, wie der isokinetischen Aerosolprobenahme, einem Vorabscheider, einer Konditionierung des Aerosolstroms, einer Teilstromentnahme, der Messgeräte und einer Pumpe. Alle dieser Methoden verfolgen das Ziel einer möglichst hohen Messgenauigkeit. Daher ist eine isokinetische (geschwindigkeitsgleiche) Probenahme von großer Bedeutung. Bei dieser Art von Probenahme hat das entnommene Fluid die gleiche Geschwindigkeit wie das umgebende Fluid, wodurch die Partikelanzahl im zu beprobenden Fluid nicht verfälscht wird. Das führt zu einer höheren Messgenauigkeit.

2.4.1 Messgenauigkeit

Die Messgenauigkeit setzt sich aus zwei Parametern zusammen. Eine Messung ist dann genau, wenn sie „richtig“ und „präzise“ ist. In Abbildung 2-7 ist die Bedeutung der beiden Begriffe dargestellt. Die in Grau dargestellten Punkte seien Messergebnisse, welche unter gleichbleibenden Bedingungen aufgenommen wurden. Wenn eine Messung einen der beiden Parameter nicht erfüllt, ist diese ungenau.

Abbildung 2-7 Messgenauigkeit [34]

In Abbildung 2-7 ist mit einem schwarzen Kreis der Toleranzbereich der Messung dargestellt. Damit eine Messung richtig ist, müssen alle Messergebnisse innerhalb dieses Bereichs liegen. Wenn die gemessenen Werte sehr nah beieinander liegen, kann die Messung als präzise betrachtet werden. Bei einer Messung können zwei verschiedene Fehlerarten auftreten. Zum einen die sogenannten statistischen Fehler, welche durch unkontrollierbare äußere Einflüsse auf die Messung entstehen. Über die Standardabweichung der Messwerte kann der Einfluss dieser Fehler auf das Messergebnis bestimmt werden. Dabei zeigen die Messergebnisse eine gute Präzision, wenn die Standardabweichung möglichst klein ist. Zum anderen gibt es die systematischen Fehler, welche beispielsweise durch eine schlechte Kalibrierung des Messgerätes entstehen können. Diese Fehler lassen sich häufig bei einer sorgfältigen Vorbereitung und Durchführung der Messung und der Verwendung hochwertiger Messinstrumente nahezu vermeiden. Diese Fehler können dazu führen, dass die Messung eine schlechte Richtigkeit aufweist. Im rechten Fall der Abbildung 2-7 ist somit eine hohe Messgenauigkeit vorhanden, da beide Fehlerarten in diesem Fall vernachlässigbar klein sind. [35]

2.4.2 Trägheitsabscheider

Wenn bestimmte Größenfraktionen von Feinstaubpartikeln (Bsp. PM_{10} , $PM_{2,5}$) gemessen werden sollen, wird die entnommene Luft durch einen gröÙenselektiven Einlass geführt. Dabei werden dem Aerosol alle Partikel, die nicht der gewünschten Größenfraktion entsprechen entnommen. Ein solcher gröÙenselektiver Einlass ist beispielsweise ein Impaktor oder ein Zyklon. In Abbildung 2-8 ist der Aufbau eines Impaktors dargestellt.

Abbildung 2-8 Funktionsweise Impaktor [36]

Impaktoren sind Trägheitsabscheider. Durch die Umlenkung des Luftstroms, können große und damit träge Partikel nicht mehr den Stromlinien folgen und treffen auf eine Prallplatte bzw. Impaktorplatte (Impaktion). Diese ist häufig mit einer viskosen Schicht überzogen, um ein Abprallen der Partikel zu verhindern. Anhand der Geometrie und der Aerosolgeschwindigkeit innerhalb des Impaktors, lässt sich die gewünschte Größe der abzuscheidenden Partikel einstellen. Welche Partikel dem Luftstrom folgen können ist abhängig von deren aerodynamischen Durchmessern.

Eine Auskunft darüber, welche Größenfraktion der Partikel nach dem Durchlaufen eines solchen Trägheitsabscheiders im Aerosol verbleibt, liefert der „cutoff-diameter“. Partikel mit diesem Durchmesser werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % aus dem Luftstrom abgetrennt. In Abbildung 2-1 ist mit der gepunkteten Linie die typische S-Form einer solchen Abscheidkurve dargestellt. Der Cutoff-Durchmesser ($d_{50} = d(ae)_{50}$) für Impaktoren mit kreisförmigen Düsen kann durch Formel 2-3 beschrieben werden.

$$d_{50} * \sqrt{C_c} = \left[\frac{9 * \eta * D_j * (Stk_{50})}{\rho_p * U} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Formel 2-3

Dabei ist D_j der Düsendurchmesser, U die durchschnittliche Düsenaustrittsgeschwindigkeit und η die Viskosität des Fluids. Stk_{50} ist die Stokes-Zahl für den „cutoff-diameter“ d_{50} . Für Runddüsenimpaktoren wird üblicherweise von $Stk_{50} = 0,24$ ausgegangen. Die Stokes-Zahl wird als wichtiger Parameter für die Trenneffizienz und zur Berechnung einer Abscheidkurve verwendet. Sie wird allgemein über Formel 2-4 berechnet.

$$Stk = \frac{\rho_p * d_p^2 * U * C_c}{9 * \eta * D_j}$$

Formel 2-4

Neben dem Impaktor ist auch ein Zyklon eine Möglichkeit, gezielt Partikel ab einer bestimmten Größe aus einem Aerosol abzuscheiden. Ein Zyklon scheidet Partikel durch die Rotationsbewegung des Aerosols ab. Partikel mit einem zu großen aerodynamischen Durchmesser werden aufgrund von Fliehkräften an die Wand des Zyklons befördert und dort abgeschieden. In Abbildung 2-9 ist der Aufbau eines tangentialen Zyklons dargestellt. Neben diesem Aufbau gibt es axial-, spiral- und helixförmige Zyklone.

Partikel, die auf die Wand des Zyklons treffen bleiben dort entweder haften, oder sinken nach unten, wo der abgeschiedene Staub in einem Behälter gesammelt wird. Nachdem das Aerosol in Rotation versetzt wurde, wird es durch die Kegelform des Zyklons umgelenkt und strömt innen axial zur Austrittsöffnung. Nachdem das Aerosol den Zyklon verlassen hat, ist es weitgehend von Partikeln, die eine festgelegte Größe überschreiten, gereinigt. Dabei wird die Effizienz des Zyklons vergleichbar zum Impaktor über eine S-förmige Abscheidungskurve beschrieben. Der Partikeldurchmesser für eine Abscheideeffizienz von 50 % lässt sich vereinfacht über Formel 2-5 ausrechnen. [37] Dabei ist v_{in} die Einlassgeschwindigkeit des Aerosols, η die Viskosität der Luft, d_{in} der Einlassdurchmesser, ρ_p die Dichte des Partikels und N_e die Anzahl an effektiven Umdrehungen des Gasstromes im Zyklon.

Abbildung 2-9 Zyklon Aufbau

$$d_{50} = 3 * \sqrt{\frac{\eta * d_{in}}{2 * \pi * v_{in} * \rho_p * N_e}}$$

Formel 2-5

Wenn die Probenahme über einen gröÙenselektiven Einlass erfolgt ist, wird das Aerosol zum jeweiligen Messgerät weitergeleitet.

2.4.3 Manuelle Messverfahren

Die manuellen Messverfahren arbeiten im Gegensatz zu den automatischen Messverfahren diskontinuierlich. Zu diesen Verfahren zählt z. B. das Referenzverfahren (nach BImSchV 39).

Bei der zuvor erwähnten Referenzmessung handelt es sich um das gravimetrische Standardmessverfahren. Dabei wird der Luftstrom, nachdem dieser einen gröÙenselektiven Einlass, in Form eines Impaktors durchlaufen hat, durch einen Probenfilter geleitet. (siehe Abbildung 2-10) Auf diesem werden Feinstaubpartikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von 0,3 μm zu mindestens 99,5 % abgeschieden. Die hohe Abscheidewahrscheinlichkeit der

Feinstaubpartikel auf einem solchen Filter kann erreicht werden, da bei der Filtration drei Abscheidemechanismen dazu beitragen:

1. Impaktion
2. Diffusion
3. Interzeption

[38] Dadurch ist es möglich, kleinere Partikel als die Porengröße bzw. der Abstand zwischen den Filterfasern abzuscheiden.

Wie in Abbildung 2-10 zu sehen ist, wird der Volumenstrom über eine Volumenstromregelung (MFC) geregelt und dadurch konstant gehalten. Dadurch wird sichergestellt, dass im Verlauf einer 24 Stunden-Messung das geforderte Probenvolumen eingehalten wird. Damit sich bereits abgeschiedenen Partikel möglichst nicht wieder vom Filter verflüchtigen, wird der Messraum konstant auf einer Temperatur von 20 °C gehalten. Durch diese Maßnahmen und die hohe Abscheidewahrscheinlichkeit der Partikel auf den verwendeten Filtern ist das Referenzverfahren sehr genau und dient daher zur Kalibrierung für sämtliche anderen Messverfahren. Weitere Faktoren für ein genaues Messergebnis sind eine möglichst genaue Waage und die Filterkonditionierung vor der Wägung. Der genaue Aufbau, die zu verwendenden Materialien und die genaue Durchführung für das gravimetrische Standardmessverfahren ist in der DIN EN 12341 genormt und beschrieben.

Abbildung 2-10 Aufbau Referenzmessung

Vor dem Einsetzen der Filter in den Sammler werden sie nach einer Verweilzeit in einem Äquilibriumerraum von mindestens 48 Stunden, gewogen. In diesem Raum sind genormte Bedingungen mit einer Temperatur von 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Nach mindestens weiteren 24 Stunden werden sie zum zweiten Mal gewogen. Zwischen diesen beiden Wägungen darf maximal eine Differenz von 40 µg liegen. Ist dies der Fall, können die Filter in die Messvorrichtung eingesetzt werden, andernfalls erfolgt eine dritte Wägung, nach der die Filter gegebenenfalls aussortiert werden müssen.

Nach einer Messdauer (von in der Regel) 24 Stunden wird der Filter gewechselt und muss nun wieder äquilibriert werden. Die Gewichtsdiﬀerenz des belegten Filters zu dem unbelegten Filter ist die Menge an Feinstaub, die über 24 Stunden und im beprobten Luftstrom insgesamt vorhanden war.

Anschließend wird die gleiche Wäge-Prozedur mit dem beladenen Filter durchgeführt, wie vor der Messung. Dabei ist jedoch eine höhere Abweichung von $\pm 60 \mu\text{g}$ erlaubt. Bei dem manuellen Verfahren ist somit frühestens ein Ergebnis nach 72 Stunden nach Beendigung der Messung möglich. Bei diesem Messverfahren ist es je nach Messgerät möglich, die Filter alle 24

Stunden, über einen Zeitraum von 14 Tagen, durch einen automatischen Wechsler auszutauschen. Dadurch werden der Wartungsaufwand und Zeitverluste beim Wechseln der Filter reduziert. Allerdings dauert es bis zu 18 Tage, bis das Messergebnis für den ersten Filter vorliegt.

2.4.4 Automatische Messverfahren

An dieser Referenz-Messmethode müssen sich nach der 39. BImSchV alle anderen Messsysteme bzw. Messmethoden orientieren. Neben den manuellen Messverfahren gibt es noch die automatischen Messverfahren. Damit eine automatische Messmethode für die behördliche Umweltüberwachung eingesetzt werden darf, muss es die in DIN EN 16450 beschriebenen Kriterien erfüllen. Solche Systeme sind z. B. optische Partikelzähler, Beta-Staubmeter und das TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance). Der Vorteil bei diesen Messmethoden liegt darin, dass eine zeitlich höhere Auflösung der Messung der Partikelkonzentration erreicht werden kann. Dadurch können Werte für einzelne Sekunden bzw. Minuten ermittelt und entsprechend nahezu in Echtzeit wiedergegeben werden. Allerdings müssen diese Messverfahren anhand der Referenzmessung kalibriert werden, was das manuelle Verfahren, neben der Möglichkeit einer chemischen Analyse, unerlässlich macht. [39, 40]

Bei der Verwendung der günstigen Feinstaubsensoren ist eine Vergleichsmessung notwendig, welche eine möglichst hohe zeitliche Auflösung hat. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und um die Vergleichbarkeit mit einer vorangegangenen Masterthesis [13] zu gewährleisten, wurde sich für das TEOM als Vergleichsmessung entschieden, da hier eine minütliche Wiedergabe der Messwerte möglich ist und zudem zwei Geräte für die gleichzeitige Messung von $PM_{2,5}$ und PM_{10} zur Verfügung standen. Auf das Beta-Staubmeter wird daher nicht weiter eingegangen und es sei hier lediglich als mögliche Option erwähnt. [13]

2.4.4.1 TEOM

Beim TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) wird, wie auch beim manuellen Messverfahren, die Probenahme über einen grö ßenselektiven Vorabscheider durchgeführt. Bei beiden hier eingesetzten TEOMs wird ein PM_{10} Impaktor als Vorabscheider verwendet. Für die Messung der $PM_{2,5}$ Fraktion wird das Aerosol anschließend durch einen $PM_{2,5}$ „Sharp Cut Cyclone“ geleitet. Durch diesen Zyklon wird der in der Luft vorhandene Feinstaub von PM_{10} auf $PM_{2,5}$ reduziert. Wie in Abbildung 2-11 zu sehen, wird der gesamte Luftstrom in einen Bypass Strom (13,67 l/min) und den Probestrom bzw. Sample Flow (3 l/min) aufgeteilt. Insgesamt wird somit ein Volumenstrom von $16,67 \text{ l/min} = 1 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ über den Einlasskopf angesogen. Diese 16,67 l/min werden allerdings nur für den Betrieb des standardisierten Impaktors benötigt. Das Messgerät benötigt lediglich einen Volumenstrom von 3 l/min, welcher durch einen Flow-Splitter dem Gesamtstrom isokinetisch entnommen wird.

Abbildung 2-11 Aufbau TEOM [41]

Der Probestrom wird anschließend durch die Sensoreinheit geführt. Durch die Kontrolleinheit wird der Volumenstrom dauerhaft auf dem zuvor beschriebenen Niveau gehalten.

Zur Vermeidung meteorologischer Einflüsse wird der Probestrom über einen Wärmetauscher auf 40 °C aufgeheizt, bevor dieser zum Sensor weitergeleitet wird, der ebenfalls auf 40 °C beheizt ist. Daraufhin werden die Feinstaubpartikel auf einem Filter abgeschieden. Dieser Filter sitzt auf einem Schwingstab, welcher mit einer gleichbleibenden Energie zur Schwingung angeregt wird (siehe Abbildung 2-12). Wenn die Beladung des Filters zunimmt, sinkt die Frequenz des Schwingstabes. Somit kann kontinuierlich über die Änderung der Frequenz die Zunahme an Feinstaubmasse gemessen werden. Die Massendifferenz Δm kann über Formel 2-6 bestimmt werden.

$$\Delta m = K_0 * \left(\frac{1}{f_b^2} - \frac{1}{f_a^2} \right)$$

Formel 2-6

Dabei ist f_a die Frequenz zum Zeitpunkt t_a , f_b die Frequenz zum Zeitpunkt t_b ($t_b > t_a$) und K_0 ist der Kalibrierfaktor, welcher regelmäßig für jedes Messgerät separat bestimmt und überprüft werden muss. [42, p. 260]

Abbildung 2-12 TEOM Funktionsweise der oszillierenden Mikrowage [42]

Durch die Bewegung des Schwingstabs, welcher zwischen einer LED und einem Phototransistor liegt, wird das Licht frequenziell durch den Oszillierstab blockiert und anschließend wieder durchgelassen. Dadurch wird eine Frequenz über den Phototransistor bestimmt.

Durch das Beheizen des Luftstroms soll Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit vermieden und das Verdampfen von eingelagertem Wasser aus den Feinstaubpartikeln bewirkt werden. Dadurch soll eine zu hohe Massenkonzentration durch kondensiertes Wasser, welches in der Folge verdampfen könnte und somit dem Fehler einer zu geringen oder gar negativen Feinstaubkonzentration gleichkommen würde, verhindert werden. Des Weiteren ist es notwendig, den Schwingstab auf einer konstanten Temperatur zu halten, damit keine Frequenzänderung durch thermische Expansion der Materialien zustande kommt. Durch die höhere Temperatur kann es allerdings auch zur Verdampfung von VOC auf dem Filter kommen. Dadurch wird die Masse auf dem Filter kleiner und man erhält bei niedrigen Aerosolkonzentrationen mit einem hohen Anteil an VOC eine negative Feinstaubkonzentration im gemessenen Aerosol. Um diesen Fehler zu korrigieren, können TEOM-Geräte mit einem FDMS (filter dynamics measurement system) ausgestattet werden. Dabei wird der Messvolumenstrom abwechselnd einmal ungefiltert und einmal gefiltert (ohne Feinstaubpartikel = Referenzvolumenstrom) durch den Filter des TEOM geleitet. Wenn in der Zeit, in der der Referenzvolumenstrom durch den Filter des TEOM geleitet wird, eine negative Massenkonzentration entsteht, wird der Betrag dieser Messung als Korrektur auf die vorherige Messung mit dem ungefilterten Aerosol addiert. Für diese Arbeit standen nur TEOM-Geräte ohne FDMS zur Verfügung. Daher wurden die Werte nur durch die reine Messung der Schwingquarz-Mikrowaage aufgenommen. [42]

Theoretisch ist bei einem TEOM eine zeitliche Auflösung von bis zu zwei Sekunden möglich, da in diesem Zeitintervall Messwerte von der Sensoreinheit abgefragt werden. Jedoch können in dieser kurzen Zeit keine genaue Massenkonzentration gemessen werden, da die Schwingfrequenz von einem Rauschen überlagert wird und die Feinstaubkonzentrationen in der Atmosphäre zu gering sind, um ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten. Durch die geringen Konzentrationen ist die Änderung der Frequenz des Schwingstabs zu gering, um eine Massenzunahme in einem 2 Sekunden Zeitintervall messen zu können. In der Praxis ist daher eine zeitliche Auflösung von 1 Minute bis 15 Minuten geläufig. In dieser Arbeit

gibt das TEOM jede Minute einen Messwert aus. Damit bewegen sich die Geräte an der unteren Grenze der möglichen zeitlichen Auflösung. Dabei werden die Werte genauer, je größer man das betrachtete Zeitintervall wählt.

2.4.4.2 Optische Messmethoden

Neben den Messmethoden, bei denen die Partikel auf einem Filter abgeschieden werden und dadurch eine Massenzunahme bestimmt wird, gibt es noch die optischen Messmethoden, bei denen die Partikelmasse und Partikelanzahl anhand von Streulicht bestimmt werden kann. Eine dieser Messmethoden ist die spektrometrische Messung. Diese Art der optischen Messung zählt zu der Partikelzählung. Dabei wird das Messvolumen durch eine Blende (optisch) oder durch eine Düse (aerodynamisch) begrenzt. Durch das Begrenzen des Kontrollvolumens können einzelne Partikel gezählt und über Kalibrierfunktionen Ihre Größe und Masse anhand ihrer Lichtstreuung bestimmt werden. Das erzeugte Streulicht von einem einzelnen Partikel wird über einen Detektor, der in einem Streulichtwinkel versetzt zur Belichtungsrichtung angebracht ist, erfasst und anhand der vorgegebenen Kalibrierfunktion ausgewertet. Die Kalibrierung wird anhand eines bekannten Aerosols durchgeführt. Häufig werden dafür Polystyrol-Latex Partikel (siehe Kapitel 2.3) verwendet. Dabei ermittelt man einen sogenannten PSL-äquivalenten Durchmesser für die vorhandenen Partikel des zu bemessenden Aerosols. In Abbildung 2-13 ist ein Aufbau eines Partikelzählers dargestellt.

Abbildung 2-13 optischer Partikelzähler, Prinzipskizze [43]

Je nach Beschaffenheit des Spektrometers wird als Lichtquelle monochromatisches oder polychromatisches Licht verwendet. Generell gilt je größer ein Partikel ist, desto mehr Licht wird bei gleichbleibendem Brechungsindex gestreut und kann daher als Partikel einer bestimmten Größe vom Detektor erfasst werden. Nach diesem Prinzip arbeitet auch der Partikelzähler *welas*[®] der Firma Palas GmbH [44], welcher als Vergleichsmessung bei den Laborversuchen dienen wird. Diese Messmethode ist allerdings stark von der chemischen Zusammensetzung

der Partikel abhängig, wodurch die Brechungsindizes der einzelnen Partikelfraktionen stark voneinander abweichen können. Daher arbeiten diese Systeme am genauesten, wenn die Art und die Zusammensetzung der Feinstaubpartikel in der Luft bekannt ist.

Die Begrenzung des Messvolumens spielt eine entscheidende Rolle für die Genauigkeit der Messwerte. Für Aerosole mit geringen Anzahlkonzentrationen ist ein größeres Messvolumen von Vorteil, da sonst nur selten Partikel im Messvolumen vorhanden sind. Dadurch werden weniger Messwerte verarbeitet, was zu einer höheren Fehleranfälligkeit durch Schwankungen der Partikelkonzentration führt. Bei hohen Anzahlkonzentrationen ist es wiederum besser ein kleines Messvolumen zu verwenden, um Koinzidenz zu verhindern. Koinzidenz tritt dann auf, wenn mehr als ein Partikel im Messvolumen vorhanden ist und dadurch die Intensität der Lichtstreuung fehlinterpretiert wird.

Neben der Koinzidenz kann es zu Randzonenfehlern kommen. Dabei werden Partikel, die nicht mit vollem Umfang im Messvolumen sind, als zu kleine Partikel fehlinterpretiert. Daher wird bei dieser Messmethode von der Firma Palas eine T-Blende verwendet, um diese Fehlsignale zu erfassen und zu korrigieren. Durch die unterschiedlich langen Strecken, die das Partikel innerhalb des Messvolumens zurücklegen muss, schwankt die Signaldauer und -stärke unterschiedlich stark und der Detektor kann daher die korrekte Intensität und somit auch Partikelgröße ermitteln. [45]

Wenn die Partikeldichte und der Brechungsindex bekannt sind, oder dafür Annahmen getroffen werden, können anhand dieses Prinzips die Anzahlgrößenverteilung der Partikel und anschließend über die Partikeldichte eine Massenkonzentration ermittelt werden.

Abbildung 2-14 Streulichtintensität abhängig von Partikeldurchmesser für monochromatisches (links) und polychromatisches Licht (rechts) [46]

Bei der spektrometrischen Messung kann die Messgenauigkeit von der Art der verwendeten Lichtquelle abhängen. In Abbildung 2-14 ist die Streulichtintensität über den Durchmesser für monochromatisches und polychromatisches Licht dargestellt. Bei niedrigen Durchmessern ist zu erkennen, dass die Kurve eine sehr hohe Steigung hat. In diesem Bereich ist die Streulichtintensität proportional zu d^6 . Dort kommt es zur Rayleigh-Streuung, welche die Lichtstreuung an Partikeln darstellt, die kleiner als die Wellenlänge des verwendeten Lichts sind. Diese Lichtstreuung tritt auch bei Luftmolekülen auf, wodurch es zu einer sogenannten Hintergrundstreuung kommt. Um Feinstaubpartikel von den Luftmolekülen unterscheiden zu können, müssen diese eine bestimmte Größe haben, damit sie von der Hintergrundstreuung unterschieden werden können. Durch die hohe Steigung in diesem Bereich nimmt die Zählereffizienz der Partikelzähler daher bei zu kleinen Partikelgrößen stark ab. Die kleinste mit optischen Partikelzählern detektierbare Partikelgröße liegt daher typischerweise im Bereich zwischen $0,2 \mu\text{m}$ und $0,3 \mu\text{m}$.

Für größere Partikel mit Größen im Bereich der Wellenlänge des verwendeten Lichts wird die Lichtstreuung durch die Lorenz-Mie Theorie beschrieben. In diesem mittleren Bereich der Kurve ist der Durchmesser der Partikel ungefähr so groß wie die Wellenlänge des Lichts, bzw. bei monochromatischem Licht bis zu Partikeldurchmessern von $2 \mu\text{m}$. In diesem Bereich ist der Unterschied zwischen monochromatischem Licht und polychromatischem Licht gut zu erkennen. Bei polychromatischem Licht kommt es in diesem Bereich zu Oszillationen, wodurch einzelnen Partikeln keine eindeutige Intensität der Lichtstreuung zugeordnet werden und es zu Ambivalenzen in der Interpretation der Streulichtsignale kommen kann. Diese Oszillationen treten bei polychromatischem Licht hingegen nicht auf, wodurch jedem Partikeldurchmesser eine Streulichtintensität zugeordnet werden kann.

Auf den Mie-Lorenz-Bereich folgt der Bereich der Fraunhofer-Streuung. Dort ist wieder eine Proportionalität zwischen Streulichtintensität und Partikeldurchmesser zu erkennen. Die Streulichtintensität ist dabei proportional zu dem Partikeldurchmesser hoch zwei (d^2). Das führt zu einer hohen Messgenauigkeit für Feinstaubpartikel in diesem Größenbereich. [42, p. 272 ff.]

Neben der Partikelzählung gibt es noch die Messung durch das Nephelometer-Prinzip (oder auch Photometer). Bei dieser Messmethode wird in einem Winkel von z. B. 90° zur Lichtquelle die gesamte Streuung aller Partikel im Messvolumen gemessen. Das Messvolumen wird daher größer als bei der spektrometrischen Messung gewählt. Anstelle von einzelnen Partikeln wird somit eine Partikelwolke bemessen. Dadurch kann bei dieser Methode nur die Massenkonzentration ermittelt werden, wenn neben den Annahmen für eine spektrometrische Messung zusätzlich eine Annahme über eine Größenverteilung der Partikel getroffen wird. In Abbildung 2-15 ist eine Skizze dieser Messmethode dargestellt. [42]

Abbildung 2-15 Aufbauskinne eines Photometers

Die zuvor beschriebenen Bereiche der Lichtstreuung für die spektrometrische Messung lassen sich auch auf die photometrische Messung übertragen, jedoch sind die Auswirkungen auf das Messergebnis unterschiedlich stark. Bei sehr niedrigen Konzentrationen besteht ein ähnliches Problem wie bei der Rayleigh-Streuung. Durch die geringe Streulichtintensität ist es in diesem Fall schwierig das durch Partikel entstandene Streulicht von der Hintergrundstreuung zu unterscheiden. Dadurch nimmt die Messgenauigkeit bei zu geringen Feinstaubkonzentrationen ab.

2.4.5 Trocknungsmethoden

Wie zuvor erwähnt, ist für manche Messgeräte, wie z. B. das TEOM, eine Aerosoltrocknung vor der Messung notwendig. Einerseits um keine meteorologischen Einflüsse auf das Messergebnis zu haben, andererseits auch um Geräteschäden durch Kondensation zu vermeiden. Gängige Trocknungsmethoden für die Feinstaubpartikelmessung sind:

- Heizung (Verdampfung durch thermische Energiezufuhr)
- Nafion[®]trockner (Trocknung durch Membran)
- Silicagel (Trocknung über Adsorption)

Diese drei Möglichkeiten der Aerosoltrocknung werden im Folgenden näher beschrieben.

Heizung

Bei der Beheizung eines Aerosolstromes wird durch thermische Energie die mögliche Wasseraufnahme der Luft erhöht. Dabei ist zu beachten, dass volatile Partikel aufgrund der zugeführten thermischen Energie verdampfen können und dadurch Partikelverluste entstehen können. Die Feuchtebelastung der Luft ($Y_{m,W}$) kann über Formel 2-7 errechnet werden.

$$Y_{m,W} = \frac{m_W}{m_{g,L}} = \frac{p_W}{p_{ges} - p_W} * \frac{M_W}{M_{g,L}} = \frac{p_W}{p_{ges} - p_W} * \frac{R_{g,L}}{R_W}$$

Formel 2-7

Dabei ist m_W die Masse an Wasserdampf, $m_{g,L}$ die Masse an Luft, p_W der Dampfdruck von Wasserdampf, p_{ges} der Umgebungsdruck, M_W die molekulare Masse von Wasserdampf, $M_{g,L}$ die molekulare Masse der Luft, $R_{g,L}$ die spezifische Gaskonstante von Luft und R_W die spezifische Gaskonstante von Wasserdampf.

Die Feuchtebelastung $Y_{m,W}$ wird häufig auch mit X abgekürzt. Wie aus der Formel zu erkennen ist, kann die Feuchtebelastung aus dem Verhältnis von der Masse an Wasserdampf zu der Masse an Luft berechnet werden. Sie spiegelt somit einen absoluten Wert wider, gibt allerdings keine Auskunft darüber wie hoch der Grad der Sättigung der Luft mit Wasser ist. Der Sättigungsgrad der Luft wird durch die relative Feuchtigkeit φ (Formel 2-8) ausgedrückt.

$$\varphi = \frac{p_W}{p_{W,S}} = \frac{Y_{m,W}}{\frac{M_W}{M_L} + Y_{m,W}} * \frac{p_{ges}}{p_{W,S}}$$

Formel 2-8

Wobei $p_{W,S}$ der Sättigungsdampfdruck von Wasserdampf in Pa ist. Da p_W bei einer bestimmten Temperatur maximal $p_{W,S}$ werden kann, erhält man für die relative Feuchte immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Hierbei bedeutet $\varphi = 0$, dass kein Wasserdampf in der Luft vorhanden und $\varphi = 1$, dass die Luft zu 100 % mit Wasserdampf gesättigt ist. Wenn die Luft übersättigt ($\varphi > 1$) ist, tritt Kondensation auf.

Der Sättigungsdampfdruck $p_{W,S}$ ist stark temperaturabhängig und in Tabelle 2-2 exemplarisch für die Temperaturen 0 °C, 20 °C und 40 °C aufgezeigt.

Temperatur T [°C]	$p_{W,S}$ [Pa]
0	610
20	2337
40	7375

Tabelle 2-2 Sättigungsdampfdrücke von Wasser für 0 °C, 20 °C und 40 °C

Wenn eine Heizung einen Aerosolstrom erhitzt, steigt $p_{W,S}$ und nach Formel 2-8 wird φ kleiner, sofern der Umgebungsdruck und die absolute Wassermenge in der Luft gleichbleiben. Das bedeutet, dass die Luft in der Lage ist, mehr Wasser in Form von Wasserdampf aufzunehmen, was wiederum eine Triebkraft erzeugt, die ein- und angelagertes Wasser von Partikeln verdampfen lässt. [47]

Ein Aufbau einer Heizung könnte beispielsweise wie bei einem TEOM aussehen. Dort wird der feuchte Luftstrom durch ein Rohr geleitet, welches elektrisch beheizt wird. Dabei wird die Luft je nach Einstellung auf 40 °C - 50 °C erwärmt und folglich die relative Feuchtigkeit reduziert.

Ein solcher Trockner könnte kontinuierlich betrieben und im Gegensatz zum TEOM durch die eingestellte Temperaturdifferenz von Eintrittstemperatur zu Austrittstemperatur gesteuert werden. Dadurch könnten Partikelverluste durch verdampfende volatile Partikel minimiert werden.

Aufgrund der erhöhten Temperatur des Aerosols, müssen Messsensoren mit vorgeschalteter Heizung in der Lage sein, bei dieser Temperatur ausreichend genaue Messwerte wiederzugeben.

Nafion®-Trockner

Bei diesem Verfahren wird die Trocknung mit einer wasserdampfdurchlässigen Membran erreicht. Die Membran besteht dabei meist aus Nafion® (Warenzeichen der Firma E.I. DuPont), was aus einem Copolymer aus Sulfonsäuregruppen und Tetrafluorethylen besteht und spontan Wasser aus der Gasphase aufnimmt. Die Sulfonsäuregruppen bilden Ionenkanäle innerhalb des Polymers, wodurch Wassermoleküle durch die Membran transportiert werden können. Diese Art von Trockner wird auch Perma Pure Trockner genannt. Der Aufbau eines solchen Trocknungssystems ist in Abbildung 2-16 dargestellt.

Abbildung 2-16 Funktionsweise eines Nafion®trockners [48]

Das feuchte Aerosol (\dot{V}_g) wird durch ein kleines Röhrchen geführt. Die Wand dieses Röhrchens besteht aus Nafion®. Um dieses Röhrchen herum ist ein zweites größeres Rohr, durch das ein trockenes Gas (\dot{V}_p), oder auch Spülgas genannt, im Gegenstrom geführt wird. Dieses Gas kann Stickstoff aber auch Luft sein. Durch die unterschiedlichen Partialdrücke (p_p, p_s) des Wasserdampfes in den beiden Gasen entsteht eine Triebkraft für den Wasserdampf in Richtung trockenes Gas. Somit wird der Wasserdampf durch die Membran in das äußere Röhrchen geleitet und vom trockenen Gas aufgenommen. Die erforderliche Spülgasmenge richtet sich nach Formel 2-9.

$$\dot{V}_p = F * \dot{V}_g * \frac{p_p}{p_s}$$

Formel 2-9

F ist ein Faktor, der zwischen 2 und 10 liegen kann. \dot{V}_p muss somit immer mindestens zweimal so groß sein wie \dot{V}_s (siehe Abbildung 2-16).

Um Kondensation zu vermeiden, wird der Aerosolstrom \dot{V}_g eingangsseitig erwärmt, während am Ende der Trocknungsstrecke Umgebungstemperatur herrscht. Dadurch wird der optimale Trocknungseffekt erreicht. [48]

Der Vorteil bei diesem System ist, dass es kontinuierlich arbeitet und man die Trocknung über die Länge der Röhrchen, aber auch über die Volumenströme der Gase steuern kann. Des Weiteren wird bei dieser Art von Trocknung, im Gegensatz zu einer Heizung, nicht nur die relative Feuchte, sondern auch die absolute Feuchte des Luftstromes reduziert. Allerdings ist solch ein Trockner im Vergleich zu den anderen Trocknern teuer.

Silicagel

Bei einem Silicagel-Trockner wird Wasserdampf durch Adsorption an das Silicagel gebunden. Alternativ zu Silicagel kann auch z. B. Al_2O_3 , oder auch Aktivkohle eingesetzt werden. Voraussetzung für die Verwendbarkeit ist eine große spezifische Oberfläche, das heißt eine möglichst hohe Oberfläche pro Masse- bzw. Volumeneinheit des Adsorptionsmittels. Diese Eigenschaft dient dazu möglichst viel Wasserdampf (Adsorptiv) anzulagern. Je mehr Oberfläche vorhanden ist, desto mehr Adsorptionsplätze für Wassermoleküle stehen zur Verfügung und können zur Anlagerung von Wasser genutzt werden. Dies wird durch ein komplexes Porensystem erreicht, wodurch Oberfläche im Inneren des Silicagels entsteht.

Abbildung 2-17 Silicagel Trockner

In Abbildung 2-17 ist beispielhaft ein einfacher Aufbau eines solchen Trocknungssystems dargestellt. Bei diesem Aufbau wird feuchte Luft in ein Doppelrohr geleitet. Die innere Rohrwand besteht aus einem wasserdurchlässigen Material, wie beispielsweise ein feinmaschiges Drahtgeflecht und der Bereich zwischen der inneren Permeablen und äußeren festen Rohrwand ist

mit Silicagel-Perlen gefüllt. Während die Luft durch das Rohr strömt, findet der Absorptionsprozess des Wasserdampfes auf der Silicagel-Oberfläche statt. Dieser Prozess bleibt so lange bestehen, bis sich ein Gleichgewicht aus einer Anzahl von desorbierenden und adsorbierenden Partikeln einstellt. Das Gleichgewicht ist von dem Umgebungsdruck und der Umgebungstemperatur abhängig und kann über eine Adsorptionsisotherme beschrieben werden. Wenn dieses Gleichgewicht erreicht ist, ist das Adsorbens vollständig beladen und muss regeneriert werden.

Für den Regenerationsprozess wird das beladene Silicagel in einen Ofen bei ca. 100 °C – 200 °C gegeben. Dabei desorbiert der Wasserdampf und gibt so wieder die Adsorptionsplätze frei. Häufig ist Silicagel mit einem Farbindikator versehen, der bei steigender bzw. sinkender Wasserkonzentration die Farbe ändert. Daher ist das äußere Rohr meistens aus einem durchsichtigen und luftundurchlässigen Material, um zu erkennen, wie hoch die Beladung des Silicagels ist. Dabei wird deutlich, dass bei einem einfachen Aufbau wie er in Abbildung 2-17 dargestellt ist, kein kontinuierlicher Betrieb möglich ist. Dieser Aufbau ist daher für dauerhafte Feldmessungen mit einem hohen Wartungsaufwand verbunden. Ein großer Vorteil dieser Trocknungsmethode ist, dass sie einfach und kostengünstig herzustellen ist. [27]

Verdünnung mit trockenem Gas

Zusätzlich zu den drei genannten Methoden könnte man die feuchte Luft auch mit einem trockenen Gas (z. B. N₂ oder Druckluft) verdünnen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Allerdings sinkt dadurch die Feinstaubkonzentration, wodurch Messgeräte, die für die Umweltmessung ausgelegt sind, an Ihre unteren Detektionsgrenzen stoßen könnten. Für Laboruntersuchungen mit sehr hohen Prüfstaubkonzentrationen kann dies hingegen von Vorteil sein. Für die Messungen in dieser Thesis könnte es allerdings die Messgenauigkeit der Sensoren negativ beeinflussen. Hinzu kommt, dass in Feldmessungen der Zugang zu trockener Druckluft selten gegeben, oder mit einem hohen apparativen Aufwand verbunden ist. Daher wird diese Art der Trocknung im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Bei der Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren wird deutlich, dass eine günstige Trocknungsart eher durch eine Heizung, oder einen Silicagel-Trockner realisierbar ist. Beim Silicagel-Trockner ist hingegen ein großer Nachteil, dass es regelmäßig ausgetauscht bzw. regeneriert werden muss. Dafür hat die Heizung den Nachteil, dass das verwendete Messsystem für die Messung bei erhöhten Temperaturen geeignet sein muss. Dafür ist bei der Heizung, wie auch bei einem Nafion[®]-Trockner ein kontinuierlicher Betrieb möglich.

2.5 Partikelverluste

Beim Transport von Partikeln zum Beispiel durch Probenahmeleitungen sind Partikelverluste unumgänglich. Einerseits können diese Verluste durch das Verdampfen von VOC, andererseits auch durch induzierte Bewegung der Partikel entstehen. Dabei sind die Verluste je nach Messmethode und Trocknungsart unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Bewegung der Partikel entsteht durch die Einwirkung verschiedener Kräfte. Dadurch werden Verlustmechanismen gefördert, die im Weiteren näher beschrieben werden.

2.5.1 Thermophorese

Die Thermophorese ist ein Temperatureffekt, der aufgrund von starken Temperaturgradienten nahe einer Wand entsteht. Gasmoleküle kollidieren ständig mit den Oberflächen luftgetragener Partikel. Bei hoher Temperatur haben Moleküle eine höhere thermische Geschwindigkeit als bei niedriger Temperatur. In einem Temperaturgradienten übertragen Moleküle infolge der Kollision auf der „warmen Seite“ eines Partikels daher einen höheren Impuls als auf der „kalten Seite“, sodass es zu einem Transport des Partikels entgegen dem Temperaturgradienten kommt. Dadurch wird ein Impuls in Richtung der kalten Seite auf die Partikel übertragen. Die Thermophorese kann statistisch mit einer äquivalenten Kraft in Transportrichtung der Partikel beschrieben werden, die durchschnittlich auf die Partikel einwirkt. Die thermophoretische Kraft ist an Stellen höchster Temperaturgradienten am größten und nimmt mit kleiner werdenden Gradienten ab. Daher ist vor allem nahe einer Wärmequelle bzw. Wärmesenke dieser Effekt zu beobachten.

Dieser Effekt lässt sich beispielsweise besonders an Zimmerwänden und -decken nahe Heizkörpern beobachten. Durch die Heizkörper werden Partikel hin zu den kalten Wänden/Decken bewegt, wo sie auftreffen und haften bleiben. Dabei entstehen schwarze Flecken, welche auf eine schlechte Isolation der besagten Wand hindeuten.

Bei Betrachtung der beschriebenen Trocknungsmethoden, wird es bei der Heizung zu großen Temperaturgradienten und damit zu thermophoretischen Kräften kommen. Dabei werden Partikel von beheizten Elementen hin zu kälteren Aerosolbereichen bewegt. [49] [50] [38] [51]

2.5.2 Diffusion

„Bei der Diffusion handelt es sich um einen passiv-ablaufenden Prozess, der die Tendenz von Teilchen beschreibt, sich gleichmäßig in einem Raum zu verteilen.“ [52] Je kleiner Partikel sind, desto geringer wird, aufgrund der geringen Masse, der Einfluss der Schwerkraft auf Ihre Bewegung. Daher ist die Bewegung von Ultrafeinstaub stark diffusionsgetrieben. Diese Partikelbewegung wird auch Brownsche Partikelbewegung genannt. In Abbildung 2-18 ist eine beispielhafte Bewegung eines Ultrafeinstaubpartikels dargestellt.

Abbildung 2-18 Brownsche Partikelbewegung (Diffusion) zur Oberfläche [49]

Durch die geringe Masse der Ultrafeinstaubpartikel interagieren sie stärker mit den umliegenden Gasmolekülen. Dadurch entsteht die dargestellte Zickzackbewegung. Wenn sich dieses Partikel nahe einer Wand, eines Tröpfchens oder einer Faser bewegt, trifft es mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auf dessen Oberfläche und bleibt daran haften. Die Anhaftung der Partikel wird durch kalte und nasse Oberflächen begünstigt. Bezogen auf die angrenzende Luft ist die Partikelkonzentration an der Oberfläche 0. Somit entsteht ein ständiges Konzentrationsgefälle und das führt zu einem Partikelstrom in Richtung der Oberflächen. Dieser Vorgang wird als Diffusion bezeichnet.

Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Brownsche Partikelbewegung ab, da auch die umliegenden Moleküle eine geringere kinetische Energie aufweisen und dadurch weniger bzw. schwächer miteinander interagieren.

Bei der Filtration leistet die Diffusion einen wesentlichen Beitrag zur Abtrennung von Feinstaub. Durch die dicht gepackten Filterfasern können Feinstaubpartikel nach diesem Prinzip beim Durchströmen aus der Luft entfernt werden. Einen ähnlichen Effekt haben Regentropfen. Da in dieser Arbeit Vergleiche der einzelnen Sensoren und Messsysteme anhand von gemessenen Massenkonzentrationen durchgeführt werden, können Partikelverluste aufgrund einer diffusionsgetriebenen Partikelbewegung nahezu vernachlässigt werden. Da hierdurch eher kleinere Partikel betroffen sind, welche nahezu keinen Einfluss auf die PM_{10} -Konzentrationen haben. Hinzu kommt, dass Partikel dieser Größenordnung von den optischen Sensoren quasi nicht erfasst werden können. [53] [49] [47] [27]

2.5.3 Diffusiophorese

Wenn sich neutrale Aerosolpartikel in einem isothermen, isobaren ruhenden Gas einer Komponente befinden, werden diese nur durch Diffusion und Sedimentation in Bewegung versetzt. Betrachtet man Luft als ein Gas bestehend aus nur einer Komponente, tritt dieses Abscheideverhalten auch bei trockener Luft auf. Wenn zusätzlich zu trockener Luft in einem binären System Wasserdampf vorhanden ist, kann als Abscheidemechanismus zusätzlich Diffusiophorese auftreten. Dabei entsteht eine gerichtete Bewegung der Partikel entlang eines Konzentrationsgradienten des Trägergases.

Bei einer verdampfenden Flüssigkeit ist zu beobachten, dass sich an der Oberfläche eine partikelfreie Gasschicht bildet. Das bedeutet, dass sich Partikel weg von Orten hoher Konzentrationen an dampfförmiger Substanz zu Orten niedrigerer Konzentration bewegen. Diese Bewegung der Partikel erfolgt durch die Ausbildung eines Druckgradienten zwischen verdampfter Flüssigkeit und dem umgebenden Gas. Um einen gleichmäßigen Gesamtdruck aufrechtzuerhalten, entsteht ein Gasfluss, durch den die Partikel weg von der verdampften Flüssigkeit befördert werden.

Sollte in einem sich erwärmenden Aerosolstrom ein- bzw. angelagertes Wasser verdampfen, könnte es zu einer Bewegung der Partikel aufgrund der Diffusiophorese kommen. Werden Partikel dadurch an eine Wand befördert, können sie auch durch diesen Mechanismus abgeschieden werden. Partikelverluste durch Diffusiophorese sind vor allem in Systemen relevant, bei der der Luft Wasser entzogen wird und dabei ein Konzentrationsgefälle in Richtung einer

Wand entsteht. Jedoch sind die Partikelverluste im Hinblick auf die Massenkonzentration eher gering und können nahezu vernachlässigt werden. [38]

2.5.4 Trägheit

Große Feinstaubpartikel ($d_p \geq \text{ca. } 1 \mu\text{m}$) hingegen können durch Trägheit aus einem Aerosol abgeschieden werden. Wie bereits bei den Impaktoren beschrieben, können bei einer plötzlichen Richtungsänderung der Stromlinien große und damit träge Partikel dieser nicht mehr folgen. Bei Ansaugschläuchen für die Partikelmessung gilt das gleiche Prinzip. Bei starken Umlenkungen und hohen Aerosolgeschwindigkeiten in den Schläuchen kann es zu Partikelverlusten durch die Trägheit der Partikel kommen. Für den Transport von Feinstaubpartikeln z. B. in Probenahmeleitungen sind diese daher möglichst gradlinig zu führen, um Umlenkungen zu vermeiden. [50]

2.5.5 Sedimentation

Wenn die Strömungsgeschwindigkeiten des Aerosols sehr klein werden, nimmt die Bedeutung der Sedimentation für Partikel ($d_p \geq \text{ca. } 5 \mu\text{m}$) zu. Die Sinkgeschwindigkeit der Partikel steigt mit zunehmendem aerodynamischem Durchmesser. Wenn die Reibungskraft und die Gravitationskraft, die auf das Partikel einwirken, gleich groß sind, bleibt die Sedimentationsgeschwindigkeit für eine rein gravitative Sedimentation konstant. Die Sinkgeschwindigkeit v_s berechnet sich dann aus Formel 2-10.

$$v_s = \sqrt{\frac{4}{3} * \left(\frac{\rho_p}{\rho_L} - 1\right) * \frac{g * d_p}{C_D}}$$

Formel 2-10

Dabei ist C_D der Strömungswiderstandskoeffizient, welcher mithilfe der Reynolds-Zahl (Re) bestimmt wird (siehe [49]). ρ_p ist die Dichte des Partikels, ρ_L die Dichte der Luft, g die Gravitationskraft und d_p der Partikeldurchmesser. Partikel, die ein horizontales Rohr durchströmen, einen ausreichend großen aerodynamischen Durchmesser besitzen und nah genug an der Wand positioniert sind, können durch den Sedimentationsprozess abgeschieden werden. Feinstaubprobenahmeleitungen sind daher möglichst vertikal auszuführen. [49, 47, 50]

2.6 Gesundheitliche Folgen von Feinstaub

Über die gesundheitlichen Folgen von Feinstaub auf den menschlichen Körper gibt es bereits viele Studien. Das Umweltbundesamt schätzt, dass zwischen 2007 und 2015 im Mittel jährlich 44900 vorzeitige Todesfälle durch Feinstaub verursacht wurden. Eine dauerhafte wie auch eine kurzfristige Exposition haben dabei gesundheitliche Auswirkungen. [54] Das Vordringen der Partikel in die Atemwege und den Lungentrakt ist stark von der Größe der Partikel abhängig. In Abbildung 2-19 sind die Bereiche des menschlichen Lungensystems dargestellt, in die einzelne Größenfraktionen der Partikel vordringen können.

Abbildung 2-19 Feinstaubdeposition im menschlichen Lungensystem [55]

Wie in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, können Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser größer als $10\ \mu\text{m}$ nahezu nicht bis in die Lunge vordringen. Sie werden vor allem im Nasen- und Rachenraum abgeschieden. Partikel kleiner $10\ \mu\text{m}$ (PM_{10}) hingegen können weiter in die Lunge bis in die Bronchien und Bronchiolen vordringen. $\text{PM}_{2,5}$ kann sogar bis in die Lungenbläschen vordringen, weshalb diese Größenfraktion auch alveolengängiger Feinstaub genannt wird. Ultrafeine Partikel ($\text{PM}_{0,1}$) sind so klein, dass sie auch von den Lungenbläschen nicht vollständig zurückgehalten werden können. Sie können daher die Membran zwischen Lungenbläschen und den Blutgefäßen passieren und dadurch in den Blutkreislauf gelangen. Von dort aus werden sie durch den Blutstrom mitgetragen und können auf Organe oder das Blut selbst wirken. Folgen dieser Partikel könnten z. B. inflammatorische Effekte, Atemwegserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen oder auch Diabetes sein. Des Weiteren wurde auch eine verringerte Aufmerksamkeit aufgrund hoher Feinstaubkonzentrationen festgestellt. [56] [57] [58]

2.7 Gesetzliche Feinstaubgrenzwerte

Um gesundheitlichen Schäden durch zu hohe Feinstaubexpositionen entgegenzuwirken, gibt es Grenzwerte. Dabei sind die Grenzwerte abhängig von den jeweiligen Ländern und können sich weltweit unterscheiden. Einschränkungen gelten für die PM_{10} und $\text{PM}_{2,5}$ Fraktionen, aber

auch für die maximalen Konzentrationen von bestimmten Gasen. Des Weiteren gibt es für Arbeitsplätze einen Grenzwert der PM₄ Fraktion, um Langzeitexpositionen gegenüber kleinen Partikeln entgegenzuwirken.

In Deutschland gelten die von der EU festgelegten Grenzwerte für Feinstaub. Diese Grenzwerte für die PM_{2,5}-Konzentration wurden in den letzten Jahren immer wieder angepasst und dabei weiter herabgesetzt. Seit den 1990er Jahren kam es durch die festgelegten Grenzwerte zu einer erheblichen Reduktion der Feinstaubkonzentration in Deutschland. In Tabelle 2-3 sind die aktuellen Grenzwerte dargestellt. Dabei ist der Grenzwert für die PM_{2,5}-Konzentration im Jahr 2020 auf 20 µg/m³ im Jahresdurchschnitt reduziert worden.

Grenzwerte für den Schadstoff Feinstaub (PM10)			
Bezeichnung	Mitteilungszeitraum	Grenzwert	Zeitpunkt, ab dem der Grenzwert einzuhalten ist
Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit	24 Stunden	50 µg/m ³ PM10 dürfen nicht öfter als 35mal im Jahr überschritten werden	seit 1.1.2005 einzuhalten
Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit	Kalenderjahr	40 µg/m ³ PM10	seit 1.1.2005 einzuhalten
Grenzwerte für den Schadstoff Feinstaub (PM2,5)			
Bezeichnung	Mitteilungszeitraum	Grenzwert	Zeitpunkt, ab dem der Grenzwert einzuhalten ist
Grenzwert für den Schutz der menschlichen Gesundheit	Kalenderjahr	25 µg/m ³ PM2,5	seit 1.1.2015 einzuhalten

Quelle: 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG): Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstwerte vom 02.08.2010 (BGBl. I S. 1065)

Tabelle 2-3 Feinstaubgrenzwerte (Stand 01.11.2019) [59]

Die WHO hält die gesetzlichen Vorgaben in der EU sogar für zu hoch, und empfiehlt einen Grenzwert des PM_{2,5} Feinstaubes von 10 µg/m³ als Jahresdurchschnitt. Mit 25 µg/m³ liegt die EU somit weit über diesem Wert und auch im weltweiten Vergleich haben z. B. die USA, Singapur und Japan (jeweils 12 µg/m³ im Jahresdurchschnitt) niedrigere Grenzwerte. [10]

Bei der Einhaltung dieser Werte haben vor allem Ballungsgebiete in Form von Großstädten Probleme. In Stuttgart kam es, trotz einer enormen Reduzierung der Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in den Jahren 2014 bis 2017, im Jahr 2017 zu mehr als 42 Überschreitungen der PM₁₀ Tagesgrenzwerte. Um den vielen Überschreitungen der Grenzwerte entgegenzuwirken, gibt es von der Politik Einschränkungen für den Verkehr, wie Fahrverbote für ältere dieselbetriebene Fahrzeuge und Umweltspuren in den betroffenen Städten. Dadurch sollen die „hot spots“ (Stellen mit erhöhten Feinstaubemissionen), wie Kreuzungen viel befahrener Straßen und Stau innerhalb des Stadtgebiets, reduziert werden.

2.8 Messorte

Um bei den gemessenen Feinstaubkonzentrationen auf Ihre Quellen schließen zu können, werden die Messungen an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Charakteristika durchgeführt. Eine Einteilung dieser Messorte liefert der Lenschow-Ansatz. Dabei werden die Messorte in vier Typen eingeteilt, die Aufschluss über Ihre Entstehung geben. [22] In Abbildung 2-20 Messorte nach Lenschow et al. 2001 Abbildung 2-20 sind diese Typen dargestellt.

Abbildung 2-20 Messorte nach Lenschow et al. 2001 [54]

Dabei gibt der überregionale Hintergrund die Feinstaubkonzentration ohne direkte Beeinflussung durch den Menschen wieder. Diese Konzentration ist durch Umwelteinflüsse und natürliche Prozesse gegeben. Solche Messstationen sind daher in Gebieten mit sehr geringer oder gar keiner Bevölkerung, wie z. B. an der Zugspitze positioniert.

Der ländliche Hintergrund gibt die Feinstaubbelastung in Gebieten wieder, wo eine Beeinflussung durch ländliche Aktivitäten gegeben ist. Sie befinden sich daher im ländlichen Bereich fernab starker Feinstaubquellen.

Bei dem vorstädtischen und städtischen Hintergrund, wird zusätzlich die Belastung durch anthropogene städtische Aktivitäten gemessen. Solche Messstationen befinden sich zwar in städtischen Gebieten, allerdings nicht direkt an starken Feinstaubquellen wie beispielsweise einer viel befahrenen Straße. Sie sind häufig in Parks innerhalb der Städte aufgestellt.

Die Beiträge aus dem Verkehr und der Industrie werden an sogenannten „hot spots“ gemessen. Diese befinden sich häufig an großen Straßenkreuzungen in Straßenschluchten, wodurch eine schlechte Luftzirkulation gegeben ist. Um den Einfluss durch Industriebetriebe messen zu können, werden in Nähe deren Emissionsquellen Messungen durchgeführt.

Wenn alle Messwerte der einzelnen Stationen miteinander verglichen werden, lässt sich feststellen, welchen Beitrag z. B. der Verkehr zu dessen Hauptstoßzeit zu der gesamten Feinstaubkonzentration geleistet hat. [54]

2.9 OK Lab Stuttgart (Luftdaten.info)

Durch die hohe Feinstaubbelastung in Stuttgart hat das OK Lab Stuttgart die Plattform Luftdaten.info erschaffen, die es jedem ermöglichen soll, kostengünstige Feinstaubmessungen durchzuführen. Dabei wird auf ihrer Website eine Anleitung zum Bau eines einfachen Feinstaubmessgerätes, basierend auf einem kostengünstigen Feinstaubsensor bereitgestellt. Das Ziel der Initiative ist, eine möglichst flächendeckende Feinstaubfassung deutschland- und sogar weltweit, um Orte und Regionen mit besonders hohen Feinstaubbelastungen entdecken zu können. Dabei werden die gemessenen Werte der Sensoren hochgeladen und in einer Karte visuell dargestellt. Dadurch können auch zeitliche Änderungen erfasst und somit Rückschlüsse auf die Auswirkungen z. B. von hohen Verkehrsaufkommen gezogen werden.

Der genaue Aufbau des Feinstaubsensors ist auf der Website der Plattform mit einer zugehörigen Bauanleitung angegeben. Ein kostengünstiger Feinstaubsensor (SDS011, Nova Fitness) wird mit einem W-LAN fähigen Mikrocontroller (NodeMCU ESP8266) verbunden und durch zwei DN-75 Plastikkrümmer mit jeweils 87° Umlenkung vor Wasser und starkem Wind geschützt. Der Code für den Betrieb des Sensors und zum Hochladen der Daten kann auch über die Website heruntergeladen werden. Um zusätzlich Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit zu messen, wird ein DHT22 Sensor verwendet.

Das Messgerät kann somit für wenig Geld und geringem Aufwand von jedem Interessenten zusammengebaut und installiert werden. Mit diesem Thema hat sich Tristan Jakubczyk in seiner Masterarbeit beschäftigt. [13] Dabei hat er bestätigt, dass die Feinstaubkonzentration von den kostengünstigen Feinstaubsensoren bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit teilweise stark überbewertet und bei geringer relativer Luftfeuchtigkeit teilweise etwas unterbewertet wird. Der Grund für dieses Verhalten ist die Hygroskopizität einiger Partikel in der Umgebungsluft und die damit verbundene Größenänderung der Partikel durch Ein- und Anlagerungen von Wasser. Um diesem Problem zu begegnen, hat er unter anderem eine rechnerische Korrektur der Feinstaubmesswerte auf Basis der DHT22 Werte durchgeführt. Die verwendete Korrekturfunktion entstammt der wissenschaftlichen Fachliteratur. [60] Dabei ist das Problem, dass bei den DHT-Sensoren häufig eine relative Feuchte von 99,9 % angegeben wird, was zu einem Korrekturfaktor von 250 und dadurch zu einer starken Überkorrektur der Messwerte führt. Dazu kommt, dass abhängig vom Ort, der Uhrzeit und der Jahreszeit der Messung unterschiedliche chemische Zusammensetzungen des Feinstaubes in der Luft vorhanden sind. Dadurch kann der Einfluss der relativen Feuchte auf das Partikelwachstum enorm schwanken. Hinzu kommt, dass durch die Hysterese hygroskopischer Partikel etwas über die Historie der Partikel bekannt sein müsste. Somit ist die Feuchtekorrektur häufig nicht korrekt und führt teilweise zu einer Verschlechterung der Messergebnisse. Jakubczyk hat daraufhin mit einer einfachen Trocknung mit Silicagel Messungen durchgeführt, was zu deutlich besseren Ergebnissen führte als die rechnerische Datenkorrektur. Jedoch besteht Verbesserungspotential für den Trockner, da mit dem verwendeten Trockner keine vollständige Trocknung der Partikel möglich ist und alle 2 - 3 Tage ein Wechsel des Silicagels notwendig ist. Daraus lässt sich schließen, dass eine Trocknung der Luft vor der Messung benötigt wird, um genauere Feinstaubwerte zu erhalten.

3 Verwendete Messtechnik

Für die durchzuführenden Labormessungen sowie Feldmessungen standen folgende Messgeräte zur Verfügung und werden im Weiteren näher erläutert:

- SDS011 Feinstaubsensoren
- DHT22 Temperatur- und Feuchtesensoren
- welas[®] 2100 und 2500
- TEOM für PM_{2,5} und PM₁₀
- Gravimetrisches Standardmessverfahren
- Wetterstation WXT510

Als kostengünstige Feinstaubsensoren wurden SDS011-Sensoren der Firma Nova Fitness verwendet. Diese Sensoreinheit wird in diversen Onlineshops für ca. 25 € zum Kauf angeboten. Der gesamte Aufbau nach der Anleitung von Luftdaten.info kostet etwa 40 €, inklusive des SDS011-Sensors. Diese Sensoren geben die Massenkonzentration der Feinstaubfraktionen PM_{2,5} und PM₁₀ wieder. Bei der Messung wird ein Laser und somit monochromatisches Licht als Lichtquelle verwendet. Die Messung des Streulichts der einströmenden Partikelwolke erfolgt nach dem Photometer-Prinzip. Der Sensor wurde ursprünglich für die Messung einer PM_{2,5} Konzentration ausgelegt und berechnet die zugehörigen PM₁₀ Werte nach vom Hersteller festgelegten Annahmen.

Abbildung 3-1 SDS011-Sensor (links) und aufgeschnittene Darstellung (rechts) [13]

Durch einen kleinen Ventilator wird ein Volumenstrom von ca. 500 ml/min durch die Sensoreinheit geleitet. Dieser Volumenstrom variiert allerdings abhängig von der Schlauchlänge, die am SDS-Sensor zur Probenahme verwendet wird. [61] Weitere Angaben vom Hersteller sind: [62]

- Messbereich: 0,0 – 999,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Eingangsspannung: 5 V
- Betriebstemperatur: - 10 °C bis + 50 °C
- Feuchtigkeitsbereich Betrieb: Max 70 %
- Luftdruck: 86 kPa bis 110 kPa
- Messfrequenz: 1 s
- Minimal detektierbare Partikelgröße: 0,3 μm
- Relativer Fehler: maximal $\pm 15 \%$ und $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bei 25 °C und 50 % r.H.
- Produktgröße: 71x70x23 mm

Des Weiteren gibt der Hersteller eine Lebensdauer des Sensors von bis zu 8000 Stunden an. Der SDS011-Sensor wird an einen Mikrocontroller angeschlossen, der über ein Datenkabel die Sensormesswerte an einen Computer weiterleitet. Dabei werden die Programme Real-Term bzw. Cool-Term für die Versuche verwendet. Diese Vorgehensweise wurde aus der Masterthesis von T. Jakubczyk übernommen. [13]

Für die Labormessungen stand das Aerosolspektrometer *welas*[®] mit Sensoren vom Typ 2100 und 2500 der Firma Palas als Messgerät für die Vergleichsmessung zur Verfügung. Dieses Messgerät funktioniert im Gegensatz zu den SDS011-Sensoren über eine spektrometrische Messung. Mit der firmeneigenen Software kann neben der Anzahlkonzentration, durch Angabe eines Brechungsindex und einer Dichte für die Feinstaubpartikel, auch eine Massenkonzentration bestimmt werden. Bei den verschiedenen Ausführungen des Messgerätes handelt es sich um unterschiedliche Messbereiche für die Partikelanzahlkonzentrationen, bei dem das Gerät keine Koinzidenz und somit eine möglichst geringe Fehleranfälligkeit aufweist. Das *welas*[®] 2100 ist für Anzahlkonzentrationen bis ca. 500.000 Partikel/ cm^3 ausgelegt, das *welas*[®] 2500 für Anzahlkonzentrationen bis ca. 4.000 Partikel/ cm^3 . Bei der Messung mit dem *welas*[®] lassen sich Größenfraktionen einstellen, die vermessen werden sollen. Für den Vergleich mit den SDS-Sensoren wurde der Größenbereich von 0,2 μm – 10 gewählt. Das gesamte Messgerät setzt sich aus dem Sensorkopf, siehe Abbildung 3-2, der über Glasfaserkabel und einem Schlauch für den Aerosolstrom mit der Steuereinheit verbunden ist, zusammen.

Abbildung 3-2 welas®-Sensor der Firma Palas [45]

Die Steuereinheit saugt einen Volumenstrom von 5 l/min durch den Sensorkopf an. Durch die Glasfaserkabel wird das Licht einer Lichtquelle aus der Steuereinheit in den Sensorkopf eingekoppelt und die durch Partikel hervorgerufenen Streulichtimpulse zur Steuereinheit über ein zweites Glasfaserkabel weitergeleitet. Das welas® arbeitet mit einer T-Blende, wodurch Randzonenfehler eliminiert werden. Der große Vorteil dieses Systems ist, dass der Sensorkopf unabhängig von der verhältnismäßig großen Steuereinheit positioniert werden kann. Als Lichtquelle wird im Gegensatz zu den SDS-Sensoren Weißlicht aus einer Xenon Bogenlampe verwendet. Der Einsatzbereich liegt zwischen + 10 °C und + 40 °C. Weitere Informationen zu den welas®-Sensoren können der Website der Firma Palas GmbH entnommen werden. [45]

Für die Feldmessungen standen das gravimetrische Referenzverfahren und zwei TEOM Geräte zur Verfügung. Für die Feinstaubfraktionen PM_{2,5} und PM₁₀ wurde jeweils ein TEOM-Gerät der Firma Rupprecht & Patashnik Co. Inc. eingesetzt. Beide TEOM-Geräte arbeiten ohne FDMS und waren zum Zeitpunkt der Feldmessungen bereits etwa 20 Jahre alt. Diese Messgeräte sind eignungsgeprüft und somit als Äquivalenzverfahren für die Feinstaubüberwachung geeignet. Da sich der Kalibrierfaktor eines TEOMS mit der Zeit verändert, werden mithilfe des Referenzverfahrens Korrekturfaktoren gebildet, mit denen die Messwerte des TEOMS anschließend korrigiert werden. Um die gemessenen Werte dieser Geräte als Vergleichsmessung heranziehen zu können, wird somit für den Versuchszeitraum der Feldmessungen ein Korrekturfaktor ermittelt, mit dem die Rohdaten vom TEOM korrigiert werden. Zur Überprüfung der Plausibilität der Messwerte müssen diese laufend mit der Referenzmessung verglichen werden. Des Weiteren dient dieser Vergleich zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der TEOM-Geräte. Dadurch sind die Messwerte der TEOM-Geräte für den Zweck dieser Arbeit ein wichtiger Vergleichsparameter und werden bei der Feldmessung als Referenzwert für die Stunden-Mittelwerte verwendet.

Für die Referenzmessung wird ein KleinfILTERGERÄT der Firma Comde-Derenda verwendet, welches eignungsgeprüft ist und nach den Vorgaben für das gravimetrische Standardmessverfahren (DIN EN 12341) betreut wird. Da in dieser Ausführung ein automatischer Filterwechsler mit 14 Filtern vorhanden ist, muss nur alle zwei Wochen die Filterkassette neu bestückt werden, was einen geringen Arbeits- und Wartungsaufwand und möglichst genaue Messergebnisse zur Folge hat. Allerdings können dadurch nur alle zwei Wochen Ergebnisse mit einer

Mindestverzögerung von 72 Stunden zur letzten Messung wiedergegeben werden. Die gemessenen 24 Stunden-Mittelwerte werden zur Bewertung der Messgenauigkeit der TEOM und SDS-Sensoren herangezogen und als Richtwert verwendet.

Der Messcontainer, in dem sich die TEOM-Geräte wie auch das Kleinfiltergerät befinden, ist klimatisiert und wird dauerhaft auf eine Temperatur von 20 °C beheizt bzw. gekühlt. Dadurch arbeiten die Messgeräte immer unter gleichbleibenden Temperaturbedingungen. Dadurch wird das Verdampfen von bereits abgeschiedenen Substanzen auf einem belegten Filter bei der Referenzmessung minimiert.

Neben den Messgeräten für die Feinstaubkonzentrationen ist auf dem Messcontainer eine Wetterstation des Typs WXT510, hergestellt von Vaisala, installiert. Dadurch lässt sich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit messen. Diese Messwerte werden ebenfalls für die Interpretation der Ergebnisse für die Massenkonzentrationen verwendet. Da diese Wetterstation genauere Werte für die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur wiedergibt als die zusätzlich verwendeten DHT-Sensoren, werden für die Auswertung des Feldversuchs nur die Messdaten der Wetterstation verwendet.

Der Standort der Messstation des IUTA lässt sich am ehesten als städtischer Hintergrund bezeichnen. Da der Standort in einem Industriegebiet in Duisburg liegt und sich der Messcontainer für die Feinstaubmessung direkt an einer Straße befindet, die von vielen LKWs befahren wird, könnten hier sogar kleinere Konzentrationsspitzen durch den Verkehr gemessen werden.

4 Auslegung des Aerosoltrockners

Bei der Auslegung des Trockners war darauf zu achten, dass eine kostengünstige und einfache Bauweise möglich ist. Des Weiteren sollte es ein System mit geringer Wartungsintensität sein, damit sich für den privaten Anwender kein großer zusätzlicher Aufwand zu den bereits bestehenden SDS-Sensoren ergibt. Bezüglich der Trocknungsmethode fiel die Entscheidung daher auf eine elektrische Heizung. Die Vorteile dabei sind, dass ein dauerhafter Betrieb möglich ist, ohne einzelne Komponenten des Trockners häufig wechseln zu müssen und diese im Vergleich zu einem Nafion[®]-Trockner verhältnismäßig günstig herzustellen sind. Bei einer Aerosoltrocknung durch Adsorbentien, wie Silicagel, das Wasserdampf aus der umgebenden Luft an sich lagern, ist eine regelmäßige Regeneration dieser Stoffe notwendig. In der Arbeit von Jakubczyk wurde festgestellt, dass bei einer Trocknung durch Silicagel mindestens eine Regeneration nach 2-3 Tagen notwendig ist, um den gewünschten Trocknungseffekt zu erreichen.

Für den Aufbau einer Heizung gibt es mehrere Möglichkeiten, wie z. B. die Beheizung einer Box, worin alle Komponenten vorhanden sind, oder eine beheizte Probenahmeleitung. Bei einer beheizten Probenahmeleitung ist zu beachten, dass der eigentliche Sensorkopf durch die Umgebungsluft dauerhaft gekühlt wird. Dadurch kann es bereits zu einem Temperaturabfall der Luft nach Verlassen der Heizung im Sensor kommen. Da sich, wie in Abbildung 3-1 zu sehen ist, die optische Sensoreinheit bei den verwendeten SDS-Sensoren aber direkt hinter dem Einlass für das Aerosol befindet, ist diese Art von Heizung dennoch eine mögliche Lösung. Außerdem benötigt die Beheizung des Aerosolstroms - im Vergleich zur Beheizung eines gesamten Messgerätes und des Aerosolstroms - einen niedrigeren Energie- und Konstruktionsaufwand, weil Wärmeverluste infolge der größeren Oberfläche eines gesamten Gerätes nicht kompensiert werden müssen. Aus diesen Gründen wird die Heizung nur den Aerosolstrom erhitzen, um die relative Feuchte zu reduzieren.

Dabei wird der Aerosolstrom durch ein beheiztes Rohr geführt, welches vor dem SDS-Sensor positioniert wird. Um das Rohr zu beheizen wird ein Widerstandsdraht eingesetzt. Bei einem solchen Draht ist allerdings das Problem, dass bei einer unsachgemäßen Anwendung örtlich hohe Temperaturen entstehen können, welche sogar den Draht zum Glühen bringen können. Daher gibt es für Widerstandsdrähte im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb ein signifikantes Brandrisiko. Um diesem Brandrisiko entgegenzuwirken, wurde ein selbstregulierendes Heizkabel verwendet. Durch den speziellen Aufbau dieser Heizkabel wird der Widerstand innerhalb des Drahtes mit steigender Temperatur immer größer. Das bedeutet, dass bei höheren Temperaturen weniger Strom durch den Draht fließt und die Heizwirkung verringert wird. Dadurch ist die maximal erreichbare Temperatur des Drahts vorgegeben und das Brandrisiko erheblich reduziert. [63] [64]

Für die Auslegung der Heizung ist es notwendig die klimatischen Rahmenbedingungen festzulegen, für welche die Heizung in Betrieb genommen werden soll. In Deutschland werden zu großen Teilen in den Wintermonaten regelmäßig 0 °C unterschritten und in den Sommermonaten häufig 30 °C überschritten. Daher werden für die Temperaturen der Umgebungsluft, bei der die Heizung betrieben wird, - 5 °C bis + 35 °C als Arbeitsbereich angenommen. [65] Dieser

Bereich deckt bis auf wenige Stunden im Jahr alle Temperaturen ab und dient daher als Richtwert bei der Auslegung des Heizungsrohres. Bei den selbstregulierenden Heizdrähten wird allerdings nur die maximal erreichbare Temperatur begrenzt. Dadurch ist für die Auslegung der Heizung vor allem die maximale Temperatur von + 35 °C von Bedeutung. Um eine effektive Trocknung der Partikel zu erreichen, sollte die relative Feuchte unterhalb von ca. 50 % gesenkt werden. Im schlimmsten Fall soll die Heizung in der Lage sein, bei 35 °C Umgebungstemperatur die relative Luftfeuchtigkeit von 100 % auf unter 50 % zu reduzieren. Um dies zu erreichen, muss die Luft nach Formel 2-8 auf ca. 50 °C erwärmt werden. Um sicherzustellen, dass die relative Feuchte unterhalb von 50 % fällt, wird jedoch eine etwas größere Temperaturdifferenz von 20 K angestrebt. Somit sollte eine Temperatur der Luft am Ausgang der Heizung von 55 °C erreicht werden.

Für die Dimensionierung des Heizrohres werden in der Folge einige Annahmen und Vereinfachungen getroffen, wodurch benötigte Größe abgeschätzt werden soll. Daher werden in den folgenden Rechnungen auch die errechneten Werte häufig gerundet und das Endergebnis dementsprechend interpretiert.

Da der Lüfter vom SDS-Sensor einen Luftvolumenstrom von ca. 0,5 l/min erzeugt, kann man die benötigte Wärmeleistung - um diese Luft zu erwärmen - unter der Annahme einer konstanten Dichte und einer konstanten Wärmekapazität c_p über Formel 4-1 errechnen. [66]

$$\dot{Q} = \dot{m} * c_p * (T_{warm} - T_{kalt})$$

Formel 4-1

Mit einer Dichte der Luft von 1,2 kg/m³ ergibt sich ein Massenstrom von $\dot{m} = 1 * 10^{-5}$ kg/s. Unter der Annahme einer konstant bleibenden Wärmekapazität der Luft von $c_p = 1$ kJ/kgK und einer Temperaturdifferenz von 20 K lässt sich eine übertragene Wärmeleistung \dot{Q} von mindestens 0,2 W errechnen. Dabei ist zu beachten, dass bei dieser Berechnung von trockener Luft ausgegangen wurde. Sobald Wasserdampf in der Luft vorhanden ist, wird diese Wärmeleistung aufgrund der höheren Wärmekapazität des Wasserdampfs ansteigen.

Bei der Auswahl der Materialien für eine solche Heizung spielt der Wärmetransport eine entscheidende Rolle. Das verwendete Material muss die erzeugte Wärme gut an das Aerosol übertragen können. Außerdem soll es möglichst leicht erhältlich und kostengünstig sein.

In Tabelle 4-1 sind die Wärmeleitkoeffizienten verschiedener Materialien angegeben. Es ist zu erkennen, dass Metall eine wesentlich bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt als beispielsweise Glas oder die dargestellten Kunststoffe.

Material	λ [W/mK]
Aluminium	238
Stahl ST 37.8	57
Kupfer (rein)	394
Fensterglas	1,16
Polyamide	0,280
Polyvinylchlorid (PVC)	0,150

Tabelle 4-1 Wärmeleitkoeffizienten λ für unterschiedliche Materialien [66]

Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit ist Kupfer als Material des Heizrohres die beste Wahl. Des Weiteren sind Kupferrohre in Baumärkten sowie in Fachhandlungen für Sanitäranlagen für Privatpersonen in verschiedenen Größen erhältlich.

Bei der Suche nach einem geeigneten Heizkabel fiel auf, dass für Privatpersonen hauptsächlich Kabel mit einer maximalen Temperatur von 65 °C angeboten werden. In Abbildung 4-1 ist der Verlauf der Heizleistung eines Heizkabels der Firma Raychem dargestellt.

Heiznennleistung

Leistungsabgabe bei AC 230 V
auf gedämmten Stahlrohren

- A 10BTV2-CT
10BTV2-CR
- B 8BTV2-CT
8BTV2-CR
- C 5BTV2-CT
5BTV2-CR
- D 3BTV2-CT
3BTV2-CR

Abbildung 4-1 Verlauf der Heiznennleistung in W/m abhängig von der Rohrtemperatur [63]

Für die Heizung wurde ein Heizkabel vom Typ 5BTV2-CT verwendet. Es fällt auf, dass bei der angegebenen maximalen Temperatur nur noch 1 W/m an Heiznennleistung erbracht werden kann. Da das Heizrohr nach außen hin isoliert wird und das Heizkabel direkt auf der Außenseite des Kupferrohrs aufliegen soll, wird der Wärmeverlust zu ca. 50 % der Heizleistung, durch beispielsweise offene Stellen bei der Isolierung, angenommen. Die zuvor errechnete Heizleistung von 0,167 W kann unter der Berücksichtigung der Wärmeverluste an die Umgebung somit durch weniger als 1 m Heizkabel bereitgestellt werden.

Die Wärmeübertragung vom Heizkabel durch das Kupferrohr an die Luft im Inneren des Rohres ist abhängig von den Wärmeleitkoeffizienten von Kupfer und Luft, dem Wärmeübergangskoeffizienten α vom Kupferrohr zur Luft und der Temperaturdifferenz von Wärmequelle zur Umgebungstemperatur. Der Wärmeübergangskoeffizient α ist abhängig von der Strömungsart der Luft. Ob laminare oder turbulente Strömung vorliegt, kann anhand der Reynolds-Zahl Re festgestellt werden. Formel 4-2 zeigt die Berechnung der Reynolds-Zahl für eine Rohrströmung. [66]

$$Re = \frac{v * d}{\nu}$$

Formel 4-2

Wobei v die mittlere Fluidgeschwindigkeit, d der Innendurchmesser des Rohres und ν die kinematische Viskosität der Luft ist.

Bei turbulenter Strömung kann es zu Partikelverlusten nahe der Rohrwand kommen. Um diesen Verlusten entgegenzuwirken, sollte die Strömung im Heizrohr laminar sein. Eine Strömung ist laminar, wenn die Reynolds-Zahl kleiner bzw. gleich 2300 ist. Um die Strömungsgeschwindigkeit so klein wie möglich zu halten, wurde für das Heizungsrohr ein Innendurchmesser von 25 mm gewählt. Außerdem ist diese Größe für Kupferrohre in den meisten Baumärkten oder Sanitärfachgeschäften erhältlich. Wie in Kapitel 3 beschrieben, ist der Luftvolumenstrom, der durch den Lüfter im SDS-Sensor angesaugt wird, abhängig von der Länge des Ansaugschlauchs. Dies ist auf einen Druckverlust im Schlauch zurückzuführen. Um diesen Druckverlust zu minimieren wurde entsprechend ein eher großer Rohrdurchmesser für die Heizung gewählt. [61]

Mit Formel 4-2 erhält man mit einer Fluidgeschwindigkeit $v = 0,017 \frac{m}{s}$ und einer kinematischen Viskosität der Luft von $16 * 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ eine Reynoldszahl von 26. Die kinematische Viskosität wurde hier von trockener Luft, gerundet bei 30 °C, verwendet. Mit einer Reynolds-Zahl von 26 kann eine vollkommen laminare Strömung angenommen werden.

Um den Wärmeübergangskoeffizienten α zu bestimmen, wird Formel 4-3 entsprechend umgestellt. [66]

$$Nu = \frac{\alpha * d}{\lambda}$$

Formel 4-3

Dabei ist Nu die Nusselt-Zahl, d der Rohrinne Durchmesser und λ der temperaturabhängige Wärmeleitkoeffizient für Luft. Durch das Errechnen des Wärmeübergangskoeffizienten für den Eingang und Ausgang der Heizung und deren Mittelung kann der mittlere Wärmeübergangskoeffizient $\bar{\alpha}$ bestimmt werden. Für die Längenberechnung des Rohres wird angenommen, dass in der Heizung eine konstante Wandtemperatur über die gesamte Länge gegeben ist. Diese Annahme kann getroffen werden, da der Wärmeleitkoeffizient von Kupfer um den Faktor 20 größer ist als die Wärmeleitfähigkeit von trockener Luft und da die Heizung eine maximale Temperatur halten wird. Aufgrund der kleinen Reynolds-Zahl von 23 wird zusätzlich angenom-

men, die laminare Strömung sei bereits am Einlass des beheizten Rohres vollständig ausgebildet. Daraus ergibt sich eine Nusselt-Zahl von $Nu = 3,66$. Für den Heizungseingang wird $\lambda_{ein} = 27 * 10^{-3} \frac{W}{mK}$ und für den Heizungsausgang wird $\lambda_{aus} = 28,4 * 10^{-3} \frac{W}{mK}$ für trockene Luft verwendet. [66] Daraus ergibt sich ein $\bar{\alpha} = 4,05 \frac{W}{m^2K}$. Der Wärmestrom kann anschließend über Formel 4-4 berechnet werden. [66]

$$\dot{Q} = \bar{\alpha} * A * \Delta T_{lm} = \bar{\alpha} * \pi * d * l * \Delta T_{lm}$$

Formel 4-4

Dabei ist d der Innendurchmesser des Kupferrohres. Stellt man die Formel nach der Länge des Rohres l um, kann man diese mit dem zuvor bestimmten benötigten Wärmestrom ausrechnen. Die logarithmische mittlere Temperaturdifferenz wird über Formel 4-5 berechnet. [66]

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_{aus} - \Delta T_{ein}}{\ln\left(\frac{\Delta T_{aus}}{\Delta T_{ein}}\right)}$$

Formel 4-5

Unter der Annahme einer konstanten Wandtemperatur an der Innenseite des Kupferrohres von $T_s = 60 \text{ °C}$ und der Erwärmung des Luftstromes von 35 °C auf 55 °C ergibt sich aus Formel 4-4 eine benötigte Mindestlänge von $25,8 \text{ mm}$ um den Luftstrom zu erwärmen. Da das Heizkabel allerdings eine Breite von ca. $10,5 \text{ mm}$ hat, könnten nur zwei Umrundungen mit dem Kabel realisiert werden, wodurch sich eine Länge des Kabels von 176 mm ergibt. Bei dieser Länge des Heizkabels kann eine maximale Heiznennleistung von $0,317 \text{ W}$ erbracht werden, was unter Berücksichtigung der Wärmeverluste an die Umwelt nicht ausreichend ist. Für eine Länge des Heizkabels von 1 m wird daher mindestens eine Rohrlänge von 119 mm benötigt. Jedoch hat sich bei ersten Versuchen gezeigt, dass die verwendeten 1 m Heizkabel für die Heizung nicht ausreichend waren. Anscheinend sind die Verluste an die Umgebung höher als die zunächst angenommen 50% der Heizleistung. Aus diesem Grund werden insgesamt 2 m Heizkabel für die Heizung verwendet. Diese benötigen eine Rohrlänge von knapp 239 mm .

Des Weiteren ist die benötigte Zeit $\Delta\tau$ für den Diffusionsprozess des Wassers von den Partikeln in die Umgebungsluft, wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, mit einzubeziehen. Diese Zeit ist abhängig von der Partikelgröße, dem Diffusionskoeffizienten D , der Änderung der relativen Feuchte und der Änderung der Partikelmassenkonzentration aufgrund des hygroskopischen Wachstums. Der Diffusionskoeffizient von Wasser ist abhängig von der Temperatur. Dabei steigt dieser mit zunehmender Temperatur. Bei einer Temperatur von 55 °C kann der Diffusionskoeffizient mit $4,3618 * 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ angenommen werden. [67] [23] In Abbildung 2-5 ist zu sehen, dass die Massenkonzentration von Natriumchlorid-Partikeln, abhängig von der relativen Feuchte, um einen bestimmten Faktor ansteigt. Dieser Faktor ist materialspezifisch und kann dadurch für andere Materialien stark von den hier gezeigten abweichen. In der Umgebungsluft sind zudem keine monodispersen und selten reine Partikel, sondern hauptsächlich Mischpartikel vorhanden. Dadurch zeigen oftmals nur einzelne Teile des Partikels hygrosko-

pisches Wachstum. [26] [49] Für die mittlere Zunahme der Massenkonzentration durch hygroskopisches Wachstum wird daher hier, basierend auf Abbildung 2-5 vereinfachend ein Faktor von $\frac{c_{m,i,r.F.}}{c_{m,i}} = 4$ angenommen.

Die Zunahme des Partikeldurchmessers kann unter der Annahme einer konstanten Partikeldichte kugelförmiger Partikel, über Formel 4-6 bestimmt werden. [26]

$$d_{P,r.F.} = d_{P,0} * \left(\frac{c_{m,i,r.F.}}{c_{m,i}} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Formel 4-6

Daraus ergibt sich für einen Partikeldurchmesser mit angelagertem Wasser von $d_{P,r.F.} = 10\mu m$ ein Partikeldurchmesser nach Verdampfen des Wassers von $d_{P,0} = 6,3\mu m$. Bei einer Reduzierung der relativen Feuchte von 100 % auf 35 % benötigen Partikel mit einem Durchmesser von 10 μm bei konstant bleibendem Diffusionskoeffizienten 0,02 s. Das bedeutet, dass die Abgabe des angelagerten Wassers der Partikel an die Umgebung nahezu zeitgleich mit der Erwärmung der Luft erfolgt. Da an beiden Rohrenden noch ausreichend Platz für Reduzierstücke vorhanden sein müssen, wurde eine Länge des Heizrohres von 280 mm gewählt. In Abbildung 4-2 ist das Heizrohr mit dem umwickelten Heizdraht dargestellt.

Abbildung 4-2 Kupferrohr mit Heizdraht umwickelt und mit Klebeband fixiert

Diese Rohrlänge sollte ausreichend Zeit bieten, um die geforderte Temperaturerhöhung und die daraus resultierende Absenkung der relativen Feuchtigkeit zu erreichen. Die Enden des Heizkabels werden nach der Bauanleitung in Anhang B bearbeitet und um das Rohr gewickelt.

Beim Aufbau der Heizung ist allerdings aufgefallen, dass die Kunststoffisolierung vom Heizdraht beim Umwickeln des Kupferrohres kleine Falten wirft, da der Radius vom Kupferrohr nahezu dem minimalen Biegeradius des Heizdrahtes entspricht. Bei ersten Testläufen wurde dann festgestellt, dass dadurch mehr Verluste auftreten als zuvor angenommen. Um dies zu kompensieren wurde die verfügbare Länge des Kupferrohres mit 2 m Heizkabel umwickelt. Da das Heizkabel durch den geringen Rohrdurchmesser leicht unter Spannung stand, wurde es mit faserverstärktem Aluminium-Klebeband umwickelt, um das Heizkabel auch im erkalteten Zustand in Position zu halten. Dabei ist ein starkes hitzebeständiges Klebeband allerdings auch ausreichend, solange es das Kabel in Position halten kann.

An den beiden Öffnungen des Kupferrohrs wird anschließend jeweils ein Reduzierstück mit 15 mm Innendurchmesser aufgesteckt. Diese Reduzierstücke werden mit Isolierband oder auch Klebeband mit dem Rohr luftdicht verbunden. Um Turbulenzen bei der Aufweitung bzw. der Verjüngung der Rohre zu verhindern, müsste normalerweise ein bestimmter Verjüngungswinkel abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit eingehalten werden. Weil solche maßangefertigten Teile jedoch teurer bzw. aufwendiger herzustellen sind, wurden Standardteile aus dem Baumarkt verwendet. Aufgrund der geringen Strömungsgeschwindigkeit im Rohr kann davon ausgegangen werden, dass die Strömung trotz der abweichenden Winkel weiterhin laminar ist.

Da man während des Betriebs der Heizung mit dem Kupferrohr in Kontakt kommen könnte, muss das Rohr elektrisch geerdet werden. Wenn man den Schuko-Stecker mit dem Heizkabel verbindet, wird daher das Erdungskabel (Schutzleiter) an dem Kupferrohr befestigt. Das kann einerseits mit einer Erdungsschelle am Ende des Kupferrohrs und andererseits, bei vorhandenem Werkzeug, direkt an das Kupferrohr angelötet werden. In Abbildung 4-3 ist die Heizung mit angeschlossenem Schuko-Stecker, Reduzierstücken und Erdungsschelle dargestellt.

Abbildung 4-3 fertiges Heizungsrohr ohne Isolierung

Um die Heizungsleistung bestmöglich zu nutzen, wird der gesamte Aufbau mit einem Stück Rohrisolierung umschlossen. Herausstehende Teile, wie die Erdungsschelle, werden in dem Isoliermaterial von innen ausgeschnitten, damit diese genug Platz darin finden. Zur Überprüfung der Funktion der Heizung wird zwischen Heizkörper und Isolierung noch ein Temperatursensor platziert.

Bei der Positionierung und Ausrichtung der Heizung zum SDS-Sensor muss darauf geachtet werden, dass Partikelverluste durch die in Kapitel 2.5 beschriebenen Mechanismen so weit wie möglich verhindert werden. Durch die Beheizung der Rohrwand werden durch Thermophorese Partikel von den wärmeren Wänden des Rohres zur kälteren Rohrmitte bewegt, so dass im Rohr keine thermophoretischen Verluste entstehen. Durch das Verdampfen des Wassers von den Partikeln werden diese kleiner was mit der erhöhten Temperatur zu einer erhöhten Brownschen Molekularbewegung und damit zu höheren Diffusionsverlusten führt. Außerdem kann dadurch örtlich Diffusiophorese auftreten. Diese beiden Verlustarten lassen sich jedoch nicht durch die Positionierung bzw. Ausrichtung der Heizung beeinflussen und betreffen hauptsächlich kleine Partikel, die von den SDS-Sensoren nicht detektiert werden können. Die Sedimentation der Partikel kann jedoch von der Ausrichtung der Heizung beeinflusst werden. Durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit im Heizrohr wird die Sedimentation großer Partikel durch eine waagerechte Positionierung gefördert. Bei einer senkrechten Ausrichtung der Heizung können die Partikelverluste aufgrund von Sedimentation hingegen minimiert werden.

Durch eine senkrechte Position der Heizung und einem Einlass von oben muss ein Ansaugschlauch am Eingang der Heizung angeschlossen werden, damit beispielsweise kein Regen in das Heizungsrohr gelangen kann. Dafür muss die Ansaugöffnung des Schlauchs nach unten zeigen. Damit in diesem Schlauch die Druck- und Trägheitsverluste so klein wie möglich gehalten werden, hat dieser einen Innendurchmesser von 10 mm für eine geringere Aerosolgeschwindigkeit als bei dem verwendeten Ansaugschlauch von Luftdaten.info mit einem Innendurchmesser von 6 mm und wird in einem verhältnismäßig weitem 180° Bogen geführt.

Damit die Heizung und der SDS-Sensor Ihre Position dauerhaft beibehalten, werden sie in ein wetterfestes Gehäuse gesetzt. Dieses besteht, in Anlehnung an die Vorgaben von Luftdaten.info, aus einem Stecksystem für Wasserabflussrohre, die in den meisten Baumärkten erhältlich sind. In Abbildung 4-4 ist der fertige Aufbau des SDS-Sensors mit Heizung dargestellt.

Abbildung 4-4 fertiger Aufbau des SDS-Sensors mit Heizung

Wie genau die Heizung, der DHT-Sensor, SDS-Sensor und die Verkabelung der einzelnen Komponenten in dem Gehäuse platziert sind, ist in der Bauanleitung in Anhang A beschrieben.

Zu der Programmierung des Microcontrollers wurde in dem von Jakubczyk erzeugten Skript eine Erweiterung für den zusätzlichen Temperatursensor zur Heizungsüberwachung hinzugefügt. Das gesamte Skript ist in Anhang B dargestellt.

Die Kosten für alle benötigten Komponenten für den Aufbau der Heizung belaufen sich auf etwa 60 €. Zusammen mit den angegebenen Kosten auf Luftdaten.info betragen die Gesamtkosten für das Messgerät etwa 100 €.

5 Laborversuche

Für den Einsatz der SDS-Sensoren in Kombination mit einer Heizung muss zunächst die Temperaturbeständigkeit bestimmt und die Funktionsfähigkeit der Heizung getestet werden. Für die Temperaturbeständigkeit der SDS011-Sensoren wurde zunächst der dauerhafte Einsatz des Sensors bei Temperaturen von ca. 50 °C getestet.

5.1 Temperaturbeständigkeit SDS-Sensor

Der Hersteller gibt an, dass die SDS-Sensoren bis zu einer Betriebstemperatur von + 50 °C verwendet werden können. Um dies zu kontrollieren, werden die PM₁₀ und PM_{2,5}-Messwerte des SDS-Sensors über mehrere Stunden bei ca. + 50 °C mit den Messwerten eines welas[®]-Sensors verglichen.

5.1.1 Versuchsaufbau

Als Versuchskammer diente ein 1 m³ großer Würfel aus Metall, mit einer Kantenlänge von 1 m. Wenn der Würfel beheizt wird, ist davon auszugehen, dass die Wände durch die Umgebungsluft gekühlt werden. Um eine möglichst homogene Temperaturverteilung in der Kammer zu erreichen und die Wärmeverluste an die Umgebung zu minimieren, wurde der Würfel mit einer Wärmeisolationsschicht überzogen. Dadurch werden zusätzlich Partikelverluste durch Thermophorese an den Würfelwänden verringert. In Abbildung 5-1 ist der isolierte Würfel dargestellt.

Abbildung 5-1 Außenansicht isolierter Würfel (links); Innenansicht des Würfels (rechts)

Das Prüfaerosol wird außerhalb der Kammer erzeugt und durch ein Rohr eingebracht. Innerhalb des Würfels ist ein Rührwerk platziert, das eine gleichmäßige Durchmischung des Aerosols nach Zugabe von Partikeln durch den Aerosolauslass gewährleistet. Als Heizung wird ein Heißluftgebläse der Marke Bosch verwendet, bei dem die Austrittstemperatur der Luft einstellbar ist. Auf mittlerer Höhe des Würfels ist ein Gitterblech befestigt, auf dem zwei SDS-Sensoren platziert wurden. Direkt darunter befindet sich der welas[®]-Sensorkopf. Dadurch sind die Probenahme-Öffnungen der drei verwendeten Sensoren sehr nah beieinander, wodurch der Einfluss örtlicher Temperatur- und Konzentrationsunterschiede bei Eintritt des Aerosols auf die Messung mit den Sensoren minimiert wird. Zusätzlich sind zwei DHT-Sensoren in dem Würfel neben den SDS011-Sensoren platziert, mit denen die Temperatur im Inneren des Würfels überwacht wird.

Bei diesem Versuch werden DEHS-Partikel (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) in den Würfel gegeben. Diese Partikel sind hydrophob, wodurch kein hygroskopisches Wachstum zu erwarten ist. Die Partikel werden mit einem Aerosolgenerator der Firma Palas vom Typ AGK 2000 generiert und in den Würfel gegeben. Dabei wird mithilfe der DEHS-Partikel die Massenkonzentration auf ein Vielfaches der Anfangskonzentration erhöht, sodass ein Einfluss durch hygroskopische Partikel verschwindend gering wird. Der Aerosolgenerator scheidet zu große Partikel in einem Zyklon ab, wodurch die zugegebenen Partikel überwiegend einen Durchmesser kleiner 1 µm haben.

Geplant war der Einsatz des welas[®]-2500, damit eine möglichst hohe Auflösung der Partikelanzahlkonzentration und der daraus berechneten Massenkonzentration gegeben ist. Jedoch war bei diesem Sensorkopf durch eine verschmutzte Linse dauerhaft ein sehr hohes Hintergrundrauschen bei den Messwerten zu erkennen. Dadurch wurden kleine Partikel bei der Signalauswertung der Software nicht als valide Signale wahrgenommen. Aus diesem Grund wurde der welas[®]-2100 Sensorkopf verwendet. Durch den großen Messbereich, bis zu 500.000 Partikel/cm³, arbeitet der Sensoren im Verlauf der Versuche eher im unteren Konzentrationsbereich. Dadurch ist eine minimal höhere Messgenauigkeit zu erwarten als es bei dem welas[®]-2500 Sensorkopf der Fall gewesen wäre.

5.1.2 Versuchsdurchführung

Vor jedem Versuch muss das welas[®] neu kalibriert werden. Anschließend wird der Brechungsindex und die Dichte der Partikel angegeben. Die Dichte für ein DEHS-Partikel ist 912 kg/m³ und der Brechungsindex beträgt 1,45 bei 20 °C. Die Software von Palas erlaubt allerdings nur eine Auswahl des Brechungsindizes von bereits vorinstallierten Werten. Daher wurde 1,44 als nächstmöglicher Brechungsindex verwendet. Als Größenbereich der Partikel wurde 0,2-10 µm verwendet, was dem Messbereich der SDS-Sensoren am nächsten liegt.

Die Messung der Massenkonzentration wird zunächst ohne Beheizung der Kammer durchgeführt. Dadurch können Abweichungen der Messwerte, die nicht auf die Temperaturerhöhung zurückzuführen sind, erfasst werden. Nach ca. 20 Minuten wurde anschließend das Heißluftgebläse zugeschaltet. Da die Steuereinheit des welas[®] außerhalb des Würfels positioniert

wurde, wird durch den Sensorkopf ein Volumenstrom von 5 l/min aus dem Messvolumen gesaugt. Die nachströmende Umgebungsluft muss neben den Wärmeverlusten über die Wände von der Heizung zusätzlich beheizt werden. Um eine Temperatur im Würfel von 50 °C zu erreichen, musste die Temperatur des Heißluftgebläses auf 130 °C eingestellt werden.

Durch das Absaugen der Luft aus dem Würfel sinkt mit der Zeit die Partikelkonzentration der DEHS-Partikel. Weitere Partikelverluste entstehen durch Verdampfen von Partikeln, welche durch das Heißluftgebläse gesaugt werden und Partikel, die an den Wänden des Würfels abgeschieden werden. Aus diesem Grund ist eine intervallmäßige Partikelzugabe notwendig. Zu Beginn des Versuchs kann es außerdem sein, dass Partikel vom Heißluftgebläse emittiert werden und dadurch die Partikelanzahlkonzentration ansteigt, da diese Partikel durch einen thermischen Prozess entstehen sind diese sehr klein (siehe Kapitel 2.1). Daher ist die Zunahme der Massenkonzentration durch diese Partikel um ein Vielfaches kleiner als die zugegebenen DEHS-Partikel und können dadurch bei der weiteren Betrachtung vernachlässigt werden.

5.1.3 Versuchsauswertung

Die Ausgabe der Messwerte erfolgt beim welas[®] wie auch den SDS-Sensoren im Sekunden-takt. Jedoch werden bei der Aufzeichnung der SDS-Sensoren teilweise Sekunden übersprungen und teilweise zwei Werte pro Sekunde wiedergegeben. Des Weiteren schwanken die welas[®] Messwerte im Vergleich zu den SDS-Messwerten sehr stark. Daher wird zum Vergleich der beiden PM-Konzentrationen ein Mittelwert über den Zeitraum von einer Minute gebildet. In Abbildung 5-2 ist der Verlauf der PM_x-Konzentrationen und der Temperatur beispielhaft für einen Versuch dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass nach der Zugabe der Partikel die Konzentration stetig abnimmt. Außerdem ist zu erkennen, dass sich auch bei hohen Temperaturen die Kurvenverläufe immer noch sehr stark ähneln.

Abbildung 5-2 Temperaturversuch PM_x und Temperatur über die Zeit aufgetragen

Neben den Vergleichen zwischen SDS-Sensoren und welas[®] ist beim Vergleich der beiden SDS-Sensoren zueinander auch eine Abweichung zu erkennen. In dem dargestellten Fall gibt der Sensor SDS₂ dauerhaft höhere Messwerte als der Sensor SDS₁ wieder. Auch in anderen Forschungsarbeiten wurde die Abweichung der einzelnen SDS-Sensoren bereits erkannt, wodurch allein durch den Einsatz verschiedener SDS-Sensoren eine Abweichung zu anderen Messsensoren entsteht.

Um 12:19h ist kurzzeitig eine sehr hohe Massenkonzentration vom welas[®] gemessen worden. In kleinerer Form sind solche Spitzen in der Kurve des welas[®] immer wieder zu erkennen, wohingegen die SDS-Sensoren diese Spitzen nicht haben. Dies liegt vermutlich zum einen an der unterschiedlichen Messweise der Sensoren und des welas[®] und zum anderen an der integrierten Glättung von Messergebnissen der SDS-Sensoren. Wie die Sensoren die Messwerte glätten ist jedoch nicht bekannt. Möglicherweise entstehen die Ausschläge des welas[®] durch das Einsaugen weniger großer Partikel, welche die Messkonzentration stark beeinflussen.

In der Zeit zwischen 10:00 h und 11:00h ist die Verbindung zwischen den SDS-Sensoren und den Computern abgebrochen. Für diesen Bereich gibt es somit keine Vergleichswerte zwischen welas[®] und SDS-Sensor. Der Verbindungsabbruch ist durch einen Fehler in den Computereinstellungen zustande gekommen und konnte bei späteren Versuchen behoben werden.

Weiterhin ist dem Diagramm zu entnehmen, dass, obwohl das welas[®] genau wie die SDS-Sensoren einen PM₁₀-Wert widergegeben hat, dessen Messwerte allerdings mehr mit den PM_{2,5}-Werten der SDS-Sensoren übereinstimmen. Dabei hat das welas[®] im Gegensatz zu den SDS-Sensoren die Größenverteilung bis 10 µm gemessen und daraus die Massenkonzentration berechnet. In Abbildung 5-3 ist daher die Massenverteilung über den Partikeldurchmesser über den Zeitraum der Messung dargestellt.

Abbildung 5-3 Massengrößenverteilung der DEHS Partikel in der Prüfkammer

Der Großteil der Massenkonzentration besteht nach Abbildung 5-3 aus Partikeln mit einem Durchmesser $d < 2 \mu\text{m}$. Die verwendeten SDS-Sensoren messen nach dem Photometer-Prinzip die gesamte Streulichtintensität und rechnen diese in die PM_{2,5}-Konzentration unter der Annahme eines typischen Umweltaerosols um. Da in dem Messwürfel nach der Zugabe von

Partikeln allerdings fast nur noch DEHS-Partikel in der Luft vorhanden sind und diese hauptsächlich einen Partikeldurchmesser kleiner als $2,5 \mu\text{m}$ haben, rechnet der SDS-Sensor für die PM_{10} -Konzentration Partikel dazu, die unter diesen Versuchsbedingungen nicht vorhanden sind. Bei einem Vergleich der absoluten Werte zueinander ist daher vor allem der Vergleich der PM_{10} -Konzentration des $\text{welas}^{\text{®}}$ mit der $\text{PM}_{2,5}$ -Konzentration der SDS-Sensoren interessant. Jedoch war eine Abweichung der absoluten Messwerte des $\text{welas}^{\text{®}}$ und der SDS-Sensoren aufgrund der unterschiedlichen Kalibrierung zu erwarten. Eine absolute Übereinstimmung ist aber auch nicht zwingend nötig, da eher entscheidend ist, ob sich die Verhältnisse der Messwerte mit steigender Temperatur verändern.

Für diesen Vergleich sind in Abbildung 5-4 die Verhältnisse der gemessenen Massenkonzentrationen der SDS-Sensoren zu der vom $\text{welas}^{\text{®}}$ gemessenen Massenkonzentration über die Temperatur aufgetragen. Dabei ist bei der Betrachtung dieser Abbildung nicht die absolute Abweichung der Messergebnisse interessant, sondern ob sich die Abweichung der zwischen den Messergebnissen der SDS-Sensoren und des $\text{welas}^{\text{®}}$ sich mit der Temperatur verändert.

Abbildung 5-4 Temperaturversuch (Verhältnisse: rot = PM_{10} SDS/ PM_{10} $\text{welas}^{\text{®}}$; blau = PM_{10} SDS/ $\text{PM}_{2,5}$ $\text{welas}^{\text{®}}$; SDS₁ = Kreis, SDS₂ = Stern)

Über den gesamten Temperaturbereich gibt es Verhältnisse, die nach oben oder unten abweichen. Vermehrt treten diese bei höheren Temperaturen auf, jedoch sind diese vor allem auf die höhere Anzahl der Messergebnisse und den damit vermehrt auftretenden Spitzen bei den $\text{welas}^{\text{®}}$ -Messwerten und einer allgemeinen Messungenauigkeit der verwendeten Sensoren zurückzuführen. Diese Spitzen wurden in dem gewählten Größenbereich in Abbildung 5-4 teilweise abgeschnitten, da diese Werte offensichtliche Messfehler des $\text{welas}^{\text{®}}$ -Sensors darstellen und nicht der SDS-Sensoren.

Es ist keine systematische Temperaturabhängigkeit der SDS-Sensor-Messergebnisse im Vergleich zu den Messergebnissen des welas® zu erkennen. Daraus kann gefolgert werden, dass die SDS-Sensoren auch bei 50 °C einsetzbar sind.

Zur Überprüfung der Funktionalität, der in Kapitel 1 ausgelegten Heizung, werden weitere experimentelle Laborprüfungen durchgeführt. Bei diesen Laborprüfungen ist das Ziel, die Heizleistung und die Funktionalität der Heizung, in Bezug auf die Verdampfung des angelagerten Wassers, zu quantifizieren.

5.2 Überprüfung der Lufterwärmung durch die Heizung

Um festzustellen bis zu welcher Temperatur die Luft in der Heizung, bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen und relativer Feuchte erhitzt wird, werden Versuche in einem Klimaschrank durchgeführt. Dabei können in dem Klimaschrank der Firma Binder vom Typ ‚KMF 115‘ die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 °C und 90 °C bzw. 30 % und 80 % eingestellt werden.

Um die Eintrittstemperatur der Luft in den Sensor zu messen, wird ein 1,5 mm großes Loch seitlich in das Endstück der Heizung gebohrt und ein gleichbreites Thermoelement der Firma testo so weit eingeführt, dass es in der Mitte des Rohres endet. Die Positionierung des Thermoelements ist in Abbildung 5-5 dargestellt.

Der restliche Aufbau des Sensors bleibt, wie in der Bauanleitung in Anhang A beschrieben, bestehen.

Da das Gehäuse des SDS-Sensors höher ist als der Messraum des Klimaschranks, muss dieser Diagonal platziert werden. In Abbildung 5-6 ist der Messraum des Klimaschranks und die Positionierung des SDS-Sensors dargestellt.

Abbildung 5-5 Thermoelement im Heizrohr

Abbildung 5-6 Klimaschrank mit SDS-Sensor

In der Mitte der Rückwand des Klimaschranks ist ein Ventilator zu sehen. Dieser wird für den Versuch auf 100 % Leistung eingestellt. Dadurch wird angenommen, dass die Wärmeverluste an die Umgebung den Wärmeverlusten eines windigen Tages gleichkommen.

Bevor die erste Messung durchgeführt werden konnte, wurde die Heizung ca. eine Stunde lang unter den klimatischen Bedingungen für die erste Messung, einer Temperatur von 10 °C und einer relativen Feuchte von 30 %, aufgeheizt, bis eine gleichbleibende Temperatur erreicht wurde. Währenddessen war der SDS011-Sensor permanent im Betrieb und durchströmte die Heizung wie im realen Betrieb. Die Temperatur der Heizung wird mit dem Temperatursensor zwischen der Isolierung und dem Heizkabel gemessen. Sobald eine konstante Temperatur erreicht ist, wird die Temperatur am Ausgang des Heizrohres gemessen. Anschließend wurde die relative Luftfeuchtigkeit in 10 %-Schritten erhöht und nach jeder Erhöhung mindestens zehn Minuten lang gewartet, ehe die Temperatur am Ausgang der Heizung gemessen wurde. Nachdem die relative Feuchte 80 % erreicht hatte, wurde das Vorgehen für die nächste Temperatur, in 10 °C Schritten, im Klimaschrank wiederholt, bis einschließlich einer Temperatur von 40 °C und einer relativen Feuchte von 80 %. Nach einer Temperaturerhöhung im Klimaschrank wird mindestens 40 Minuten gewartet, bis erneut eine stationäre Temperatur erreicht ist.

Für die weitere Auswertung des Versuchs wird angenommen, dass die gemessene Temperatur des Thermoelements der Temperatur der Luft entspricht. Einen Einfluss des Kupferrohres durch Wärmeleitung innerhalb des Drahtes wird dabei vernachlässigt.

Bei den gemessenen Temperaturen ist kein eindeutiger Einfluss der relativen Feuchtigkeit auf die resultierende Temperatur zu erkennen. Bildet man von den gemessenen Temperaturen vom Thermoelement und der Klimakammer die Differenz und trägt diese über die Temperatur in der Klimakammer auf, ist zu erkennen, dass diese einen nahezu linearen Verlauf aufweisen. In Abbildung 5-7 ist dieser Verlauf mit einer Funktion 1. Grades ‚gefittet‘ dargestellt.

Abbildung 5-7 Temperaturdifferenz durch Heizung (y) und Temperatur in der Klimakammer (x)

Die ‚gefittete‘ Kurve kann durch $y = -0,65 * x + 36,1$ beschrieben werden und korreliert mit $R^2 = 0,999$ zu den gemessenen Werten. Das R^2 ist ein Gütemaß für eine gefittete Funktion mittels linearer Regression. Ein R^2 von 1 bedeutet, dass alle Messwerte auf der gefitteten Kurve liegen. [68] Somit beschreibt die ermittelte Funktion die gemessenen Werte sehr genau. Wenn man die unterschiedlichen Windstärken bei dem Einsatz der Sensoren unter realen Bedingungen vernachlässigt, kann man über diese Funktion die Temperaturdifferenz aufgrund der Heizung bestimmen.

Betrachtet man die zuvor festgelegte Höchsttemperatur der Umgebungsluft von 35 °C, wird durch die Heizung nicht die geforderten 15 K Temperaturdifferenz erreicht, sondern nur 13,35 K. Da diese Höchsttemperatur jedoch zumeist an Tagen mit sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten und starker Sonneneinstrahlung in Deutschland vorkommt, ist davon auszugehen, dass eine minimal höhere Temperaturdifferenz unter realen Bedingungen aufgrund von geringen Wärmeverlusten an die Umgebung möglich ist.

5.3 Effektivität der Heizung

Neben der Frage, ob die geforderte Temperaturerhöhung durch die Heizung erreicht werden kann, muss geprüft werden, ob die Heizung, wie in der Theorie in Kapitel 1 berechnet, das angelagerte Wasser an den Partikeln verdampfen lässt. Dafür wird ein weiterer Versuch im zuvor beschriebenen Versuchswürfel durchgeführt.

5.3.1 Versuchsaufbau

Anstelle eines Heißluftgebläses wird für diesen Versuch ein Raumlufbefeuchter der Firma Phillips der ‚Series 2000‘ in dem Würfel eingesetzt, um die relative Feuchte der Luft zu erhöhen. Dieser Raumlufbefeuchter zeichnet sich bei diesem Versuch vor allem dadurch aus, dass ein dauerhafter Betrieb möglich ist. Nur so kann eine möglichst hohe relative Feuchtigkeit in dem Messvolumen erreicht werden.

Bei der verwendeten Art von Raumluftbefeuchtern wird der Wasserdampf durch Verdunstung des Wassers in die Luft gebracht. Dadurch wird die erforderliche Verdampfungswärme der Luft entzogen und es kommt zu einer Temperaturabnahme der Luft. Da jedoch zwei SDS-Sensoren mit Heizungen ausgestattet sind, dessen Wärme an die Luft innerhalb des Würfels abgegeben wird, ist eher mit einer Zunahme der Temperatur innerhalb des Würfels zu rechnen. Mit dieser Art von Befeuchtern ist eine nahezu 100 prozentige Sättigung der Luft nur innerhalb und direkt oberhalb des Gerätes möglich. Außerdem muss die durch das welas[®] nachströmende Umgebungsluft dauerhaft befeuchtet werden. Bei einem geringen Raumvolumen, wie es der Versuchswürfel hat, ist eine Befeuchtung der Luft oberhalb der Grenzfeuchte von Natriumchlorid aus Kapitel 2.2.4 möglich.

Für die Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur innerhalb des Messwürfels werden, wie bei den Feldversuchen, die verbauten DHT-Sensoren innerhalb der Sensor-Gehäuse verwendet. Dabei ist zu beachten, dass in anderen wissenschaftlichen Arbeiten bereits eine Abweichung der Messwerte bei relativer Luftfeuchtigkeit oberhalb von 70 % festgestellt worden ist.

Abbildung 5-8 Positionierung der Sensoren (links), Aufbau außerhalb des Würfels (rechts)

Für die Messung der Massenkonzentration werden zwei SDS-Sensoren nach der Bauanleitung von Luftdaten.info und zwei SDS-Sensoren mit der in dieser Arbeit entwickelten Heizung in dem Versuchswürfel platziert. In Abbildung 5-8 ist der Versuchsaufbau dargestellt. Auf dem linken Bild ist die Positionierung der Sensoren und der zusätzlich verwendeten Geräte zu erkennen. Das rechte Bild zeigt den Versuchsaufbau außerhalb des Würfels. Die Salzpartikel werden über einen Partikelgenerator der Firma Palas vom Typ AGK 2000 erzeugt und mit einem Silicagel-Trockner getrocknet, sodass nahezu trockene Salzpartikel in den Versuchsraum weitergeleitet werden.

5.3.2 Versuchsdurchführung

Bei der Versuchsdurchführung werden, wie bei der Untersuchung der Temperaturbeständigkeit der SDS-Sensoren, die Salzpartikel intervallmäßig in den Messwürfel gegeben. Durch dieses Vorgehen kann ein breites Spektrum an Massenkonzentrationen abgedeckt werden, wodurch das Verhalten der SDS-Sensoren zueinander durch diese Schwankungen beobachtet werden kann. Zu Beginn des Versuchs werden Salzpartikel in das Messvolumen gegeben, ohne die Heizungen der SDS-Sensoren einzuschalten. Dabei wird der Luftbefeuchter zugeschaltet, damit das Verhalten der Sensoren ohne den Einfluss der Heizung untersucht werden kann.

Anschließend wird die Heizung der Sensoren zugeschaltet, um die Veränderung der Massenkonzentrationen aufgrund des verdampften Wassers zu untersuchen. Durch das Öffnen der Tür des Messwürfels kann anschließend die relative Feuchtigkeit und die Partikelkonzentration innerhalb des Messwürfels wieder verringert werden.

Für die letzten zwei Stunden des Versuchs werden die Heizungen der SDS-Sensoren ausgeschaltet, wodurch diese langsam abkühlen. Dadurch können Änderungen der Messwertverhältnisse der SDS-Sensoren zueinander abhängig von der Heizungstemperatur untersucht werden.

In der Software für das *welas*[®] wurde eine Partikeldichte von 2170 kg/m^3 und ein Brechungsindex von 1,54 für die Salzpartikel verwendet. Diese Werte gelten für feste Natriumchlorid-Partikel, wodurch es bei hoher Luftfeuchtigkeit innerhalb des Würfels und der daraus resultierenden Wasseraufnahme der Partikel zu Abweichungen der gemessenen Massenkonzentration vom *welas*[®] gegenüber den SDS-Sensoren kommen kann. Der Formfaktor wurde für die Partikel mit 1 angenommen. Gemessen wird mit dem *welas*[®] erneut im Partikelgrößenbereich von $0,2\text{-}10 \text{ }\mu\text{m}$.

5.3.3 Versuchsauswertung

Vergleicht man zunächst die Messwerte der Sensoren über den gesamten Versuchszeitraum miteinander, fällt auf, dass die Messwerte vom *welas*[®] stark von den SDS-Messwerten abweichen. In Abbildung 5-9 sind über den Versuchszeitraum des 3. Versuches die gemessenen Massenkonzentrationen der einzelnen Sensoren aufgetragen.

Abbildung 5-9 Salzpartikel-Versuch 3: Massenkonzentrationen der SDS- und welas®-Sensoren mit der Temperatur und relativen Feuchte über die Zeit aufgetragen (Sensoren 1 und 2 = mit Heizung; Sensoren 3 und 4 = ohne Heizung)

Vor allem zu Beginn des Versuchs ist eine erhöhte Abweichung zu den SDS-Messwerten zu erkennen. Um diesen Bereich näher zu untersuchen, ist in Abbildung 5-10 die gemessene Anzahlverteilung und Massenverteilung der Partikel für den Zeitraum von 11:14h bis 11:54h dargestellt.

Abbildung 5-10 Anzahlverteilung (links), Massenverteilung (rechts)

Durch die mehr als doppelt so hohe Dichte der Salzpartikel im Vergleich zu den DEHS-Partikeln, haben die Salzpartikel bei gleicher Größe eine höhere Masse. Da das welas® die Größenverteilung misst und daraus eine Massenkonzentration berechnet haben bei einer hohen Dichte wenige große Partikel mehr Einfluss auf die Massenkonzentration als viele kleine Partikel. Aufgrund dieser Information, werden die ‚Spitzen‘, die in vorherigen Versuchen bereits beschrieben wurden, weiter verstärkt. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die PM_{10} Messwerte des welas® dauerhaft höher sind als die Messwerte der SDS-Sensoren. Bei dem Versuch zur Temperaturbeständigkeit der SDS-Sensoren hat das welas® tendenziell niedrigere Werte als die PM_{10} Konzentration der SDS-Sensoren angezeigt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die hohe Massenkonzentration auf die veränderte Dichte der Partikel zurückzuführen ist. Des Weiteren wird die Partikelmasse ab einem Partikeldurchmesser von $2\ \mu\text{m}$ mit steigender Größe von den SDS-Sensoren immer stärker unterschätzt. [69] Durch die erwähnten Einflüsse auf das Messergebnis kommt es zu einer erheblichen Abweichung der Messwerte vom welas® und den SDS-Sensoren, da diese weiterhin mit Werten eines typischen Umweltaerosols die

Massenkonzentration messen. Wie bei dem Versuch zur Temperaturbeständigkeit ist auch hier vor allem die Änderung der Verhältnisse der Sensoren zueinander bei sich ändernden relativen Feuchtigkeit bzw. Heizungstemperatur von Interesse.

Allgemein ist jedoch zu erkennen, dass der Verlauf der gemessenen Massenkonzentration des welas[®] vor allem im Bereich von 14:15h bis 17:00h mit den Messwerten der SDS-Sensoren ohne Heizung korreliert. Da das welas[®] nicht über eine Heizung verfügt, ist das Messergebnis, wie auch bei den SDS-Sensoren ohne Heizung, abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit.

Eine Betrachtung der Verhältnisse der SDS-Messwerte zu den welas[®]-Messwerten ist aufgrund der starken Schwankungen der vom welas[®] ermittelten Massenkonzentrationen zu den Massenkonzentrationen der SDS-Sensoren jedoch wenig aussagekräftig. Für die weitere Auswertung dieses Versuchs wird daher nur der Vergleich zwischen den SDS-Sensoren mit und ohne Heizung näher betrachtet.

Bei der Betrachtung der Verläufe der Sensoren mit und ohne Heizung fällt auf, dass die Konzentrationsverläufe des Sensorpaares mit Heizung und die Konzentrationsverläufe des Sensorpaares ohne Heizung sehr gut übereinstimmen. In Abbildung 5-11 sind die Werte des gesamten Versuchszeitraums der Sensorpaare gegeneinander aufgetragen. Für die weitere Auswertung der Messwerte sollen Verhältnisse der Sensoren ohne Heizung zu den Sensoren mit Heizung gebildet werden. Mit dieser Abbildung soll überprüft werden, ob die Sensorpaare für die Mittelwertbildung geeignet sind. Für die Verwendung von Mittelwerten sollten die Werte der Sensorpaare sich an einer Referenzlinie mit einer Steigung von eins orientieren und eine möglichst geringe Streuung aufweisen.

Abbildung 5-11 Vergleich der verwendeten SDS-Sensoren (links mit Heizung; rechts ohne Heizung)

Die durchgehende schwarze Gerade in den Diagrammen ist eine Referenzlinie mit einer Steigung von $m = 1$. Die gestrichelten Linien sind Referenzlinien mit Steigungen von $m = 2$ bzw. $m = 0,5$. Für beide Sensorpaare gilt, dass Sie sehr gut übereinstimmen und eine vernachlässigbar kleine Streuung aufweisen. Für die weitere Auswertung werden daher zur besseren Übersichtlichkeit der Darstellung die Mittelwerte der Sensorpaare gebildet und miteinander verglichen.

Dabei ist zum einen das Verhalten der Sensoren bei einer Änderung der relativen Feuchtigkeit und bei einer Änderung der Heizungstemperatur interessant. Die Heizungstemperatur wird mit

dem verbauten Temperatursensor zwischen Heizkabel und Isolierung gemessen. Die Temperatur gibt daher nicht die der Luft innerhalb der Heizung an, sondern nur eine Tendenz der Lufttemperatur innerhalb der Heizung. In der folgenden Abbildung 5-12 sind die Verhältnisse der Mittelwerte über die Heizungstemperatur und die relative Feuchtigkeit aufgetragen.

Abbildung 5-12 Verhältnis SDS-Sensoren (Mittelwert PM₁₀ ohne Heizung)/(Mittelwert PM₁₀ mit Heizung) über die Heizungstemperatur (oben) und über die relative Luftfeuchtigkeit (unten)

In dem oberen Diagramm ist mit ‚niedriger relativer Luftfeuchtigkeit‘ eine relative Luftfeuchtigkeit kleiner als 60 % und mit ‚hoher relativer Luftfeuchtigkeit‘ eine relative Luftfeuchtigkeit größer als 80 % gemeint. In dem unteren Diagramm bedeutet ‚Heizung ausgeschaltet‘ eine Heizungstemperatur gleich der Umgebungstemperatur und ‚Heizung eingeschaltet‘ eine Heizungstemperatur größer als 46 °C.

Abbildung 5-12 zeigt, dass bei hoher Luftfeuchte eine klare Abhängigkeit des Verhältnisses von der Heizungstemperatur besteht (obere Grafik), ebenso steigt das Verhältnis mit zunehmender Feuchte, wenn die Heizung eingeschaltet ist (untere Grafik).

In beiden Diagrammen ist in etwa eine Differenz der dargestellten Verhältnisse von vier zu erkennen. Dieses Verhältnis der Massenkonzentrationen entspricht dem Verhältnis aus Abbildung 2-5 beim Überschreiten einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 75 %. Da die DHT-Sensoren wie zuvor erwähnt bei relativer Luftfeuchtigkeit oberhalb von 70 % zur Überbewertung der Ergebnisse neigen und für die blauen Datenpunkte im oberen Diagramm eine relative Luftfeuchtigkeit oberhalb von 80 % verwendet wurden, ist der Verhältnissfaktor von 4 eine plausible Größe. Dabei ist in Abbildung 5-12 im Gegensatz zu Abbildung 2-5 kein Sprung der Verhältnisse zu erkennen. Durch den verwendeten Raumluftbefeuchter ist davon auszugehen, dass direkt oberhalb dieses Befeuchters eine relative Luftfeuchtigkeit von annähernd 100 % erreicht

wird. Jedoch ist bei der Betrachtung des gesamten Messraumes eine niedrigere relative Luftfeuchtigkeit zu beobachten. Dadurch kommt es oberhalb des Raumluftbefeuchters zu einer Massenzunahme der Partikel durch hygroskopisches Wachstum, welche in der Folge aufgrund der niedrigeren Luftfeuchtigkeit im restlichen Versuchsraum wieder verringert wird. Durch das Hystereseverhalten der NaCl-Partikel ist daher kein eindeutiger Sprung der Verhältnisse in der unteren Grafik (Abbildung 5-12) bei Erreichen der Grenzfeuchte zu erkennen.

Des Weiteren wurde dieser Wert für die Auslegung der Heizung verwendet. Da bei diesem Versuch nur Temperaturen im Würfel von 22 °C bis 26 °C erreicht wurden, kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, wie gut die Heizung, bei den zur Auslegung verwendeten Umweltbedingungen, in einem Feldversuch das angelegte Wasser verdampfen lässt. Abbildung 5-13 zeigt die Massengrößenverteilung im Versuchszeitraum von 12:41 h bis 13:45 h. Es ist zu erkennen, dass auch große Partikel nahe 10 µm im Versuchsraum vorhanden waren. Das zeigt, dass durch die Heizung bei Temperaturen bis 26 °C und einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 75 %, die relative Feuchtigkeit so weit reduziert werden kann, dass Natriumchlorid-Partikel bis zu einer Größe von nahezu 10 µm komplett getrocknet werden können.

Abbildung 5-13 Partikelmassenverteilung von 12:41h bis 13:45h über dem Partikeldurchmesser

6 Feldmesskampagne

Im Rahmen einer Feldmesskampagne werden die SDS-Sensoren unter realen Bedingungen mit den Ergebnissen eignungsgeprüfter Messtechnik verglichen. Der Standort des Messcontainers für die Feinstaubmessungen kann nach Lenschow et.al., am ehesten als städtischer Hintergrund oder verkehrsnaher Station ohne die Merkmale eines ‚hot spots‘ angesehen werden. Dabei können durch die Positionierung des Messcontainers nahe einer Straße in einem Industriegebiet kurzzeitig erhöhte Messwerte aufgrund des LKW-Verkehrs zu sehen sein. Für die Lage des Containers gibt es daher keine eindeutige Einteilung. Bei dem Messcontainer handelt es sich um eine reine Forschungsstation des IUTA, welche nicht zu einem erweiterten Messnetz gehört.

6.1 Versuchsaufbau

Die in Kapitel 3 aufgelisteten Messgeräte für die Feldversuche sind in einem Messcontainer, dessen Innenbereich dauerhaft auf einem Temperaturniveau von 20 °C gehalten wird, positioniert. Die SDS-Sensoren sind auf dem Dach des Containers an den Probenahmeleitungen der Messgeräte im Container-inneren befestigt. Abbildung 6-1 zeigt die Positionierung der verwendeten Sensoren.

Abbildung 6-1 Positionierung der Messgeräte im Messcontainer für die Feldmessung

Um überprüfen zu können, ob die SDS-Sensoren mit der neu entwickelten Heizung genauere Messergebnisse als die SDS-Sensoren mit der von Jakubczyk verwendeten Trocknung mit Silicagel liefern, werden letztere weiterhin im Container verwendet. Die SDS-Sensoren innerhalb der Box wurden zwischenzeitlich aber durch neue ersetzt. Für die Feinstaubmessung mit diesen Sensoren wird mit einer Pumpe durch eine ursprünglich zur Probenahme von Gasen vorgesehene Lanze Luft in die Box gesaugt, in der die SDS-Sensoren befestigt sind und Silicagel an den Wänden platziert ist. Eine genauere Beschreibung des Aufbaus der Box für die Lufttrocknung mit Silicagel ist in Jakubczyks Arbeit [13] zu finden.

Als Bezeichnung für die einzelnen SDS-Sensoren auf dem Dach wurden fortlaufende Nummerierungen wie in Kapitel 5.3 verwendet. Die SDS-Sensoren mit Heizung werden daher als SDS_1 beziehungsweise SDS_2 bezeichnet und die SDS-Sensoren ohne Heizung werden als SDS_3 und SDS_4 bezeichnet. Bei den SDS-Sensoren mit Silicagel-Trocknung werden die Bezeichnungen von Jakubczyk für eine bessere Vergleichbarkeit übernommen und daher als SDS_{mks} und SDS_{oks} bezeichnet.

Die Mikrocontroller, welche die Signale der SDS-Sensoren weiterleiten, werden über USB-Kabel mit dem Computer im Messcontainer verbunden. An der Seite des Containers ist, dargestellt in Abbildung 6-2, eine Öffnung für die Kabeldurchführungen vorhanden.

Die Messwerte der SDS-Sensoren werden am Computer über RealTerm mit einem Zeitstempel in einer Textdatei abgespeichert. Die anderen Messgeräte speisen ihre Daten in die Messstationssoftware easycomp, wodurch die TEOM-Messwerte zusammen mit den Daten der Wetterstation pro Tag in einer CSV-Datei abgespeichert werden.

Abbildung 6-2 seitliche Ansicht auf das Dach des Messcontainers

6.2 Durchführung der Messkampagne

Die SDS-Sensoren wurden am 28.02.2020 installiert und wurden für diese Messkampagne bis zum 26.04.2020 fortlaufend ausgelesen. Um Fehler, wie Verbindungsabbrüche oder Sensorausfälle, bei der Auslesung der Messwerte schnellstmöglich aufzudecken, werden die SDS-Messungen mehrfach pro Woche auf Vollständigkeit überprüft. Über den Verlauf des Versuchs ist aufgefallen, dass die verbauten DHT-Sensoren beim Sensor 1 und Sensor 2 oftmals keine Werte mehr aufzeichnen. Doch auch nach mehrfachen Versuchen die DHT-Sensoren erneut zu verbinden, hat diese Korrektur nur maximal eine Stunde angehalten. Da die DHT-Sensoren mit drei ineinander gesteckten Jumper-Kabeln mit dem Mikrocontroller verbunden sind, kann es sein, dass es bei diesen Verbindungen zu Wackelkontakten kommt. Probleme mit der Verbindung der DHT-Sensoren wurden auch schon in früheren Arbeiten zu diesem

Thema festgestellt. [13] Da die DHT-Sensoren von Sensor 3 und 4 jedoch dauerhaft funktioniert haben, wurden die DHT-Sensorausfälle nicht weiter bei der Auswertung berücksichtigt.

Die Referenzmessung über das Kleinfiltermessgerät der Firma Comde Derenda werden durch eine befugte Person des Instituts nach den Vorgaben der DIN 12341 durchgeführt und durch eine zweite Person auf Plausibilität geprüft und für die weitere Auswertung dieser Feldversuche zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für die TEOM-Geräte, welche vom Institut betreut und gewartet werden. Bei dem Kleinfiltermessgerät kam es an vier Tagen aufgrund einer Dichtigkeitsprüfung, einem Software-Ausfall und einer Reparatur der Pumpe zu Ausfällen. In dem Zeitraum vom 17.03.2020 bis zum 20.03.2020 standen daher keine Tagesmittelwerte der Referenzmessung zur Verfügung.

Da das verwendete Kleinfiltermessgerät einen integrierten automatischen Filterwechsler mit einer Kapazität von 14 Filtern hat, ist die letzte Referenz-Feinstaubmessung, die für diese Versuche zur Verfügung steht vom 16.04.2020. Das bedeutet, dass über einen Zeitraum von 48 Tagen die Messwerte aller Sensoren, abzüglich der Ausfallzeit der Referenzmessung, für die Auswertung der Feldmessungen zur Verfügung stehen. Der Zeitraum, für den Vergleich der TEOM-Messwerte mit den SDS-Messwerten beläuft sich vom 28.02.2020 bis zum 26.04.2020. Somit wurde diese Feldmessung über einen Zeitraum von etwa zwei Monaten durchgeführt.

Nach der anschließenden Auswertung der Messdaten werden für die Tage, bei denen die Tagesmittelwerte eine auffällige Messwertabweichung der einzelnen Sensoren zu den Vergleichsmessungen ausweisen, eine chemische Analyse der belegten Filter durch das Labor des IUTA durchgeführt. Dadurch können Ursachen für diese auffälligen Messwerte gesucht werden.

6.3 Datenauswertung

Die Messergebnisse liegen bei den unterschiedlichen Messmethoden in unterschiedlichen Zeitintervallen vor. So wird von den SDS-Sensoren jede Sekunde die gemessene Feinstaubkonzentration abgefragt. Die Messwerte vom TEOM werden durch die vorhandene Software jede Minute wiedergegeben und die Referenzmessung liefert eine mittlere Feinstaubkonzentration des gesamten Tages (jeweils 0-24 h). Bei den Messwerten der SDS-Sensoren ist zu erkennen, dass der verwendete PC nicht exakt einen Wert pro Sekunde abspeichert. So werden teilweise Sekunden übersprungen, oder auch zwei Werte pro Sekunde abgespeichert. Dadurch sind innerhalb einer Minute größtenteils weniger als 60 Messwerte, teilweise aber auch mehr als 60 Messwerte vorhanden.

Für die Vergleiche der einzelnen Messgeräte miteinander werden Minuten-, Stunden- und Tagesmittelwerte gebildet. Dafür wird das Programm MATLAB der Firma MathWorks® verwendet. Für die Mittelwertbildung werden zuerst alle Messwerte eines Sensors in einer Tabelle über den gesamten Versuchszeitraum zusammengefügt. Anschließend werden abhängig von der Uhrzeit Mittelwerte gebildet. Dafür wird die ‚retime‘ Funktion in MATLAB verwendet. Bei dieser Funktion wird für alle vorhandenen Werte einer Minute, einer Stunde oder eines Tages der Mittelwert gebildet. Sollte beispielsweise kein Messwert innerhalb einer Minute vorhanden

sein, wird der Messwert für diese Minute als NaN (Not a Number) deklariert. In einem Diagramm und bei weiteren Berechnungen werden diese nicht vorhandenen Werte daher nicht weiter berücksichtigt. Somit ist ein induzierter Fehler durch das manuelle Ergänzen fehlender Sekundenwerte mit geschätzten Werten oder das Löschen doppelter Sekundenwerte auf die Mittelwertbildung ausgeschlossen. Des Weiteren werden alle Mittelwerte der SDS-Sensoren aus der zuvor erwähnten Tabelle mit den Rohdaten berechnet. Dadurch wird jeder vorhandene Wert gleich stark gewichtet und in die Mittelwertbildung mit einbezogen.

Bei der Auswertung der TEOM-Messwerte fällt auf, dass auch negative Feinstaubkonzentrationen, vor allem bei der $PM_{2,5}$ -Konzentration, ausgegeben werden. Dies ist auf das Abdampfen volatiler Partikel vom Filterbett bei gleichzeitig niedrigen Feinstaubkonzentrationen zurückzuführen. Da das TEOM die Luft auf 40 °C erhitzt, bevor diese durch den Filter geführt wird, können volatile Partikel mit der Zeit vom Filter verdampfen, wodurch die Masse des Filters sinken und eine negative Massenkonzentration wiedergegeben werden kann. Da negative Konzentrationen unplausibel sind und das Gesamtergebnis verfälschen, werden diese bei der Auswertung in MATLAB jeweils durch NaN ersetzt und dadurch in der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt.

Für die Messwerte des TEOM muss mithilfe der Referenzmessung ein Korrekturfaktor gebildet werden, mit dem die Messwerte korrigiert werden. Normalerweise wird dieser Korrekturfaktor laufend aus den Messwerten des letzten Jahres gebildet. Für einen möglichst genauen Verlauf der Messwerte wurde hier aber über die Zeit des Versuchs ein eigener Korrekturfaktor berechnet. Dadurch haben die Messwerte des TEOM die kleinstmögliche Abweichung zu der Referenzmessung, wodurch eine Betrachtung der Stundenmittelwerte mit den TEOM-Geräten als Vergleichsmessung genauere Werte liefert als mit dem Korrekturfaktor des letzten Jahres.

Der Korrekturfaktor F_T ist das mittlere Verhältnis aus den Tagesmittelwerten des TEOM und den Tagesmittelwerten der Referenzmessung. In Formel 6-1 ist die Formel für den Korrekturfaktor dargestellt.

$$F_{T,10} = \frac{\sum \frac{PM_{10,R}}{PM_{10,T}}}{N_{Tage}}$$

Formel 6-1

Dabei steht der Index R für Referenzmessung und T für TEOM. Diese Indexbezeichnungen werden für die weitere Auswertung beibehalten und N_{Tage} für die Anzahl der Tage, die in die Auswertung mit eingeflossen sind. Somit ergibt sich ein Korrekturfaktor von $F_{T,10} = 1,3239$. Anschließend werden die Tagesmittelwerte des TEOM mit dem Korrekturfaktor multipliziert, um die korrigierten TEOM Tagesmittelwerte zu erhalten.

Da in Deutschland für die PM_{10} -Konzentration gesetzlich festgelegte Grenzwerte existieren und die Überwachung dieser Grenzwerte gegeben sein muss, wurde die Referenzmessung für die PM_{10} Überwachung durchgeführt. Da nur ein Referenzsammler zur Verfügung stand, liegen für die $PM_{2,5}$ -Konzentration keine Referenzdaten vor. Für die Berechnung eines Korrekturfaktors der TEOM-Messwerte dieser Größenfraktion mussten daher ältere Messwerte der

Referenzmessung verwendet werden. Daher stehen für die Berechnung eines Korrekturfaktors insgesamt nur acht Werte aus dem Monat September im Jahr 2019 zur Verfügung. Für die Auswertung der $PM_{2,5}$ -Konzentration wird daher die Annahme getroffen, dass dieser Korrekturfaktor zum Zeitpunkt des Feldversuchs seine Gültigkeit beibehalten hat. Jedoch ist bei dem Vergleich der TEOM-Messwerte mit denen der SDS-Sensoren darauf zu achten, dass durch diesen Korrekturfaktor eine hohe Fehleranfälligkeit für die Vergleichswerte des $PM_{2,5}$ -TEOM Gerätes besteht. Aus Formel 6-1 ergibt sich für die acht Tage ein Korrekturfaktor von $F_{T,2.5} = 1,8629$ für die $PM_{2,5}$ -Werte des TEOM. Der einzige Kontrollmechanismus für die gemessenen $PM_{2,5}$ -Konzentration vom TEOM ist ein Vergleich der Messwerte mit denen aus umliegenden Messstationen, um zu sehen, ob die korrigierten $PM_{2,5}$ -Konzentration plausible Werte liefern. Dadurch sollen Defekte oder sonstige Einflüsse, die zu einem Fehler in der Konzentrationsmessung führen, erkannt werden. Im Rahmen der IUTA Qualitätssicherung erfolgte regelmäßig ein solcher Abgleich und es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

Im Folgenden werden die korrigierten TEOM-Messwerte mit dem Index $korr$ versehen. In Abbildung 6-3 sind die korrigierten und nicht korrigierten PM_{10} -Messwerte vom TEOM und die der Referenzmessung gegeneinander aufgetragen.

Abbildung 6-3 Vergleich TEOM mit Referenzmessung (grün: nicht korrigiert, schwarz: korrigiert)

Es ist zu erkennen, dass das TEOM die Feinstaubkonzentrationen im nicht korrigierten Zustand unterbewertet. Wie zuvor erwähnt, wird die Luft erhitzt bevor sie durch den Filter im TEOM geleitet wird. Dadurch verdampfen volatile Komponenten und Wasseranlagerungen, wodurch sich die Massenkonzentration verringert. Durch den Korrekturfaktor ist zu erkennen, dass die Messwerte so verschoben werden, dass sie näher an der Referenzlinie mit einer Steigung von 1 liegen (durchgezogene Linie).

Um die Übereinstimmung der TEOM-Messwerte, mit denen der Referenzmessung quantifizieren zu können, werden drei Vergleichsparameter verwendet, die mithilfe des Curve-Fitting-

Tools in MATLAB ermittelt werden. Mithilfe dieses Tools wird eine Gerade durch die Messpunkte vom TEOM und der Referenzmessung nach dem Prinzip der geringsten Fehlerquadrate gelegt. Die daraus resultierende Geradengleichung $y = m * x + b$ liefert durch die Steigung m und den y-Achsenabschnitt b zwei Vergleichsparameter. Anschließend wird der Korrelationskoeffizient R^2 , oft auch Bestimmtheitsmaß genannt, für die gefittete Gerade ermittelt und als dritter Vergleichsparameter verwendet. Dabei stimmen die Messwerte zu 100 % miteinander überein, wenn $m = 1$, $b = 0$ und $R^2 = 1$ ist.

Parameter	Wert
m_{korr}	1,007
b_{korr}	0,2369
R^2	0,9288

Tabelle 6-1 Vergleichsparameter korrigierte TEOM-Messwerte zur Referenzmessung

Die Vergleichsparameter für die korrigierten Messwerte des TEOM zeigen, dass sie gut mit den Messwerten der Referenzmessung übereinstimmen, da alle drei Parameter nahe den Idealwerten liegen. Anhand dieser Parameter sollen im Verlauf dieser Auswertung ebenfalls die verbauten SDS-Sensoren verglichen werden.

6.3.1 Vergleich und Ergebnisse der PM_{10} -Konzentrationen

Nach der Korrektur der TEOM-Werte und der Auswertung der SDS-Sensoren können diese mit einander verglichen werden. Für einen ersten Überblick der Messwerte der einzelnen Sensoren über den Versuchszeitraum, sind in Abbildung 6-4 die Tagesmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen der SDS-Sensoren 1 bis 4, der Referenzmessung und des TEOMs zusammen mit den Tagesmittelwerten der Luftfeuchtigkeit dargestellt.

Abbildung 6-4 Gesamtübersicht der PM_{10} -Tagesmittelwerte über den Versuchszeitraum

Generell ist festzustellen, dass insbesondere ab dem 21. März vergleichsweise sehr trockene Luft vorhanden war. Für eine einfache Vergleichbarkeit der Diagramme miteinander werden für die SDS-Sensoren mit Heizung die Farben Rot und Orange und für die SDS-Sensoren ohne Heizung türkis und blau verwendet. Über den gesamten Versuchsverlauf ist zu erkennen, dass die SDS-Sensoren mit Heizung dauerhaft niedrigere Feinstaubkonzentrationen wiedergeben als alle anderen verwendeten Sensoren und Messgeräte. Die SDS-Sensoren ohne Heizung hingegen messen in der ersten Hälfte des Versuchszeitraums eher höhere Feinstaubkonzentrationen als die Vergleichsmessungen. In dieser Phase des Versuchs war im Tagesmittel eine höhere relative Luftfeuchtigkeit als in der zweiten Hälfte des Versuchs zu erkennen. In der zweiten Hälfte des Versuchs ist einhergehend mit der geringeren Luftfeuchtigkeit auch eine Unterinterpretation der PM_{10} -Konzentrationen durch die SDS-Sensoren ohne Heizung zu erkennen. Auf den ersten Blick ist der Einfluss hoher Luftfeuchtigkeit auf das Messergebnis der SDS-Sensoren durch die Verwendung der Heizung eliminiert worden. Der Einfluss geringerer Luftfeuchtigkeit wurde jedoch durch die Heizung weiter verstärkt.

Da die SDS-Sensoren mit Heizung dauerhaft geringere Werte messen als die Referenzmessung ist es gegebenenfalls möglich, einen Korrekturfaktor, ähnlich wie beim TEOM zu verwenden, mit dem die Messwerte, an die der Referenzmessung angeglichen werden. Dabei ist die Ermittlung eines universellen Korrekturfaktors, der für alle SDS-Sensoren mit Heizung verwendet werden kann, wünschenswert. Da bei diesem Versuch allerdings nur zwei verschiedene Sensoren mit Heizung verwendet wurden, ist zunächst nur die Ermittlung eines Korrekturfaktors für diese Sensoren möglich. Ob es sinnvoll wäre, einen gemeinsamen Korrekturfaktor zu verwenden, kann durch eine Gegenüberstellung der Messwerte der beiden Sensoren mit Heizung lediglich abgeschätzt werden.

In Abbildung 6-5 sind die PM_{10} -Tagesmittelwerte der Sensoren mit Heizung im linken Diagramm und der Sensoren ohne Heizung im rechten Diagramm gegeneinander aufgetragen. Generell ist eine gute Übereinstimmung der Daten der jeweiligen Sensorpaare zu erkennen. Bei den SDS-Sensoren mit Heizung ist die Skalierung in der Grafik (rechts) etwas höher gewählt als bei den SDS-Sensoren mit Heizung (links). Durch die Abhängigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit auf die gemessenen PM_{10} -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung, messen diese insgesamt höhere Massenkonzentrationen wie die SDS-Sensoren mit Heizung. Bei den SDS-Sensoren ist auffällig, dass Sensor 2 dauerhaft etwas geringere Konzentrationen misst als Sensor 1. Jedoch sind sechs Werte des Sensors 2 um etwa den Faktor 2 höher als die des SDS-Sensors 1. In Abbildung 6-4 ist dieses Verhalten der Sensoren ab dem 11.04.2020 zu erkennen. Die Heizungen haben an diesen Tagen jedoch bei beiden Sensoren funktioniert. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass entweder eine Verschmutzung im Messvolumen vom Sensor 2 dazu führt, dass dauerhaft mehr Licht gestreut wird oder dass eine Verschmutzung des Streulichtdetektors bzw. der Laserdiode von Sensor 1 die detektierbare Streulichtintensität reduziert.

Abbildung 6-5 Vergleich der PM₁₀-Tagesmittelwerte der Sensorpaare miteinander (links: mit Heizung; rechts: ohne Heizung)

Nach einem Vergleich der Messwerte des Sensors 1 mit den Messwerten der Referenzmessung ist aufgefallen, dass genau an den letzten 6 Tagen eine erhöhte Abweichung zu sehen ist. Daher ist der Fehler dem Sensor 1 zuzusprechen. Da die finale Auswertung der Feldmessung jedoch erst nach Beendigung des Versuchs stattgefunden hat, ist keine Möglichkeit mehr für den Austausch des Sensors 1 durch einen neuen Sensor gegeben. Da die Auslegung der Heizung in dieser Thesis im Vordergrund steht und weniger die Fehleranfälligkeit der SDS-Sensoren, werden die Messergebnisse der letzten 6 Tage des Sensors 1 für die weitere Auswertung nicht herangezogen. Zur Berechnung des Korrekturfaktors für den Sensor 1 werden daher nur die Werte vom 29.02.2020 bis zum 10.04.2020 verwendet. Neben diesen 6 auffälligen Messwerten ist bei beiden Sensorpaaren jedoch nur eine geringe Streuung zu erkennen.

Für die Berechnung eines Korrekturfaktors für die einzelnen Sensoren gibt es generell zwei Möglichkeiten. In Abbildung 6-6 sind diese Möglichkeiten graphisch nebeneinander dargestellt. Dadurch lassen sich die unterschiedlichen Auswirkungen der Korrekturfaktoren auf die Messwerte der SDS-Sensoren anhand der drei Vergleichsparameter (siehe Tabelle 6-1) feststellen.

Abbildung 6-6 Rohwerte SDS (links), Korrigierte PM10-Messwerte (mitte und rechts) (x = Referenzmessung; y = TEOM oder SDS); F = Korrekturfaktor aus mittlerem Verhältnis; S = Korrekturfaktor aus Kehrwert der Steigung

Zum einen kann der Korrekturfaktor F wie zuvor beim TEOM ermittelt werden. Zum anderen kann der Kehrwert der Steigung einer gefitteten Geraden zwischen den SDS-Sensor-Messwerten und den Messwerten der Referenzmessung als Korrekturfaktor S dienen. Der Vorteil bei einem Korrekturfaktor S ist, dass die Steigung der gefitteten Kurve durch die korrigierten Messwerte immer genau 1 ergibt. Jedoch ist dafür der y-Achsenabschnitt gegebenenfalls weiter vom Ursprung entfernt als bei einem Korrekturfaktor F. Das Bestimmtheitsmaß R^2 wird durch die Wahl des Korrekturfaktors nicht beeinflusst.

Bei einem Projekt im IUTA zur Untersuchung der Anwendbarkeit optischer Aerosolspektrometer an Arbeitsplätzen wurden beide Methoden untersucht, wobei ein Korrekturfaktor S zu deutlich besseren Ergebnissen führte. Bei dem hier durchgeführten Versuch ist, wie in Abbildung 6-6 gezeigt, dieses Verhalten der Korrekturfaktoren nicht erkennbar. Stattdessen liefern beide Methoden in etwa vergleichbare Ergebnisse. Für eine bessere Vergleichbarkeit mit den korrigierten TEOM-Messwerten wird daher der Korrekturfaktor F für die weitere Auswertung der Messwerte verwendet.

Für den Vergleich der Sensoren mit und ohne Heizung werden die Werte der SDS-Sensoren mit einem Korrekturfaktor F des jeweiligen Sensors multipliziert und mit den Messergebnissen der Referenzmessung verglichen. In Tabelle 6-2 sind die Ergebnisse der Vergleichsparameter für das TEOM und die vier verwendeten Sensoren dargestellt.

Sensor	m	b	R ²	m _{korr}	b _{korr}	F
TEOM	0,7603	0,1789	0,9288	1,007	0,2369	1,3239
SDS ₁	0,4424	1,402	0,8704	0,8561	2,713	1,9351
SDS ₂	0,4271	0,4035	0,8278	0,9851	0,9307	2,3067
SDS ₃	0,5781	6,573	0,4242	0,6801	7,732	1,1763
SDS ₄	0,5666	5,173	0,4407	0,7502	6,931	1,3399

Tabelle 6-2 Vergleichsparameter für PM₁₀ der Sensoren zur Referenzmessung

Betrachtet man die Spalte mit dem Vergleichsparameter R² ist gut zu erkennen, dass die Messwerte des TEOM die geringste Streuung zur Referenzmessung aufweisen. Auch die beiden anderen Vergleichsparameter liegen näher an den optimalen Messwerten als die der SDS-Sensoren. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die SDS-Sensoren mit Heizung (Sensoren 1 und 2) eine geringere Streuung aufweisen als die Sensoren ohne Heizung. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei den Sensoren mit Heizung der Einfluss der Luftfeuchtigkeit eliminiert wurde. Da die Messwerte der Sensoren mit Heizung, wie auch die TEOM-Messwerte, dauerhaft unterhalb der Referenzmessung liegen, lassen sich diese durch einen Korrekturfaktor besser an die Werte der Referenzmessung angleichen. Durch die Feuchtigkeitsabhängigkeit der SDS-Sensoren ohne Heizung liegen die Messergebnisse an Tagen hoher Luftfeuchtigkeit über- und an Tagen niedriger Luftfeuchtigkeit unterhalb der Werte der Referenzmessung. Dadurch ist eine Korrektur allein durch einen Korrekturfaktor bei den Sensoren 3 und 4 nicht sehr effektiv. Die Korrektur bewirkt sogar, dass der im Vergleich zu den SDS-Sensoren 1 und 2 ohnehin schon sehr große y-Achsenabschnitt b sich noch weiter vergrößert. Durch einen hohen y-Achsenabschnitt und eine niedrige Steigung werden niedrige Konzentrationen über- und hohe Konzentrationen unterbewertet. Hinzu kommt ein niedriges R² für diese beiden Sensoren. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Messgenauigkeit der SDS-Sensoren mit Heizung nach einer Korrektur durch den Korrekturfaktor F wesentlich besser ist als die der SDS-Sensoren ohne Heizung. Da durch die Korrektur der SDS-Sensoren ohne Heizung keine Verbesserung der Übereinstimmung der Messergebnisse zur Referenzmessung zu erkennen

ist, werden im Folgenden die unkorrigierten Messwerte dieser Sensoren für weitere Vergleiche verwendet.

In Abbildung 6-7 sind die korrigierten Tagesmittelwerte der SDS-Sensoren mit Heizung und des TEOMs, die unkorrigierten Tagesmittelwerte der SDS-Sensoren ohne Heizung und die Tagesmittelwerte der Referenzmessung über den gesamten Verlauf der Feldmessung dargestellt.

Abbildung 6-7 Gesamtübersicht der korrigierten Tagesmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen über den Versuchszeitraum

Durch die Korrektur der Messwerte mit Heizung ist ein deutlich näherer Verlauf der Konzentrationswerte der SDS-Sensoren mit Heizung zu den Referenzmesswerten bzw. dem TEOM im Gegensatz zu dem Verlauf der Sensoren ohne Heizung zu erkennen. Die Tage an denen eine hohe Abweichung der SDS-Sensoren aufgrund von hoher bzw. niedriger relativer Luftfeuchtigkeit zu erkennen ist, wie z. B. am 14.03.2020, werden durch die Heizung deutlich an die Messwerte der Referenzmessung angenähert.

Die favorisierte Lösung für die Korrektur der SDS-Sensoren mit Heizung ist ein allgemein gültiger Korrekturfaktor F für alle SDS-Sensoren, die mit einer Heizung ausgestattet werden. Da beide Korrekturfaktoren F_1 und F_2 verhältnismäßig nah beieinander liegen (Tabelle 6-2), scheint es möglich einen solchen Korrekturfaktor zu bestimmen bei gleichzeitig geringen Einbußen der Übereinstimmung der SDS-Messwerte mit den Referenzmesswerten. Jedoch wurde der Versuch nur mit zwei SDS-Sensoren und lediglich über einen Zeitraum von 48 Tagen durchgeführt. Insofern kann dieses Ergebnis nur als Indikator dafür dienen, dass die Erarbeitung eines allgemeinen Korrekturfaktors gegebenenfalls möglich ist. Letztlich müssen hierfür aber weitere Versuche über einen längeren Zeitraum und mit einer größeren Anzahl an SDS-Sensoren durchgeführt werden.

Nachdem die Korrekturfaktoren F für die SDS-Sensoren mit Heizung und das TEOM bestimmt wurden, werden diese auch auf die Minuten- und Stundenmittelwerte angewendet. Ob die SDS-Sensoren parallel zu den Tagesmittelwerten auch realistische Stundenmittelwerte wiedergeben, wird mit Hilfe von Abbildung 6-8 untersucht.

Abbildung 6-8 Verhältnisse der Stundenmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen über die relative Feuchtigkeit

Unter der Annahme, dass das TEOM genaue Stundenmittelwerte wiedergibt, sind in Abbildung 6-8 die Verhältnisse der PM_{10} -Konzentrationen über die relative Luftfeuchtigkeit dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Feuchtigkeitsabhängigkeit, die bei den SDS-Sensoren ohne Heizung (blau) zu erkennen ist, durch die Heizung größtenteils kompensiert wird. Dadurch bewegen sich die dargestellten Verhältnisse der Sensoren mit Heizung weitgehend innerhalb der eingezeichneten Referenzlinien, die einen Faktor 2 zwischen den jeweiligen PM_{10} -Konzentrationen darstellen. Dabei ist zu beachten, dass auch das TEOM Schwankungen bei der Messung der Feinstaubkonzentrationen aufweist. Auch bei den Tagesmittelwerten ist zu erkennen, dass es im Vergleich zur Referenzmessung mit einem R^2 von 0,9288 zwar eine geringe Streuung aufweist, allerdings ist bei den Stundenmittelwerten mit einer höheren Ungenauigkeit zu rechnen, als es im Tagesmittel der Fall ist. Diese Ungenauigkeit kann zwar dazu führen, dass sich die Verhältnisse in Richtung 1 bewegen, es kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben. Da nur für die Tagesmittelwerte eine Kontrolle des TEOM mittels der Referenzmessung möglich war, ist in Abbildung 6-8 hauptsächlich der Unterschied der SDS-Sensoren mit Heizung gegenüber den SDS-Sensoren ohne Heizung interessant. Da die Veränderung aufgrund der Heizung und der anschließenden Korrektur bei hoher, wie auch bei niedriger relativer Luftfeuchtigkeit erkennbar ist, erfüllt diese ihre Funktion und führt in diesem Versuch zu einer genaueren Bestimmung der PM_{10} -Konzentration mittels SDS-Sensoren.

6.3.2 Ursachenbestimmung

Um besser einschätzen zu können, welche Art von Aerosol in der Luft durch den Wind zur Messstation transportiert wurde, ist in Abbildung 6-9 die Windrichtung über den Zeitraum vom 28.02.2020 bis zum 14.04.2020 als prozentualer Anteil angegeben. Die Windrichtung wurde

dabei in Bereiche von 5° eingeteilt und der 0-Punkt des Diagramms liegt dabei auf dem Standort des IUTA. Dabei ist zu beachten, dass der Wind in einer Höhe von ca. 3 m gemessen wurde und daher nur Auskunft über den Partikeltransport in Bodennähe gibt. In höheren Luftschichten können die Windrichtungen von der hier gezeigten Messung abweichen, wodurch der Ferntransport von Partikeln auch aus anderen Richtungen möglich ist.

Abbildung 6-9 Windrose auf Karte 0-Punkt auf Messort

Durch das Diagramm zeigt sich, dass der Wind aus hauptsächlich vier Richtungen geweht hat. Dabei kam er zur meisten Zeit aus Süd-Osten. Dieses Gebiet ist eher ländlich und in der Luft sollten daher weniger Partikel, wie zum Beispiel Ruß, vorhanden sein. Die restlichen Richtungen, aus denen der Wind die meiste Zeit geweht hat, sind Nord-Osten, Nord-Westen und Süd-Westen. Dabei sind in Richtung Nord-Ost und Süd-West städtische Gebiete sowie viele Industriestandorte vorhanden. Aus diesen Richtungen ist daher vermehrt mit kohlenstoffhaltigen Partikeln zu rechnen. In Richtung Nord-Westen ist eine Mischung aus ländlichen und städtischen Gebieten zu erkennen, wodurch hier keine klare Differenzierung möglich ist. Insgesamt lässt sich festhalten, dass über den gesamten Versuchsverlauf gesehen überwiegend Luft aus städtisch geprägten Regionen, mitunter aber auch Luft aus ländlichen Gebieten transportiert wurde.

An einigen Tagen sind in Abbildung 6-4 Auffälligkeiten zu erkennen, an denen mit Hilfe einer chemischen Analyse der beladenen Filter der Referenzmessung und einer Windrose, die die Windrichtung an diesen Tagen angibt, nach Ursachen für dieses Sensorverhalten gesucht werden soll. Ziel dieser Analysen ist es, das unterschiedliche Verhalten der Sensorpaare zu den Vergleichsmessungen begründen zu können und dadurch Informationen über die Funktion der Heizung zu erlangen. In Tabelle 6-3 sind die Tage mit den auffälligen Merkmalen aufgelistet und kurz beschrieben. Dabei ist $\overline{r.F.}$ der Tagesmittelwert der relativen Feuchte und die PM_{10} -Werte die jeweiligen Tagesmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen.

Datum	Auffälligkeit	$\overline{r. F.}$ [%]	PM _{10,mH,korr} [µg/m ³]	PM _{10,oH} [µg/m ³]	PM _{10,Ref} [µg/m ³]
29.02.20	Mittlere relative Luftfeuchtigkeit, verhältnismäßig niedrige PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung	67,5	30,5	21,7	25,4
06.03.20	Hohe relative Luftfeuchtigkeit, verhältnismäßig hohe PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung	79,4	20,1	31,3	16,4
11.03.20	Hohe relative Luftfeuchtigkeit, ähnliche PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung und der Vergleichsmessungen	82,2	6,1	7,4	6,7
14.03.20	Relativ niedrige relative Luftfeuchtigkeit, verhältnismäßig hohe PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung	66	21,6	37,9	16,5
21.03.20	Relativ niedrige relative Luftfeuchtigkeit, verhältnismäßig hohe PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung	53,9	9,7	8,3	9,0
27.03.20	Hohe PM ₁₀ -Konzentrationen aller Sensoren bei niedriger Luftfeuchtigkeit	40,2	51,5	35,0	44,3
09.04.20	Verhältnismäßig niedrige PM ₁₀ -Konzentrationen der SDS-Sensoren bei niedriger Luftfeuchtigkeit	46,6	35,3	27,6	41,8

Tabelle 6-3 Auswahlkriterien für eine chemische Analyse der Filterbeladung

Bei der chemischen Analyse der beladenen Filter werden verschiedene Messmethoden angewendet, um die Beladung des Filters in Ihre chemischen Bestandteile aufzuteilen. Die gesamten Messungen werden vom Labor im IUTA nach den jeweils gültigen Normen und Richtlinien für die einzelnen Messverfahren durchgeführt und für die weitere Auswertung in dieser Arbeit zur Verfügung gestellt. Als Erstes wird eine EC/OC Messung durchgeführt, wobei EC für elementaren Kohlenstoff und OC für organischen Kohlenstoff steht. Diese Messungen wurden nach DIN EN 16909 durchgeführt und sind in Anhang C kurz beschrieben. Des Weiteren wurden Messungen zur Anionen-Bestimmung nach DIN EN ISO 10304, Kationen-Bestimmung nach DIN EN 14385 und DIN EN ISO 11885, Levoglucosan-Bestimmung nach der Richtlinie

in Vorbereitung VDI 2440 und Ammonium-Bestimmung nach DIN 38406/TS durchgeführt. Die jeweils verwendeten Geräte und Methoden zur Bestimmung der einzelnen Konzentrationen sind in Anhang C dargestellt. Für die Interpretation der gemessenen Feinstaubkonzentrationen der verschiedenen Sensoren werden die Windrichtung (Anhang D, Abbildung A2) und die Anteile an Kohlenstoff sowie an Ionen am gesamten Tagesmittelwert der PM_{10} -Konzentration verwendet.

Für die Auswertung werden hauptsächlich die Anteile an Ionen und Kohlenstoff von der gesamten Massenkonzentration verglichen. Dabei wird angenommen, dass die nachgewiesenen Ionen hauptsächlich aus Salzen mit hygroskopischen Eigenschaften entstammen. In Abbildung 6-10 sind die Ergebnisse der Analyse in Tortendiagrammen für die einzelnen Tage dargestellt.

Abbildung 6-10 Ergebnisse der chemischen Analyse (grau: TC; blau: Ionen; grün: Rest)

Am 29.02.2020 wehte der Wind hauptsächlich aus Süd-Westen (225°). Somit ist an diesem Tag mit einer höheren Belastung von kohlenstoffhaltigen Partikeln zu rechnen, da in dieser Richtung Industrie- bzw. städtische Gebiete liegen. Da der 29.02.2020 ein Samstag war, ist jedoch mit einer geringeren Konzentration kohlenstoffhaltiger Partikel als an einem Wochentag zu rechnen. Aus der chemischen Analyse geht hervor, dass der gesamte Anteil an Kohlenstoff, oder auch TC (Total Carbon) abgekürzt, in der Luft etwa 13 % der gesamten Feinstaubmassenkonzentration ausgemacht hat. Dieser Wert ist im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Tagen nicht besonders hoch. Insgesamt ist an diesem Tag allerdings eine geringe Menge an Ionen auf dem Filter nachgewiesen worden. Diese betragen etwa 24 % der gesamten Feinstaubmasse. Dadurch war auch ein geringer Anteil an Salzen, welche ein hygroskopisches Wachstum der Partikel durch die hohe relative Luftfeuchtigkeit gefördert hätten, vorhanden. Dadurch lassen sich die geringen Abweichungen der Sensoren zur Referenzmessung erklären.

Am 06.03.2020 wehte der Wind die meiste Zeit aus Nord-Westen (330°), wodurch mit einem höheren Anteil an Ionen in der Massenkonzentration zu rechnen ist, da in dieser Richtung sowohl städtische als auch ländliche Gebiete zu finden sind. Insgesamt lag der Anteil der Massenkonzentration von Ionen an diesem Tag bei etwa 61 %. Besonders hohe Konzentrationen sind bei Nitrat-Ionen (NO_3) und Ammonium-Ionen (NH_4) erkennbar. Diese Ionen bilden das Salz Ammoniumnitrat (NH_4NO_3), welches hygroskopisches Wachstum bei relativer Feuchtigkeit $> 62\%$ aufweist. Der Anteil an TC betrug 17 % der gesamten PM_{10} -Konzentration und ist daher verhältnismäßig gering. Die mittlere relative Luftfeuchtigkeit betrug 79,4 %. Dadurch

lässt sich erklären, dass die mit den SDS-Sensoren ohne Heizung gemessenen PM_{10} -Konzentrationen deutlich höher lagen als die Konzentrationen der anderen beiden Sensoren und der Referenzmessung.

Am 11.03.2020 ist im Tagesmittel eine sehr geringe PM_{10} -Konzentration aller Messgeräte aufgenommen worden. Dabei zeigen alle Messmethoden trotz hoher relativer Luftfeuchtigkeit eine geringe Abweichung zueinander. Die Windrichtungen, aus denen der Wind an diesem Tag wehte, sind Süd-Westen (225°) und Nord-Westen (315°). Der Anteil an TC lag an diesem Tag bei etwa 35 %, was einen erhöhten Anteil zu den beiden vorherigen Tagen darstellt. Der Anteil der Ionen an der Massenkonzentration betrug 49 %, wobei der Anteil an Ammonium und Nitrat wesentlich geringer war als am 06.03.2020. Dadurch lässt sich ein ähnlicher Verlauf der PM_{10} -Konzentration der unterschiedlichen Messgeräte begründen.

Am 14.03.2020 wehte der Wind hauptsächlich aus süd-östlicher (115°) Richtung und damit aus ländlichen Gebieten. Die chemische Analyse hat an diesem Tag eine erhöhte Konzentration von NO_3 , Na und Cl aufgezeigt. In Abbildung 6-11 sind die Stundenmittelwerte der PM_{10} -Konzentrationen der einzelnen Sensoren vom 14.03.2020 über der Uhrzeit aufgetragen. Da die SDS-Sensoren ohne Heizung eine Überbewertung der PM_{10} -Konzentration, im Vergleich zu den restlichen Messgeräten, zeigen, ist davon auszugehen, dass in der Nacht bei hoher relativer Luftfeuchte die hygroskopischen Partikel einen größeren Anteil an der Massenkonzentration ausgemacht haben, als tagsüber bei einer niedrigeren relativen Feuchte. Die erhöhten Na- und Cl-Konzentrationen lassen darauf schließen, dass wahrscheinlich eine verhältnismäßig hohe Konzentration des Salzes NaCl in genau dieser Zeit in der Luft vorhanden war. Durch die angewachsenen Salzpartikel, aufgrund der hohen relativen Feuchte, kam es wahrscheinlich zu einer Überbewertung der Massenkonzentration durch diese SDS-Sensoren ohne Heizung in dieser Zeit.

Abbildung 6-11 PM_{10} -Stundenmittelwerte der SDS-Sensoren, des TEOM und die relative Feuchte über die Zeit aufgetragen

Am 21.03.2020 ist trotz einer niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit im Tagesmittel keine Unterbewertung der PM_{10} -Konzentrationen der SDS-Sensoren ohne Heizung zu erkennen. Der Wind wehte an diesem Tag hauptsächlich aus Süd-Osten (135°) und Nord-Osten (40°), was darauf hindeutet, dass sowohl Luft aus städtischen Gebieten (Nord-Osten) und ländlichen Gebieten (Süd-Osten) zum Messort transportiert wurde. Die chemische Analyse zeigt, dass die untersuchten Ionen 57 % und das TC 20 % der gesamten Massenkonzentration ausmachten. Bei genauerer Betrachtung der Stundenmittelwerte ist ein ähnliches Verhalten der SDS-Sensoren wie am 14.03.2020 zu erkennen, allerdings in einer stark abgeschwächten Form. Dadurch gleicht sich die Überbewertung der Massenkonzentration in der Zeit von 2 Uhr bis 8 Uhr mit einer leichten Unterbewertung der Massenkonzentration über die restliche Zeit wieder aus.

Am 27.03.2020 wehte der Wind überwiegend aus Nord-Osten (25°) und somit hauptsächlich aus städtischen Gebieten. Über den gesamten Tag war die Luft sehr trocken, wodurch hygroskopisches Wachstum hydrophiler Partikel in der Luft nahezu ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund bewerten die SDS-Sensoren ohne Heizung die Feinstaubkonzentration zu niedrig. Die chemische Analyse hat ergeben, dass die bemessenen Ionen 42 % und das gemessene TC 18 % der gesamten Massenkonzentration ausgemacht haben. Das bedeutet, der nicht detektierbare Rest beläuft sich auf 40 % der gesamten Feinstaubmasse. Da am 27.03.2020 auch in Hessen eine erhöhte Feinstaubkonzentration aufgrund von Sahara-Staub [33] festgestellt wurde, ist davon auszugehen, dass ein Großteil des nicht detektierbaren Rest durch eben diesen Staub hervorgerufen wurde. Da der Filter aus Quarzfasern besteht, kann bei der chemischen Analyse keine Konzentration von Quarzpartikeln bestimmt werden.

Am 09.04.2020 ist ein ähnliches Verhalten der Sensoren wie am 27.03.2020 zu erkennen, wobei auch eine ähnliche Windrichtung aus Nord-Osten (15°) und ähnliche Ergebnisse bei der chemischen Analyse festgestellt wurden. Daher liegt die Vermutung nahe, dass am 09.04.2020 auch die erhöhte Massenkonzentration durch Quarzstaub in der Luft hervorgerufen wurde.

Abschließend lässt sich sagen, dass über die sieben betrachteten Tage, an denen auffällige Werte der SDS-Sensoren ohne Heizung existierten, keine regelmäßigen Auffälligkeiten bei der korrigierten Massenkonzentration der SDS-Sensoren mit Heizung zu erkennen waren. Dies zeigt, dass durch die Heizung und die anschließende Korrektur der Messwerte ein Einfluss durch eine hohe bzw. niedrige relative Luftfeuchtigkeit beseitigt wurde.

6.3.3 Vergleich und Ergebnisse der PM_{2,5}-Konzentrationen

Die Auswertung der PM_{2,5}-Konzentrationen wird analog zu der Auswertung der PM₁₀-Konzentrationen durchgeführt. Da für die Auswertung dieser Größenfraktion keine Referenzmessung mit einem Kleinfiltermessgerät zur Verfügung stand, werden die Messwerte des TEOMs für die PM_{2,5}-Bestimmung als Referenzwerte betrachtet.

In Tabelle 6-4 sind die Korrekturfaktoren und die Vergleichsparameter für die PM_{2,5}-Tagesmittelwerte der SDS-Sensoren verglichen mit den korrigierten TEOM-Messwerten dargestellt.

Sensor	m	b	R ²	m _{korr}	b _{korr}	F
SDS ₁	0,5393	-1,732	0,8368	1,493	-4,797	2,7692
SDS ₂	0,5025	-1,791	0,8186	1,555	-5,542	3,0939
SDS ₃	0,7654	0,03178	0,5319	1,194	0,0496	1,5606
SDS ₄	0,7085	-0,1483	0,4989	1,225	-0,2563	1,7290

Tabelle 6-4 Vergleichsparameter für PM_{2,5} der SDS-Sensoren zum TEOM

Eine eindeutige Verbesserung der Messergebnisse aufgrund der Heizung, wie es bei den PM_{10} -Konzentrationen der Fall war, ist anhand der Vergleichsparameter nicht sofort zu erkennen. Die Steigung und der y-Achsenabstand bei den korrigierten, wie auch bei den unkorrigierten Messwerten der SDS-Sensoren mit Heizung liegen weiter von den optimalen Parameterwerten entfernt, als die der Sensoren ohne Heizung. Jedoch zeigt der Korrelationsparameter R^2 bei den SDS-Sensoren mit Heizung eine deutliche Verbesserung zu den Korrelationsparametern der SDS-Sensoren ohne Heizung. Bei näherer Betrachtung der Vergleichsparameter fällt außerdem auf, dass für eine Korrektur der $PM_{2,5}$ -Konzentration der SDS-Sensoren mit Heizung der Kehrwert der Steigung m die bessere Wahl für einen Korrekturfaktor wäre. Daher ist davon auszugehen, dass bei der Auswertung der $PM_{2,5}$ -Konzentrationen nach der gleichen Prozedur wie für die PM_{10} -Konzentrationen ähnlich gute Ergebnisse zu erkennen sein würden. Jedoch lag der Fokus auf der Auswertung der PM_{10} -Konzentrationen, wodurch beispielsweise die Massenkonzentrationen der Referenzmessung als wichtiger Vergleichsparameter für die $PM_{2,5}$ -Konzentrationen nicht zur Verfügung standen.

Betrachtet man die Korrekturfaktoren F fällt auf, dass diese deutlich höher liegen, als die Korrekturfaktoren aus Tabelle 6-2. Das deutet darauf hin, dass der Korrekturfaktor des TEOM mit $F_{T,2,5} = 1,8629$ möglicherweise zu hoch gewählt wurde. Möglich ist allerdings auch, dass die Messung der $PM_{2,5}$ -Konzentration durch die Heizung negativ beeinflusst wird. Für eine genaue Interpretation der Ergebnisse fehlt jedoch der Vergleich mit der Referenzmessung und ein aktueller Korrekturfaktor für das TEOM, da nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass das TEOM genaue $PM_{2,5}$ -Konzentration misst.

Für eine genauere Auswertung der $PM_{2,5}$ -Messwerte sind weitere Messungen mit einem Kleinfiltermessgerät als Referenzmessung notwendig. Aus diesem Grund wird die Auswertung der $PM_{2,5}$ -Konzentrationen nicht weiter betrachtet.

6.3.4 Vergleich der Trocknungsmethoden

Während der Feldmessung wurden parallel zu den vier Sensoren auf dem Containerdach zwei SDS-Sensoren, bezeichnet als SDS_{mks} und SDS_{oks} , im Containerinneren betrieben. Diese befinden sich in einer Box, in der mithilfe von Silicagel die relative Feuchte reduziert wird. Der Aufbau dieser Box wurde von Jakubczyk übernommen und wird in seiner Arbeit genauer beschrieben. Dabei hat er mit dieser Trocknungsmethode bereits eine Verbesserung der Messergebnisse zu den SDS-Sensoren ohne Trocknung festgestellt. [13] Der Sensor SDS_{oks} hat jedoch über den gesamten Verlauf erhöhte PM_{10} -Konzentrationen gemessen. Auch nach einer Auswechslung des alten Sensors durch einen neuen am 09.04.2020 war keine Verbesserung der Ergebnisse festzustellen. Daher wird zum Vergleich zwischen den beiden Methoden nur der SDS_{mks} -Sensor herangezogen. Das vorhandene Silicagel ist zweimal pro Woche, jeweils montags und freitags, durch regeneriertes Silicagel ersetzt worden. In Abbildung 6-12 sind die Tagesmesswerte der Referenzmessung, des TEOMs, der SDS-Sensoren ohne Heizung, mit Heizung und mit Silicagel-Trockner über den Verlauf des Feldversuchs dargestellt.

Abbildung 6-12 PM_{10} -Tagesmittelwerte der SDS-Sensoren 1-4 und mks (mit Silicageltrocknung), TEOM und der Referenzmessung über den Zeitraum des Feldversuchs

Bei dem SDS-Sensor mit Silicageltrocknung ist ein ähnlicher Verlauf wie bei den SDS-Sensoren 1 und 2 (mit Heizung) zu erkennen. Jedoch ist im Gegensatz zu den SDS-Sensoren mit Heizung keine dauerhafte Unterbewertung der PM_{10} -Konzentrationen zu erkennen, was vermutlich auf den Einfluss unterschiedlich starker Beladung des Silicagels zurückzuführen ist. Jedoch ist im Vergleich zu den SDS-Messwerten der Sensoren 3 und 4 (ohne Heizung) eine deutliche Reduzierung der feuchtigkeitsbedingten Über- bzw. Unterbewertung der Massenkonzentration zu erkennen. Da für den Vergleich der beiden Trocknungsmethoden nur die Ergebnisse eines Sensors mit Silicageltrocknung zur Verfügung stehen, ist das Ergebnis mit Vorsicht zu betrachten, da keine weiteren Vergleichsmessungen der SDS-Sensoren mit Silicageltrocknung realistische Ergebnisse geliefert haben.

Auch wenn beide Trocknungsmethoden zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen, ist die Trocknung durch eine elektrische Heizung diejenige mit dem geringeren Wartungsaufwand. Über die gesamte Messdauer kam es zu keinem Ausfall der Heizungen der beiden SDS-Sensoren 1 und 2.

Um eine Aussage darüber treffen zu können, welche Trocknungsmethode die effektivere ist, beziehungsweise die besseren Messergebnisse liefert, sind weitere Messungen mit mehr SDS-Sensoren unter wechselhaften Umweltbedingungen notwendig.

7 Fehleranalyse

Da im Verlauf der Arbeit bereits auf mögliche Fehler und deren Einfluss auf das Messergebnis eingegangen wurde, wird im Verlaufe dieser Fehleranalyse noch einmal ein gesamter Überblick über die Einflüsse der Versuchsbedingungen auf das Messergebnis der einzelnen Sensoren dargestellt. Dabei sind mögliche Fehlerquellen und deren Einfluss auf das Messergebnis bei den jeweiligen Messgeräten unterschiedlich stark ausgeprägt.

7.1 SDS-Sensoren

Bei den SDS-Sensoren mit und ohne Heizung kommt es zu Partikelverlusten während der Probenahme. Da bei den SDS-Sensoren keine genau isokinetische Probenahme möglich ist, kann es beim Absaugen des Probenstroms aus der Umgebungsluft zu einer Über- aber auch Unterschätzung größerer Partikel abhängig von der Windrichtung und Windgeschwindigkeit kommen. Zusätzlich kommt es innerhalb des gekrümmten Ansaugschlauchs aufgrund von Trägheit, Sedimentation und der Brownschen Molekularbewegung zu Partikelabscheidungen an der Schlauchwand. Für diese Verlustarten wird, basierend auf einer vorangegangenen Fehlerbetrachtung [13] dieser Verluste bei den SDS-Sensoren, ein vernachlässigbar kleiner Gesamtverlust angenommen. [70]

Eine weitere Fehlerquelle ist die Messgenauigkeit der Sensoren. Diese wird vom Hersteller bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % und einer Temperatur von 25 °C mit maximal ± 15 % und $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ angegeben. [62] Bei den Feldversuchen ist aufgrund schwankender Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit davon auszugehen, dass sich das Toleranzband der Messfehler leicht erhöht. Allerdings gilt diese maximale Abweichung für ein typisches Umweltaerosol, wodurch der Messfehler bei den Versuchen innerhalb des Versuchswürfels wahrscheinlich höher ausfällt. Des Weiteren lässt sich nicht ausschließen, dass Partikel durch die Druckluft, oder auch durch das Absaugen der Luft durch das *welas*[®] und die daraus resultierende Einströmung von Umgebungsluft, in das Würfelvolumen mit eingebracht werden. Da bei diesen Versuchen jedoch die Abweichung der SDS-Sensoren mit Heizung zu den SDS-Sensoren ohne Heizung, beziehungsweise eine relative Abweichung zum *welas*[®] untersucht wurde, ist dieser Fehler für die Versuchsergebnisse vernachlässigbar.

7.2 Partikelverluste durch Heizung

Beim TEOM, wie auch bei zwei SDS-Sensoren wird der Probenstrom durch eine Heizung erwärmt. Beide Heizungen der SDS-Sensoren erreichen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C eine Erwärmung des Luftstroms auf über 40 °C. Die Heizung des TEOM erwärmt die Luft auf genau 40 °C. Durch diese Temperaturerhöhungen kann es zum Verdampfen Volatiler Partikel kommen, wodurch eine geringere Massenkonzentration gemessen wird. Dabei ist allerdings zwischen den Arten der Messgeräte zu unterscheiden. Da das TEOM die Partikel auf einem Filter sammelt, werden noch nicht verdampfte Partikel zwar erfasst, jedoch können diese in der Folge durch späteres Abdampfen weiterhin zu einem Messfehler führen. Bei den

SDS-Sensoren wird direkt nach Erwärmung der Luft die Massenkonzentration bestimmt, und die Partikel wieder in die Umgebung abgegeben. Dadurch ist ein Einfluss nachträglich verdampfender volatiler Partikel nicht gegeben. Der Messfehler durch verdampfende Partikel kann daher bei den SDS-Sensoren als wesentlich geringer als beim TEOM erachtet werden.

Des Weiteren treten die in Kapitel 3 genannten Verlustmechanismen Thermophorese, Diffusion und Diffusiophorese innerhalb der Heizung auf. Allerdings wirkt aufgrund der zylindrischen Form die Thermophorese der Diffusion und der Diffusiophorese in Richtung der Heizungswand entgegen, weshalb diese Verluste als vernachlässigbar klein eingeschätzt werden.

7.3 TEOM-Messgerät

Neben dem Verdampfen volatiler Partikel innerhalb der Heizung und dem Abdampfen volatiler Partikel und kondensiertem Wasser vom Filter tritt beim TEOM ein weiterer Messfehler auf. Durch die oszillierenden Teile innerhalb des Gerätes entsteht ein Eigenrauschen, was einen zusätzlichen Messfehler zur Folge hat.

Bei allen verwendeten Messgeräten ist die isokinetische Probenahme von Bedeutung, damit möglichst wenige Partikelverluste auftreten. Beim TEOM ist zusätzlich zur Probenahme die Aufteilung des Volumenstroms durch den ‚flow splitter‘ isokinetisch zu gestalten, damit möglichst geringe Verluste dabei auftreten. Der Hersteller gibt eine Messgenauigkeit von $\pm 1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bei Stundenmittelwerten an. [71] Dadurch ist der anteilige Messfehler am Gesamtergebnis bei einem TEOM-Gerät für die $\text{PM}_{2,5}$ -Bestimmung höher als bei der PM_{10} -Bestimmung.

7.4 Referenzmessverfahren

Beim Referenzmessverfahren kommt es laut DIN 12341 zu sehr vielen Messfehlern, welche jedoch zu einem großen Teil als vernachlässigbar klein angesehen werden können. Insgesamt ergibt sich dabei eine relative Unsicherheit von 5,8 % für die PM_{10} -Messung.

7.5 Wetterstation WXT510

Die auf dem Messcontainer installierte Wetterstation vom Typ WXT510, hergestellt von der Firma Vaisala, hat laut Hersteller eine Messgenauigkeit für eine relative Feuchtigkeit zwischen 0 % und 90 % von $\pm 3 \%$ und bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 90 % und 100 % von $\pm 5 \%$. Die Temperatur gibt die Wetterstation bei 20 °C mit einer Genauigkeit von $\pm 0,3 \text{ K}$ an. Da es sich bei diesem Messgerät um ein höherpreisiges Gerät handelt, als es bei den DHT-Sensoren der Fall ist, werden diese Angaben des Herstellers in dieser Arbeit als realistisch betrachtet. Bei der Messung der Windrichtung über 360° gibt der Hersteller eine Genauigkeit von $\pm 3^\circ$ an. Auf die Interpretation der Ergebnisse haben diese Fehler allerdings nur eine geringe Auswirkung, da bei der Betrachtung der Messdaten nur ungefähre Angaben zur Temperatur, relativen Feuchte und Windrichtung benötigt wurden.

7.6 DHT-Sensoren

Bei den DHT-Sensoren gibt der Hersteller eine Messungsgenauigkeit von 2 bis 5 % an. Bei den durchgeführten Versuchen mit den Natriumchlorid-Partikeln konnte dieser Messfehler bei einem Vergleich der DHT-Sensoren untereinander allerdings nicht eingehalten werden. Dort sind für kurze Zeit bereits Abweichungen von bis zu 20 % zu erkennen. Während des Feldversuchs konnte dann beim Vergleich mit den Werten der relativen Luftfeuchtigkeit von der Wetterstation eine Abweichung von bis zu 30 % festgestellt werden. Dabei zeigen die DHT-Sensoren immer höhere Messwerte für die relative Luftfeuchtigkeit als die Wetterstation an. Wird für die DHT-Sensoren ein mittlerer Fehler von 20 % bei einer relativen Feuchte von 85 % angenommen, ergibt sich eine relative Luftfeuchtigkeit von 70,8 %. Auch wenn bei dieser Luftfeuchtigkeit nach Abbildung 2-5 noch kein Partikelwachstum der Natriumchlorid-Partikel aufgrund von Wasseranlagerungen stattfindet, ist bei diesem Versuch davon auszugehen, dass oberhalb des Raumluftbefeuchters eine höhere relative Luftfeuchtigkeit als örtlich nahe der DHT-Sensoren vorhanden ist. Dadurch wird das Anwachsen von Partikeln nahe dem Raumluftbefeuchter gefördert. Aufgrund des Hysterese-Verhaltens der Partikel, werden die Wasseranlagerungen auch bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70,8 % nur zu einem geringen Anteil an die Luft wieder abgegeben. Die Messfehler der DHT-Sensoren haben in diesem Fall somit nur eine geringe Auswirkung auf die Interpretation der Ergebnisse. Bei der Temperaturmessung gibt der Hersteller eine Genauigkeit von $\pm 0,5$ K an, was bei einer Betrachtung der Ergebnisse nicht realistisch erscheint. Die Werte der DHT-Sensoren weisen sowohl zueinander, als auch zu denen der Wetterstation Abweichungen bis ca. 4 K auf.

7.7 Fehlerfortpflanzung

Bei dem Vergleich der Stundenmittelwerte der SDS-Sensoren mit denen des PM_{10} -TEOM-Messgerätes, werden die Messwerte des TEOM als Vergleichswerte verwendet. Dabei muss der kumulierte Fehler der Referenzmessung und der des TEOM berücksichtigt werden, da das TEOM mit den Messwerten des Referenzverfahrens korrigiert wurde. Für diese Fehlerbetrachtung wird beispielhaft eine PM_{10} -Konzentration von $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ analysiert. Diese Konzentration ist willkürlich gewählt und wird lediglich zur Veranschaulichung der Fehlerfortpflanzung durchgeführt. Der Korrekturfaktor F für das TEOM berechnet sich dabei aus den Tagesmittelwerten nach

$$F = \frac{PM_{10,Ref}}{PM_{10,TEOM}}$$

Bei einem maximalen relativen Fehler S_{Ref} von $\pm 5,8$ % bei der Referenzmessung und einem absoluten Fehler S_T von $\pm 1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ beim TEOM, ergeben sich für eine PM_{10} -Konzentration von $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ folgende minimalen und maximalen Korrekturfaktoren.

$$F_{T,max} = F_T * \frac{PM_{10} * (1 + S_{Ref})}{PM_{10} - (1 + S_T)} = 1,3239 * \frac{25 * 1,058}{25 - 1,5} = 1,4901$$

$$F_{T,min} = F_T * \frac{PM_{10}/(1 + S_{Ref})}{PM_{10} + (1 + S_T)} = 1,3239 * \frac{25/1,058}{25 + 1,5} = 1,1805$$

Die daraus resultierende relative Abweichung $S_{TEOM,ges}$ des minimalen Korrekturfaktors zum maximalen Korrekturfaktor beträgt ca. 26,2 %. Diese maximale Abweichung ist auch in etwa bei den korrigierten Tagesmittelwerten für die PM_{10} -Konzentration zu beobachten.

Bei der Berechnung des Korrekturfaktors für die SDS-Sensoren mit Heizung lassen sich nach dem gleichen Vorgehen bei einer maximalen relativen Abweichung von ± 15 % folgende minimale und maximale Korrekturfaktoren bestimmen.

$$F_{SDS,max} = F_{SDS} * \frac{PM_{10} * (1 + S_{Ref})}{PM_{10}/(1 + S_{SDS})} = 1,9351 * \frac{25 * 1,058}{25/1,15} = 2,3544$$

$$F_{SDS,min} = F_{SDS} * \frac{PM_{10}/S_{Ref}}{PM_{10} * S_{SDS}} = 1,9351 * \frac{25/1,058}{25 * 1,15} = 1,5904$$

Daraus resultiert eine relative Abweichung $S_{SDS,ges}$ von ca. 48,0 % vom minimalen zum maximalen Korrekturfaktor. Werden nun die korrigierten Stundenmittelwerte des TEOM mit denen der SDS-Sensoren mit Heizung verglichen, vergrößern sich diese Abweichungen. In Abbildung 6-8 werden beispielsweise die Verhältnisse V von den korrigierten TEOM-Messwerten zu den korrigierten SDS-Messwerten mit Heizung gebildet. Betrachtet man wieder eine PM_{10} -Konzentration von $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$, so ergibt sich nach der linearen Fehlerfortpflanzung ein maximaler Fehler $\Delta V_{ges,max}$ von:

$$\Delta V_{ges,max} = \left| \frac{\partial V}{\partial PM_{10}} \right| * \Delta S_{SDS} + \left| \frac{\partial V}{\partial PM_{10}} \right| * \Delta S_{TEOM}$$

$$\Delta V_{ges,max} = \left| -\frac{PM_{10}}{PM_{10}^2} \right| * (PM_{10} * S_{SDS,ges}) + \left| \frac{1}{PM_{10}} \right| * (PM_{10} * S_{TEOM,ges})$$

$$\Delta V_{ges,max} = \left| -\frac{25}{25^2} \right| * (25 * 0,48) + \left| \frac{1}{25} \right| * (25 * 0,262) = 0,74$$

Bezogen auf die PM_{10} -Konzentration in diesem Beispiel resultiert daraus, bei einem Verhältnis der Massenkonzentrationen von $V = 1$, ein maximaler relativer Fehler von ± 74 %. Dabei wird allerdings davon ausgegangen, dass die Messgenauigkeit des TEOM-Gerätes bei den Stundenmittelwerten die gleiche Abweichung zur Referenzmessung aufweist, wie die Tagesmittelwerte. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Abweichung bei kleiner werdenden Zeitintervallen größer wird. Des Weiteren hat Jakubczyk in seiner Arbeit die maximale relative Abweichung der SDS-Sensoren statt auf ± 15 %, wie vom Hersteller angegeben, auf etwa ± 20 % geschätzt. Durch diese beiden nicht mit einbezogenen Fehlerquellen kann sich der maximale relative Fehler noch weiter erhöhen.

Betrachtet man nun die in Abbildung 6-8 dargestellten Verhältnisse der korrigierten TEOM-Messwerte zu den korrigierten Messwerten der SDS-Sensoren mit Heizung, liegt ein Großteil dieser Messpunkte innerhalb des errechneten Fehlerbandes. Durch die Heizung wird daher die Genauigkeit der Messergebnisse im Rahmen dessen, was mit den SDS-Sensoren darstellbar ist, erheblich verbessert.

8 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse der durchgeführten Versuche lassen darauf schließen, dass eine Verbesserung der Messergebnisse der SDS-Sensoren durch eine vorgeschaltete Heizung zur Reduzierung der relativen Feuchtigkeit und einer anschließenden Korrektur mittels eines Korrekturfaktors gegeben ist. Für eine Heizung wurde sich aufgrund der geringen Kosten und der geringen Wartungsintensität entschieden. Bei der Auswahl geeigneter Materialien für das Heizungsrohr wurde sich aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit, Wärmebeständigkeit und der Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen für Kupfer entschieden. Die gesamte Heizung wird in einem wasserfesten Gehäuse betrieben, um eine möglichst lange Lebensdauer der verbauten elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Dabei wurde auf eine möglichst gute Wärmeisolierung des Heizrohres geachtet, um Wärmeverluste an die Umgebung so gering wie möglich zu halten. Dadurch ist eine kontinuierliche Messung über mehrere Wochen möglich, ohne einzelne Teile auswechseln beziehungsweise warten zu müssen. Durch die Verwendung eines selbstregulierenden Heizbandes ist das Brandrisiko durch unsachgemäße Installation der Heizung enorm verringert, jedoch ist es zwingend notwendig, die Heizung mit einer Stromquelle zu betreiben, die mit einem F/I-Schutzschalter ausgestattet ist. Dadurch wird das Brandrisiko durch eine falsche Bearbeitung des Heizkabels erneut verringert. Die gesamten Komponenten, die für einen Bau der in der Bauanleitung (Anhang A) beschriebenen Heizung benötigt werden, sind für etwa 60 € in Baumärkten, Elektronikfachgeschäften und auch in Onlineshops erhältlich. Addiert man dazu die Kosten für den SDS-Sensor, den DHT-Sensor, den Mikrocontroller und die Jumperkabel (Luftdaten.info), beläuft sich der Preis für den gesamten Aufbau des Messgerätes auf etwa 100 €. Dabei wurde auf eine möglichst einfache Bauweise der Heizung geachtet. Um eventuelle Fehler beim Bau der Heizung ausfindig machen zu können, sollte man den fertigen Aufbau jedoch von einem Experten (Elektrofachkraft) prüfen lassen, bevor die Heizung in Betrieb genommen wird.

Versuche unter Laborbedingungen haben gezeigt, dass die Heizung in der Lage ist hygroskopisch angewachsenen NaCl-Partikel bis zu einer Größe von etwa 10 μm , bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 75 % und einer Umgebungstemperatur von 26 °C, effektiv Feuchtigkeit zu entziehen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die durch die Heizung hervorgerufene Temperaturdifferenz sich proportional zur Umgebungstemperatur verhält. Dieser Zusammenhang kann näherungsweise über die Geradengleichung $\Delta T_{\text{Heizung}} = -0,65 * T_{\text{Umgebung}} + 36,1$ beschrieben werden. Das lässt vermuten, dass die Heizung, wie bei der Dimensionierung vorgegeben, für Umgebungstemperaturen bis etwa 35 °C eine effektive Trocknung eines typischen Umweltaerosols ermöglicht.

Anhand einer durchgeführten Feldmesskampagne lässt sich erkennen, dass durch die Heizung eine Bestimmung der PM₁₀-Konzentrationen der SDS-Sensoren unabhängig von äußeren Umwelteinflüssen möglich ist. Durch die dauerhaft niedrige relative Feuchtigkeit der aufgeheizten Luft innerhalb des SDS-Sensors unterbewertet dieser dauerhaft die Massenkonzentration, was eine Korrektur der Messwerte über einen einfachen Korrekturfaktor ermöglicht.

Dieser Korrekturfaktor lag für die PM_{10} -Konzentration im Mittel für die zwei verwendeten SDS-Sensoren mit Heizung bei etwa 2,1.

In Anhang A ist eine Bauanleitung zum Nachbau der in dieser Arbeit entwickelten Aerosoltrocknung beigelegt. Dadurch ist es jedem möglich diese Heizung selbst nachzubauen, jedoch mit anschließender Kontrolle durch eine Elektrofachkraft.

Trotz der verbesserten Messgenauigkeit zur Bestimmung der korrigierten PM_{10} -Konzentration der SDS-Sensoren mit Heizung ist zu erkennen, dass diese eine größere Abweichung zur Referenzmessung aufweisen als das TEOM-Gerät für die PM_{10} -Bestimmung. Für den Einsatz zur Feinstaubüberwachung sind die Messergebnisse daher weiterhin nur als ungefähre Werte zu betrachten. Ein Vergleich der Konzentrationsverläufe der SDS-Sensoren mit Heizung, dem TEOM und der Referenzmessung zeigt allerdings auch, dass es Tage gibt, an denen die korrigierten Messwerte der SDS-Sensoren mit Heizung näher an denen der Referenzmessung liegen als die korrigierten TEOM-Messwerte. Für eine genauere Interpretation der Ergebnisse ist allerdings eine Versuchsreihe über einen längeren Zeitraum notwendig. Des Weiteren ist zu beachten, dass die verwendeten TEOM-Geräte etwa 20 Jahre alt sind und neuere Modelle heutzutage vermutlich in der Lage sind, genauere Messwerte zu ermitteln. Die erhöhte Messgenauigkeit wird in diesem Versuch durch eine laufende Neuberechnung eines sensorspezifischen Korrekturfaktors erreicht. Für einen besseren Vergleich der SDS-Sensoren und der TEOM-Messgeräte ist diese Vorgehensweise geeignet. Da die SDS-Sensoren jedoch hauptsächlich für den Einsatz bei Privatpersonen gedacht sind, ist mangels einer Vergleichsmessung nur eine Korrektur mittels eines allgemein gültigen Korrekturfaktors möglich. Da die SDS-Sensoren laut Hersteller allerdings eine Messgenauigkeit von maximal $\pm 15\%$ und $\pm 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zueinander aufweisen können, würde die Verwendung eines allgemeinen Korrekturfaktors vermutlich zu einer Verringerung der Messgenauigkeit eines einzelnen SDS-Sensors, im Vergleich zu der in dieser Arbeit festgestellten Erhöhung der Messgenauigkeit, führen. Jedoch sind bei der Verwendung der SDS-Sensoren mit Heizung in einem Messnetz mit einer Korrektur mittels eines allgemein gültigen Korrekturfaktors dennoch höhere Genauigkeiten der Messwerte zu erwarten als die der SDS-Sensoren ohne Heizung.

Betrachtet man die Partikelverluste aufgrund der Heizung bei den verwendeten Messgeräten, ist zu erwarten, dass diese bei einem TEOM, aufgrund der Partikelsammlung auf einem Filter, zu einem größeren Messfehler führen als bei den SDS-Sensoren. Der Einfluss verdampfender Volatiler Partikel bei den SDS-Sensoren mit Heizung kann daher im Vergleich zu einem TEOM-Messgerät als verhältnismäßig klein eingeschätzt werden.

Die verwendeten DHT-Sensoren sind für eine allgemeine Einschätzung der relativen Luftfeuchtigkeit zwar geeignet, jedoch sollte dabei beachtet werden, dass es bei höherer Luftfeuchtigkeit zu einer Abweichung von etwa 30 % zur realistisch vorliegenden relativen Feuchtigkeit kommen kann. Aus diesem Grund ist eine Korrektur der PM_{10} -Konzentrationen der SDS-Sensoren auf Grundlage der ermittelten Werte der DHT-Sensoren keine geeignete Option.

Beim Vergleich der Messergebnisse der SDS-Sensoren mit denen der Referenzmessung und den TEOM-Geräten war in dieser Arbeit nur ein aussagekräftiger Vergleich der PM_{10} -Konzentrationen möglich. Durch die gesetzlichen Vorgaben für diese Größenfraktion in Deutschland

und Europa wurde der Schwerpunkt in dieser Arbeit auf den Vergleich der PM_{10} -Messwerte gelegt. Da die SDS-Sensoren jedoch nach Angabe des Herstellers die $PM_{2,5}$ -Konzentration messen und die PM_{10} -Konzentration anschließend errechnen, ist eine genauere Betrachtung der $PM_{2,5}$ -Konzentrationen der SDS-Sensoren im Vergleich mit einer Referenzmessung und einem TEOM-Messgerät für diese Größenfraktion notwendig.

Des Weiteren sind für eine weitergehende Untersuchung der SDS-Sensoren mit dem Ziel der Ermittlung eines allgemeingültigen Korrekturfaktors weitere Feldmesskampagnen über einen längeren Zeitraum mit einer größeren Anzahl an SDS-Sensoren mit Heizung notwendig. Gleiches gilt für die Untersuchung der Messwerte der $PM_{2,5}$ -Konzentrationen. Dabei ist es auch notwendig unterschiedliche Messorte nach Lenschow et al. mitzuberücksichtigen. Des Weiteren ist es möglich, dass es durch den Dauerbetrieb der SDS-Sensoren bei erhöhten Temperaturen bis zu 50 °C zu einer beschleunigten Alterung der SDS-Sensoren kommen kann. Bei Versuchen mit DEHS-Partikeln wurde in dieser Arbeit zwar festgestellt, dass die Güte der Messergebnisse bei einem Betrieb der Sensoren unter den erhöhten Temperaturen über einen Zeitraum von mehreren Stunden nur geringfügig beeinflusst wird, jedoch ist der Betrieb über Wochen oder sogar Monate bei diesen Versuchen nicht berücksichtigt worden. Dabei könnte die vom Hersteller angegebene Lebensdauer von 8000 Betriebsstunden deutlich verringert werden. Für eine Überprüfung dieser Möglichkeit sind jedoch Versuche der SDS-Sensoren über die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der SDS-Sensoren notwendig.

Bei dem Vergleich zwischen der Trocknung durch eine Heizung und der Trocknung durch Silicagel ist aufgefallen, dass durch beide Methoden eine Reduzierung des Feuchtigkeitseinflusses der SDS-Sensoren zu erkennen ist. Allerdings muss bei einer Trocknung der Luft durch Silicagel dessen regelmäßige Regenerierung erfolgen. Daher ist eine Trocknung durch eine elektrisch betriebene Heizung wesentlich anwenderfreundlicher. Ein Nachteil der Heizung ist, dass für den Betrieb eine zusätzliche 230 V Stromquelle benötigt wird. Das flache USB-Kabel aus der Bauanleitung von Luftdaten.info lässt sich durch den Rahmen eines geschlossenen Fensters nach innen legen. Jedoch ist das mit dem in der Bauanleitung verwendeten 230V-Kabel nicht möglich. Daher ist die Verwendung einer Heizung vor allem an Orten wie Balkonen oder Terrassen mit einem verfügbaren Stromanschluss interessant.

Abschließend lässt sich sagen, dass ein genaueres Messergebnis durch die SDS-Sensoren mit der entwickelten Heizung und einer anschließenden Korrektur erzielt werden kann. Für den flächendeckenden Einsatz in einem Messnetz sind die ermittelten Daten über den Zeitraum der durchgeführten Feldmesskampagne jedoch nicht aussagekräftig genug. Aus diesem Grund werden weiterführende Versuche zur Untersuchung der entwickelten Heizung und eines geeigneten Korrekturfaktors benötigt. Allerdings haben die Versuche in dieser Arbeit klar gezeigt, dass eine Feuchtigkeitsabhängigkeit der SDS-Sensoren mittels einer vorgeschalteten Aerosoltrocknung und anschließender Messwertkorrektur, eliminiert werden kann, was zu einer deutlich höheren Messgenauigkeit dieser Sensoren führt.

9 Literaturverzeichnis

- [1] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), „www.umweltbundesamt.de,“ [Online]. Available: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltbewusstsein_deutschland_2016_bf.pdf. [Zugriff am 13 April 2020].
- [2] U. Kuckartz und A. Rheingans-Heintze, Trends im Umweltbewusstsein, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.
- [3] Statistisches Bundesamt, „www.destatis.de,“ Statistisches Bundesamt, [Online]. Available: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/_inhalt.html. [Zugriff am 13 April 2020].
- [4] Axel Springer SE, „www.welt.de,“ Axel Springer SE, [Online]. Available: <https://www.welt.de/wirtschaft/gallery121564468/In-Chinas-Grossstaedten-ist-der-Smog-Dauerzustand.html>. [Zugriff am 27 April 2020].
- [5] A. Reunig, „www.Deutschlandfunk.de,“ Deutschlandradio, [Online]. Available: https://www.deutschlandfunk.de/luftverschmutzung-smog-in-der-stadt.740.de.html?dram:article_id=381077. [Zugriff am 27 April 2020].
- [6] J. Heinrich, „Feinstaub, Stickoxide, Ozon: Darfman in Großstädten noch atmen?“, Springer Medizin Verlag GmbH, Berlin, 2018.
- [7] N. Englert, „Auswirkungen der Feinstaubbelastung auf Mortalität und Lebenserwartung“, Springer Medizin Verlag, Berlin, 2006.
- [8] U. Lahl und W. Steven, „Feinstaub - eine gesundheitspolitische Herausforderung“, Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York, 2005.
- [9] A. Wenger, „Feinstaub: Gefahren, gesetzliche Normen und Reduzierungsmaßnahmen“, in *Nachhaltigkeit im industriellen Umfeld*, Konstanz, 2015.
- [1] C. Drose, „SWR Wissen“, Südwestrundfunk, 2 Februar 2019. [Online]. Available: <https://www.swr.de/abgasalarm/who-grenzwerte-reihenweise-ueberschritten-der-suedwesten-im-feinstaub-check/-/id=18988100/did=20079144/nid=18988100/roa1n/index.html>. [Zugriff am 29 März 2020].
- [1] D. Saar, „www.duh.de,“ Deutsche Umwelthilfe e.V., [Online]. Available: <https://www.duh.de/feinstaub/massnahmen/>. [Zugriff am 13 April 2020].
- [1] Luftdaten.Info, „Luftdaten.Info“, Luftdaten.Info, [Online]. Available: <https://luftdaten.info/>. [Zugriff am 27 April 2020].

- [1 T. Jakubczyk, „Untersuchung des Einflusses der Luftfeuchtigkeit auf die Genauigkeit
3] optischer Streulichtsensoren zur Feinstaubmessung,“ Duisburg, 2019.
- [1 W. Mücke und C. Lemmen, Bioaerosole und Gesundheit: Wirkung biologischer
4] Luftinhaltsstoffe und praktische Konsequenzen, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
GmbH, 2008, p. 11 f..
- [1 A. C. John, „Probenahme und chemische Analytik von korngößenfraktionierten
5] Immissions- und Emissionsaerosolen,“ Gerhard-Mercator-Universität Gesamthochschule
Duisburg, Duisburg, 2002.
- [1 A. Schütz, „Feinstaub in Putenmastställen - Prüfung und Bewertung eines Messsystems
6] unter Berücksichtigung umwelthygienischer und umweltrechtlicher Aspekte,“ Trier, 2008.
- [1 M. Veidt, „Verkehrsbeschränkungen aus Gründen der Luftreinhaltung - Feinstaub,“ Grin,
7] Trier, 2007.
- [1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, „www.bmu.de,“
8] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 14 Februar 2016.
[Online]. Available: <https://www.bmu.de/themen/gesundheit-chemikalien/gesundheit-und-umwelt/luftreinhaltung/feinstaub/>. [Zugriff am 23 April 2020].
- [1 „Wissenswiki,“ [Online]. Available: <https://wissenwiki.de/Staub>.
9]
- [2 European Environment Agency, „Suspended particulates (TSP/SPM),“ European
0] Environment Agency, 20 April 2016. [Online]. Available:
<https://www.eea.europa.eu/publications/2-9167-057-X/page021.html>. [Zugriff am 23 April
2020].
- [2 M. Ebert, „Chemische Charakterisierung mariner und kontinentaler Aerosolpartikel mit
1] Hilfe der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse und der hochauflösenden
Rasterelektronenmikroskopie,“ TU Darmstadt, Darmstadt, 1999.
- [2 Gesellschaft deutscher Chemiker e.V., „Statuspapier Feinstaub,“ GDCh-/ KRdL-/
2] ProcessNet-Gemeinschaftsausschuss „Feinstäube“, Deutschland, 2010.
- [2 W. C. Hinds, Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne
3] Particles, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- [2 S. Lang und W. Trowitzsch-Kienast, Biotenside, Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden: B.G.
4] Teubner GmbH, 2002.
- [2 R. Geiß, Die Verwandlung der Stoffe, Deutschland: Springer Spektrum, 2017.
5]

- [2 J. Horodecki, „Untersuchung der Probenahme von Testaerosolen mit hygroskopischen
6] und verdampfbaren Salzpartikeln mit Filtern in Abhängigkeit von thermodynamischen
Bedingungen,“ Universität Duisburg, Duisburg, Deutschland, 1999.
- [2 D. Bathen und M. Breitbach, Adsorptionstechnik, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin,
7] 2001.
- [2 C. Marcolli, „PHASENÜBERGÄNGE IN GEMISCHT ORGANISCH/ANORGANISCHEN
8] AEROSOLEN,“ Institut für Atmosphäre und Klima ETH Zürich, Zürich, Schweiz.
- [2 C. Pilinis und J. H. Seinfeld, „Water Content of Atmospheric Aerosols,“ *Atmospheric*
9] *Environment*, Nr. Volume 23, pp. 1601-1606, 1967.
- [3 C. Keith und A. Arons, „The Growth of Sea-Salt Particles by Condensation of Atmospheric
0] Water Vapor,“ *Journal of Meteorology*, Nr. Volume 11, pp. 173-184, 1954.
- [3 A. S. Wexler, „Second-Generation Inorganic Aerosol Model,“ *Atmospheric Environment*,
1] Nr. Volume 28A, pp. 2731-2748, 1991.
- [3 J. H. Seinfeld und S. N. Pandis, Atmospheric chemistry and physics : from air pollution to
2] climate change, Hoboken, NJ : Wiley, 2006.
- [3 F. Vogt, „Pressemitteilung Saubere Luft durch Corona,“ Hessisches Landesamt für
3] Naturschutz, Umwelt und Geologie, [Online]. Available:
<https://www.hlnug.de/presse/pressemitteilung/sauberere-luft-durch-corona>. [Zugriff am 27
April 2020].
- [3 „<https://de.wikipedia.org/wiki/Genauigkeit#/media/>,“ [Online].
4]
- [3 L. Papula, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Braunschweig: Vieweg,
5] 1994.
- [3 J. Heintze, „Experimentelle Grundlagen,“ 2018.
6]
- [3 C. Lapple, „Processes Use Many Collector Types,“ *Chemical Engineering* 58, 1951.
7]
- [3 B. E. S. Kiwull, „Untersuchungen zu diffusiophoretischer Abscheidung,
8] Dieselabgaspartikelzählung und Bioaerosolerzeugung,“ München, 2017.
- [3 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, „39. Verordnung zur
9] Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,“ Deutschland, 2010.
- [4 Deutsche Norm, „DIN EN 16450,“ DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Deutschland,
0] 2017.

- [4 C. Asbach, „Development and Evaluation of a Highly Effective Gas Particle Partitioner with
1] Minimal Effect on the Gas Composition,“ Universität Duisburg-Essen, Essen,
Deutschland, 2004.
- [4 K. Willeke, P. A. Baron und P. Kulkarni, *Aerosol Measurement Principles, Techniques,
2] and Applications*, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
- [4 Verein Deutscher Ingenieure, „VDI 3867-4, Blatt 4, Messen von Partikeln in der Außenluft
3] - Bestimmung der Partikelanzahlkonzentration und Anzahlgrößenverteilung von
Aerosolen - Optisches Aerosolspektrometer,“ Beuth Verlag GmbH, Düsseldorf, 2011.
- [4 „Aerosolsensor welas® 2100,“ Palas GmbH, 24 03 2020. [Online]. Available:
4] <https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas2100>. [Zugriff am 24 03 2020].
- [4 Palas GmbH, „Aerosolsensor welas® 2500,“ Palas GmbH, [Online]. Available:
5] <https://www.palas.de/product/aerosolsensorwelas2500>. [Zugriff am 13. April 2020].
- [4 J. Gebhart, „Optical direct-reading techniques: Light intensity,“ in *Aerosol Measurement.
6] Principles, Techniques, and Applications*, eds. P.A. Baron and K. Willeke, New York, Wiley
Interscience, 2001, pp. 419-454.
- [4 K. Schwister und V. Leven, *Verfahrenstechnik für Ingenieure Lehr- und Übungsbuch*, Carl
7] Hanser Verlag München, 2019.
- [4 G. Wiegleb, *Gasmesstechnik in Theorie und Praxis*, Dortmund: Springer Vieweg, 2016.
8]
- [4 C. Rüger, *Die Wege von Staub Im Umfeld des Menschen*, Leverkusen: Springer
9] Spektrum, 2016.
- [5 L. Gail und U. Gommel, *Reinraumtechnik*, Wiesbaden, Stuttgart: Springer-Verlag GmbH
0] Deutschland, 2018.
- [5 L. Waldmann, „Über die Kraft eines inhomogenen Gases auf kleine suspendierte Kugeln,“
1] *Zeitschrift für Naturforschung* 14, pp. 589-599, 23 März 1959.
- [5 Biologie-schule.de, „Biologie-Schue.de - Kompaktes Wissen für Schule und Studium,“
2] [Online]. Available: <http://www.biologie-schule.de/diffusion.php>. [Zugriff am 7 Mai 2020].
- [5 G. Wiegleb, *Gasmesstechnik in Theorie und Praxis Messgeräte, Sensoren,
3] Anwendungen*, Wiesbaden, Deutschland: Springer Vieweg, 2016.
- [5 Umweltbundesamt Deutschland, „Gesundheitsrisiken durch Feinstaub,“
4] Umweltbundesamt, 23 Oktober 2017. [Online]. Available:
[https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-
feinstaub#ermittlung-der-feinstaubbelastung-exposition-am-wohnort](https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub#ermittlung-der-feinstaubbelastung-exposition-am-wohnort). [Zugriff am 28 März
2020].

- [5] HS-Luftfilterbau GmbH, „ISO 16890 Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik,“ HS-5] Luftfilterbau GmbH, [Online]. Available: <http://www.iso16890.de/>. [Zugriff am 28 März 2020].
- [5] Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 6] „Gesundheitliche Wirkungen von Feinstaub und Stickstoffdioxid im Zusammenhang mit der Luftreinhalteplanung,“ Nordrhein-Westfalen, 2010.
- [5] H. Schulz, S. Karrasch, G. Bölke, J. Cyrus, C. Hornberg, R. Pickford, A. Schneider, C. Witt 7] und B. Hoffmann, „Atmen: Luftschadstoffe und Gesundheit,“ Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V., Berlin, 2018.
- [5] M. Holzer, „Pro-thrombotische und pro-inflammatorische Effekte kohlenstoffbasierter 8] Nanopartikeln in der Mikrozirkulation der Maus,“ München, 2017.
- [5] Umweltbundesamt, „Feinstaub-Belastung,“ 1 November 2019. [Online]. Available: 9] <https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/feinstaub-belastung#feinstaubkonzentrationen-in-deutschland>. [Zugriff am 29 März 2020].
- [6] S. Soneja, C. Chen, J. Tielsch, J. Katz, S. Zeger, W. Checkley und P. Breyse, „Humidity 0] and gravimetric equivalency adjustments for nephelometer-based particulate matter measurements of emissions from solid biomass fuel use in cookstoves,“ *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Nr. 11, pp. 6400-6416, 2014.
- [6] Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, „roboter-im- 1] unterricht,“ 2017. [Online]. Available: http://www.roboter-im-unterricht.de/files/Roboter/arduino/Sensoren/SDS011%20Feinstaubsensor/messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf. [Zugriff am 13 April 2020].
- [6] NovaFitness, „NovaFitness SDS011-Sensor,“ NovaFitness GmbH, 24.03.2020. [Online]. 2] Available: <http://inovafitness.com/en/a/chanpinzhongxin/95.html>. [Zugriff am 24.03.2020].
- [6] Raychem, „heizbandtechnik.ch,“ [Online]. Available: 3] <http://www.heizbandtechnik.ch/downloads/datenblattbtv.pdf>. [Zugriff am 18 April 2020].
- [6] J. O. Fricke, „Ratgeber Haus & Garten,“ Ratgeber Haus & Garten, [Online]. Available: 4] <https://www.ratgeber-haus-garten.com/ratgeber-toaster/>. [Zugriff am 18 April 2020].
- [6] wetter-atlas.de, „Klima und Wetter in Deutschland,“ wetter-atlas.de, [Online]. Available: 5] <https://www.wetter-atlas.de/klima/europa/deutschland.php>. [Zugriff am 23 April 2020].
- [6] P. von Böckh und T. Wetzel, Wärmeübertragung, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 6] 2017.
- [6] O. Dietrich, „Diffusion Coefficients of Water,“ [Online]. Available: <https://dtrx.de/od/diff/>. 7] [Zugriff am 08 Mai 2020].

- [6 INWT Statistics GmbH, „INWT Statistics,“ INWT Statistics GmbH, [Online]. Available:
8] https://www.inwt-statistics.de/blog-artikel-lesen/Bestimmtheitsmass_R2-Teil2.html.
[Zugriff am 11 April 2020].
- [6 M. Budde, A. D. Schwarz, T. Müller, B. Laquai, N. Streibl, G. Schindler, M. Köpke, T.
9] Riedel, A. Dittler und M. Beigl, „Potential and Limitations of the Low-Cost SDS011 Particle
Sensor for Monitoring Urban Air Quality,“ in *Conference Proceedings 3rd International
Conference on Atmospheric Dust - DUST2018*, 2018.
- [7 DIN EN ISO 16890-1:2017-08: Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik - Teil 1:
0] Technische Bestimmungen, Anforderungen und Effizienzklassifizierungssystem,
basierend auf dem Feinstaubabscheidegrad (ePM) (ISO 16890-1:2016), Berlin: Beuth
Verlag, 2017.
- [7 Thermo Fisher Scientific Inc., „TEOM® Series 1400a Ambient Particulate (PM-10)
1] Monitor, Operating Manual,“ 2008.
- [7 U. Stager, A. Hoyer, H. Kaminski, G. Rapp, U. Quass, A. C. John, M. Küpper und T.
2] Kuhlbusch, „Black Carbon: Literaturstudie zur Aufarbeitung des Wissensstandes;
Untersuchung der standortspezifischen Korrelation mit PM10 und PM2,5; Messbasierte
Studie zur Zunahme der Konzentration durch Holzfeuerung, Teil 3,“ Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
- [7 P. Kulkarni, P. A. Baron und K. Willeke, „Aerosol Measurement - Principles, Techniques,
3] and Applications,“ John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
- [7 L. Wang, C. B. Parnell, B. W. Shaw und R. E. Lacey, „Analysis of Cyclone Collection
4] Efficiency,“ Las Vegas, Nevada, USA, 2003.

10 Anhang

10.1 Anhang A

Bauanleitung

Dies ist eine Bauanleitung für eine in der Masterthesis „Entwicklung und Überprüfung einer Aerosoltrocknung für kostengünstige Feinstaubsensoren“ entwickelte Heizung, welche zur Reduzierung der relativen Feuchte eines Luftstromes vor Eintritt in einen SDS-Sensor zur Feinstaubbestimmung gedacht ist.

Eine solche Heizung sollte stets vor der Inbetriebnahme von einer Elektrofachkraft überprüft und zur Verwendung freigegeben werden. Während der gesamten Durchführung des Heizungsbau ist darauf zu achten, dass kein Kabel, welches mit der Heizung verbunden ist, oder welches an dieser befestigt werden soll, mit einer Stromquelle verbunden ist. Für den Zusammenbau wird eine gewisse Grundausstattung mit Elektronik-Werkzeug vorausgesetzt.

Benötigte Materialien:

Zusätzlich zu dem Aufbau, der bei Luftdaten.info beschrieben ist, wird für die Heizung

- 1x 28 cm langes Kupferrohr mit $d_i = 25$ mm und $d_a = 28$ mm
- 2x Reduzierstücke von $d_i = 28$ mm auf $d_i = 15$ mm
- Abdichtband
- ca. 1 m leicht biegsamer Schlauch ($d_i = 10$ mm und $d_a = 15$ mm (z. B. Silikon-schlauch)
- starkes Klebeband (z. B. Ducktape/Panzerband)
- 1x Erdungsschelle für das Kupferrohr (entfällt, falls LötKolben vorhanden)
- Ca. 2 m selbstregulierendes Heizkabel mit $T_{max} = 65$ °C mit 15 W/m oder gegebenenfalls höhere Leistung (Biegeradius maximal wie Außenradius des Rohrs)
- Ca. 40 cm Rohrisolierung mit $d_i = 42$ mm (und 25 mm Dicke bei DN110-Gehäuse)
- 1x Temperatursensor mit Edelstahlhülle kompatibel mit Arduino (Typ DS18B20)
- 1x 4,7 K Widerstand
- 1x 230 V – Kabel mit Schuko-Stecker (Länge, wie vor Ort gewünscht)

benötigt.

Für das Gehäuse werden HAT Rohrkomponenten benötigt. Der Innendurchmesser ist dabei abhängig von der Isolationsdicke. Jedoch muss er mindestens 75 mm (DN 75) betragen, damit der SDS-Sensor noch in das Endstück passt und mit der Heizungsöffnung verbunden werden kann. Hier wird von einem Durchmesser von 110 mm (DN 110) ausgegangen. Dabei werden

- 2x Rohrbögen mit einem Winkel von jeweils 87°benötigt (DN110 87°)
- 1x Rohr der Länge 250 mm (DN110 x 250 mm)
- 1x Rohr mit 45° Abzweigung (DN110/50 45°)
- 1x HT Muffenstopfen für DN110

Benötigt.

Zusammenbau:

Als Erstes wird das Heizkabel für den Gebrauch vorbereitet. Dabei wird das eine Ende mit einem Schrumpfschlauch geschützt und am anderen Ende das flache Kabel in der Mitte um ca. 4 cm eingeschnitten und die äußere Isolierung entfernt. Die einzelnen Kabelstränge werden anschließend etwa 1 cm von Ihrer Isolierung befreit und mit einem weiteren Schrumpfschlauch erneut isoliert. Das Ergebnis sollte wie in Abbildung 10-1 dargestellt aussehen.

Abbildung 10-1 vorbereitetes Heizkabel

Auf die beiden frei liegenden Kabelenden werden Aderendhülsen gecrimpt welche anschließend mit einer Lüsterklemme verbunden. Wenn man keine Elektrofachperson ist, sollte man anstelle eines unbearbeiteten Heizkabels ein bereits fertiges Heizkabel verwenden. Diese Kabel sind zwar etwas teurer, dafür ist oft schon ein 230 V - Stecker integriert und man spart sich etwas Arbeit. Allerdings muss in beiden Fällen auf den minimalen Biegeradius geachtet werden.

Als Nächstes wird das Kabel um das Rohr gewickelt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass dieses eng am Rohr anliegt und zu beiden Enden des Rohres etwa 3 cm frei gelassen werden. Für diesen Schritt sollte man eine 2. Person um Hilfe bitten, oder einen Schraubstock verwenden, denn sobald das Kabel um das Rohr gewickelt ist, wird es mit Klebeband umwickelt, um dieses zu fixieren. Das Ende des Kabels mit der Lüsterklemme bzw. den Aderendhülsen sollte dabei wie in Abbildung 10-2 zu sehen ist ungefähr um die Dicke der Isolierung vom Rohr abstehen.

Abbildung 10-2 Kupferrohr mit Heizkabel umwickelt und Klebeband fixiert

Anschließend werden auf die Enden des Rohres die Reduzierstücke gesteckt und mit Abdichtband fixiert. An dem Ende des Rohres, an dem sich das Kabel versehen mit Aderendhülsen befindet, wird nun die Erdungsschelle befestigt. Anschließend wird die Länge des Schlauchs abgemessen, die für den Rohrbogen benötigt wird und von dem 1 m langen Schlauchstück abgeschnitten. Ein Ende des Schlauchs sollte so oft mit Abdichtband umwickelt werden, bis dieser etwas steifer wird und mit etwas Druck in das offene Ende des Reduzierstücks gesteckt werden kann. Der Schlauch aus der Luftdaten.info Anleitung wird mit dem SDS-Sensor, wie in dessen Bauanleitung beschrieben, verbunden. Anschließend wird der Schlauch etwa 2 cm vor der SDS-Sensoröffnung abgeschnitten. Die gleiche Länge wird auch von dem Silikonschlauch abgeschnitten und auf den kleineren Schlauch gesteckt. Je nach Innendurchmesser des Silikonschlauchs und Außendurchmessers des schmaleren Schlauchs muss dieser so oft mit Abdichtband umwickelt werden, bis dieser fest von dem Silikonschlauch umschlossen wird und beide Schläuche zusammen mit etwas Druck in das offene Ende des Reduzierstücks passen. (Abbildung 10-3 links)

Abbildung 10-3 SDS-Verbindungsstück (links), gesamter Heizungsaufbau ohne Isolierung (rechts)

Anschließend wird die Erdungsschelle und das Heizkabel mit dem 230 V - Kabel verbunden. Nachdem diese verbunden sind, sollte in der Rohrisolierung an den Stellen, wo sich die Erdungsschelle und der Ausgang des Heizkabels befinden etwas Isolierung entfernt werden, damit die gesamte Heizung hineinpasst. Wenn ausreichend Material entfernt wurde, wird die Rohrisolierung um die Heizung gelegt. An beiden Enden wird die Isolierung auf die Länge des Heizungsrohrs mit Reduzierstücken bündig abgeschnitten und kleine Dreiecke (wie auf dem Bild rechts zu sehen) an beiden Enden herausgeschnitten, damit die Isolierung sich an das Reduzierstück anpassen kann. Anschließend wird der Temperatursensor DS18B20 mittig zwischen die Isolierung und die Heizung gelegt. Um den gesamten Aufbau zu fixieren, werden die Enden der Isolierung so mit Tape umwickelt, dass das komplette Ende des Reduzierstücks umschlossen ist. Für eine bessere Fixierung können auch Kabelbinder verwendet werden.

Der Silikonschlauch wird anschließend in das Reduzierstück auf der gegenüberliegenden Seite der Erdungsschelle gesteckt und in das andere Reduzierstück wird der bearbeitete SDS-Sensor-Einlassschlauch gesteckt (Abbildung 10-3 rechts).

Der Rest des Silikonschlauchs wird an der Außenseite der Isolierung direkt neben der Lüsterklemme entlang des Rohres befestigt. Dieses Stück Schlauch sorgt dafür, dass der gesamte Aufbau fest im Gehäuse sitzt und nicht verrutscht. Anschließend wird der DHT-Sensor wie in Abbildung 10-4 dargestellt am Ansaugschlauch befestigt. Die Kabel werden entlang des Schlauches an der Isolierung verlegt.

Abbildung 10-4 isolierte Heizung mit angeschlossenen Ansaugkabel, DHT-Sensor und SDS-Sensor

Nach diesen Schritten wird das Gehäuse um die bis jetzt zusammengestellte Heizung herum gebaut. Dabei wird der Aufbau, wie er in Abbildung 10-4 dargestellt ist, so weit in das 25 cm lange DN110 Rohr gesteckt, dass dieser an beiden Seiten gleich weit übersteht. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sich die Gummidichtung des Rohres auf der Seite des SDS-Sensors befindet. Auf die Seite mit dem Ansaugschlauch werden die zwei ineinander gesteckten Rohrbögen auf das bereits vorhandene Rohr gesteckt. Das Ende des Ansaugschlauchs wird bündig mit der Rohröffnung am Rand des DN110 - Rohrbogens mit Klebeband befestigt.

Bei dem SDS-Sensor sollte darauf geachtet werden, dass dieser mit seiner überstehenden Seite in Richtung dem von außen auf die Isolierung geklebten Schlauch zeigt. Abschließend wird das USB-Kabel und das 230 V - Kabel durch die Abzweigung der Rohrabzweigung DN110/50 45° gelegt und das Rohrende in die Öffnung des DN110 Rohres gesteckt.

Anschließend werden die gesamten Jumperkabel nach der Anleitung von Luftdaten.info mit dem SDS-Sensor, dem DHT-Sensor und dem Mikrocontroller verbunden. Dabei ist bei dem DHT-Sensor zu beachten, dass längere Kabel verwendet bzw. mehrere Kabel ineinandergesteckt werden müssen, da dieser weiter entfernt von der NodeMCU sitzt als bei dem Aufbau von Luftdaten.info. Der zusätzliche Temperatursensor wird nach der jeweiligen Bedienungsanleitung verbunden. Dabei sollte das Datenkabel an den Pin D5 angeschlossen werden, wenn das beigefügte Arduino-Skript verwendet werden soll. Falls ein anderes Skript benötigt wird, sollte dieses für den Temperatursensor entsprechend erweitert werden.

In dieser Arbeit wurde das Skript aus Anhang B verwendet. Dabei ist zu beachten, dass mit diesem Skript ein dauerhafter Anschluss an einen Computer gegeben sein muss, der fortlaufend die Daten empfängt und abspeichert.

Zählt man die Kosten aller für diesen Aufbau benötigten Komponenten zusammen, ergeben sich Gesamtkosten von etwa 62 € für eine Heizung. Beim Bau von zwei Heizungen sinken die Kosten auf etwa 50 € pro Heizung. Addiert man auf diese Kosten noch die 40 € von Luftdaten.info, kostet der gesamte Aufbau des Messgerätes ca. 100 €.

10.2 Anhang B

Arduino Skript :

```
#include <SDS011.h>
float p10,p25;
int error;
SDS011 my_sds;

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
float Ta;

const int oneWireBus = 14;
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
#define OnewireTYPE DS18B20
OneWire oneWire(oneWireBus);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

//DeviceAddress tempDeviceAddress;

#include "DHT.h"
#define DHTPIN D7 // what digital pin the DHT22 is conected to
#define DHTTYPE DHT22 // there are multiple kinds of DHT sensors
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  my_sds.begin(D3,D4); //nodemcu

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  error = my_sds.read(&p25,&p10);
  if (! error) {

dht.begin();

  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

sensors.begin();
  sensors.requestTemperatures();
  float Ta = sensors.getTempCByIndex(0);

  Serial.println(";" + String(p25) + ";" + String(p10) + ";" + h + ";" + t + ";" + Ta);
  }
  delay(1000);
}
```

10.3 Anhang C

Durchführung der chemischen Analyse der beladenen Filter:

Die Filter wurden einerseits auf die Masse von bestimmten Ionen und andererseits auf die Masse an Kohlenstoff untersucht.

Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Bestimmung der Ionen-Konzentration beschrieben.

Dabei wurde der folgende Abschnitt aus einem Bericht des **Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit** (Forschungszahl FKZ 3714 43 205 0) namens „**Black Carbon: Literaturstudie zur Aufarbeitung des Wissenstandes; Untersuchung der standortspezifischen Korrelation mit PM₁₀ und PM_{2,5}; Messbasierte Studie zur Zunahme der Konzentration durch Holzfeuerung, Teil 3: Messbasierte Studie zur Zunahme der Konzentration durch Holzfeuerung**“ von Uta Stager, Andrea Hoyer, Heinz Kaminski, Gerhard Rapp, Ulrich Quass, Astrid C. John, Miriam Küpper und Thomas Kuhlbusch kopiert. Nach dieser Beschreibung wurden die chemischen Analysen zur Ionen-Bestimmung im IUTA durchgeführt:

Probenbehandlung und Analysenmethoden

Nach dem Auswiegen wurden die Filter auf Anionen und Kationen sowie durch die Messung der Lichtabsorption mit dem OT21 Transmissometer auf den BC und mit dem Sunsets Labs auf EC/OC untersucht.

Für die Ionenanalyse wurden die Filter mit hochreinem Wasser extrahiert und die Extrakte mittels Ionenchromatographie (Anionen), ICP-OES bzw. ICP-MS¹ (Metall-Kationen) sowie Photometrie (NH₄⁺) analysiert. Eine Aufstellung der eingesetzten Analysenverfahren zeigt Abbildung A1.

Die Bestimmung des Gehaltes an elementarem und organischem Kohlenstoff erfolgte mittels eines Sunsets Labs EC/OC Analysers unter Anwendung des EUSAAR-2 Temperaturprotokolls (Tabelle T1) gemäß prEN 16909:2015.

¹ ICP-MS wurde für Proben der 2. Messkampagne ab 2017 eingesetzt, sowie auch für die Wiederholungsmessungen, die der Prüfung des zur Analyse der Zusatzfilter aus den Bundesländern beauftragten externen Labors (s. Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) dienten.

Anionen-Bestimmung		Kationen-Bestimmung	
Gerät:	Compact IC	Gerät:	ICP-OES iCAP duo
Hersteller:	Metrohm GmbH	Hersteller:	Thermo
Typ	761	Typ	iCAP 6500 duo
Detektor:	Leitfähigkeit	Detektor:	Emmissionsspektrometer
Säule:	Metrosep ASupp 5		
Vorsäule:	Metrosep ASupp Guard 4/5		
Eluent:	1,0 mmol/L NaHCO ₃ /4 mmol/L 4,0 Na ₂ CO ₃		
Fluss:	0,70 mL/ min	Probenaufgabesystem:	Autosampler
Temperatur:	30°C	Anzahl-Messungen:	5
Probenschleife:	100µL		
Analysendauer:	35 min		
Norm:	Grundlage des Vefahren ist die DIN EN ISO 10304 und VDI 3497 Blatt 3	Norm:	Grundlage des Verfahrens ist die DIN EN 14385 und DIN EN ISO 11885
Levoglucosan-Bestimmung		Ammonium-Bestimmung	
Gerät:	Compact IC pro	Gerät:	Photometer Evolution
Hersteller:	Metrohm GmbH	Hersteller:	Thermo
Typ	881	Typ	Evolution 300
Detektor:	Amperometrisch	Lampe:	Xenon
Säule:	Metrosep Carb2	Küvettenstärke:	10 mm
Vorsäule:	Metrosep Carb2 Guard	Wellenlänge:	655 nm
Eluent:	50mmol/L NaOH	Wellenlängenbereich:	200 - 800 nm
Fluss:	0,8 ml/min	Probenaufgabesystem:	Sipper
Temperatur:	45 °C	Anzahl-Messungen:	3
Probenschleife:	100 µL	Bandbreite:	2,0 nm
Analysendauer:	20 min		
Norm:	Analyse wurde mittel IC durchgeführt, Norm ist in Vorbereitung (VDI 2440)	Norm:	Grundlage des Verfahrens ist die DIN 38406/T5
Probenvorbereitung:	Extraktion der Proben mit bidest. Wasser für 20 min im Ultraschallbad bei 20°C. Anschließend für 5 min bei 4000U/min in die Zentrifuge und dann über einen 0,45 µm PTFE-Filter filtriert.		

Abbildung A1: Analysenverfahren für die Bestimmung ionischer PM-Bestandteile [72]

Bestimmung des EC, OC und TC (Total Carbon):

Die Bestimmung der Kohlenstoffkonzentrationen EC, OC und TC wurden nach einer Standardarbeitsanweisung des IUTA durchgeführt, die sich zurzeit in Ausarbeitung befindet.

Die Probenahme für die Messungen erfolgt nach DIN EN 12341:2014-08. Dies ist eine anreichernde Probenahme auf einem Planfilter, bei dem anschließend der freigesetzte Kohlenstoff quantitativ über das thermo-optische Transmissions-Verfahren (TOT) und einer optischen Korrektur für den pyrolitischen Kohlenstoff mittels der Anwendung des Temperaturprotokolls EU-SAAR2. (Tabelle T1)

Dabei wurde folgendes Gerät für die Analyse verwendet:

Hersteller:	Sunset Laboratory Inc., Tigard, Oregon, USA
Typ:	Sunset dual-optics lab Instrument
Absorptionseinrichtung:	Quarzfaserplanfilter
Hersteller:	Whatman
Typ:	QMA
Durchmesser:	47 mm

Aus den bereits ausgewerteten Filtern der Referenzmessung wurden repräsentative Filterstücke mit einer inerten Lochzange (1x1,5 cm²) ausgestanzt. Anschließend wurde mittels des thermo-optischen Transmissionsverfahrens (TOT) und der Verwendung des Temperaturprotokolls EUSAAR2, mit optischer Korrektur für pyrolitischen Kohlenstoff, der elementare Kohlenstoff aus den Filterstücken bestimmt. Dabei wird unter einer Helium-Atmosphäre die Probe erhitzt, um den organischen Kohlenstoff freizusetzen. Anschließend wird die Probe mit einem Helium-Sauerstoff-Gemisch erhitzt, wobei der elementare Kohlenstoff freigesetzt wird. Der freigesetzte Kohlenstoff wird anschließend katalytisch zu Kohlenstoffdioxid oxidiert, zu Methan reduziert und in einem Flammenionisationsdetektor (FID) detektiert.

	Atmosphäre	Temperatur [°C]	Haltezeit [s]
OC1	Helium	200	120
OC2	Helium	300	150
OC3	Helium	450	180
OC4	Helium	650	180
Abkühlen	Helium	--	30
EC1	Helium / Sauerstoff	500	120
EC2	Helium / Sauerstoff	550	120
EC3	Helium / Sauerstoff	700	70
EC4	Helium / Sauerstoff	850	80

Tabelle T1: Temperaturprotokoll EUSAAR2

Addiert man den organischen Kohlenstoff (OC) und den elementaren Kohlenstoff (EC), erhält man den gesamten Kohlenstoff (TC).

Bestimmungsgrenze: 0,1 µg/cm²

0,1 µg/m³ (bei d = 4,1 cm belegter Filterfläche und 55,2 m³ Probenahmenvolumen)

Erweiterte Messunsicherheit: EC * 0,05 + 0,1 µg/cm²

Blindwert: < 0,04 µg/cm²

Querempfindlichkeiten zeigen sich durch Zunahme oder Verluste mittelflüchtiger Bestandteile, welche durch die Lagerung, den Transport, chemische Reaktionen während der Probenahme oder auch während der Probenahme. Zusätzlich können Biogene Substanzen den Messwert erhöhen, jedoch wurden diese bei der Messung und Auswertung vernachlässigt. Durch das genaue Einhalten des Temperaturprogramms EUSAAR2 wurde eine Überbestimmung von elementarem Kohlenstoff weitgehend vermieden.

10.4 Anhang D

Corona-Epidemie:

Während der Feldversuche kam es zu der Coronavirus- (COVID-19) Epidemie, wodurch es in vielen Ländern der Welt und Europa zu Ausgangssperren kam und auch in Deutschland eingeschränktes Kontaktverbot ausgesprochen wurde. Da in dieser Zeit viele Unternehmen Ihren Mitarbeitern zu mehr Homeoffice geraten haben, liegt die Vermutung nahe, dass in dieser Zeit weniger Feinstaub durch den Verkehr emittiert wurde und dadurch die Feinstaubkonzentrationen gesunken sind. Bei einem Vergleich der Referenzmesswerte der Tage vom 21.03. bis zum 14.04. im Jahr 2020 mit den Messwerten aus dem Jahr 2019 ist ein Rückgang der PM_{10} -Belastung von durchschnittlich 26,1 auf durchschnittlich 23,0 am IUTA festzustellen. Jedoch sind diese Konzentrationswerte nicht nur durch den verkehrsbedingten Feinstaub, sondern auch durch örtliche Klimaveränderungen und globale Windphänomene beeinflusst. Für eine genaue Interpretation dieser beiden Mittelwerte der Feinstaubkonzentrationen sind daher weitere chemischen Analysen und die Auswertung weiterer Messstandorte unabdingbar.

Windrosen:

Nachfolgend (Abbildung A2) sind die Windrosen für die Tage, bei denen eine chemische Analyse der Filterproben durchgeführt wurde.

Abbildung A2: Windrosen einzelner in der vorangegangenen Arbeit untersuchten Tage

Tagesgänge über den Zeitraum der Feldmesskampagne:

Die einzelnen Diagramme, dargestellt in Abbildung A3, zeigen die Tagesgänge der PM_{10} -Konzentrationen, gemittelt über den Zeitraum der Feldmesskampagne, des jeweiligen SDS-Sensors und des TEOM als Vergleichsmessung. Mit ‚Stunden‘ sind die jeweiligen Uhrzeiten + 1h gemeint. Für die Farben der einzelnen Sensoren wurde sich an der vorangegangenen Arbeit orientiert. Dabei ist auf die unterschiedliche Skalierung der einzelnen Diagramme zu achten. Bei den Tagesgängen werden z. B. alle Werte eines Sensors einer bestimmten Uhrzeit von allen Samstagen (gestrichelte Linie) gemittelt. Wenn man dies für jede Stunde eines jeden Samstag durchführt, erhält man die unten dargestellten Kurvenverläufe. Dabei werden die Tagesgänge von Montag bis Freitag (durchgezogene Linie) zusammengefasst dargestellt und die Sonntage (Punkt-Striche) wie die Samstage gesondert betrachtet.

Abbildung A3: Tagesgänge - SDS_{1,korr} (oben) bis SDS₄ (unten)

In der unten dargestellten Abbildung A4 sind die Tagesgänge der gemittelten PM_{10} -Konzentrationen mit und ohne Heizung der SDS-Sensoren und die TEOM-Messwerte als Vergleichswert dargestellt über die Stunden (Uhrzeit + 1h) dargestellt.

Abbildung A4: Tagesgänge gemittelter PM_{10} -Konzentrationen der SDS-Sensoren mit Heizung (rot), SDS-Sensoren ohne Heizung (blau) und TEOM (schwarz)